

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANTONILSON DA SILVA ALCANTARA

**O USO DE ELEMENTOS DE GAMIFICAÇÃO PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM DO PROCESSO DE GERÊNCIA DE
CONHECIMENTO**

Belém
2019

Antonilson da Silva Alcantara

**O USO DE ELEMENTOS DE GAMIFICAÇÃO PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM DO PROCESSO DE GERÊNCIA DE
CONHECIMENTO**

Dissertação de Mestrado apresentada como um dos requisitos para a obtenção do grau de Mestre em Ciência da Computação no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Pará.
Área de Concentração Engenharia de Software.

Orientador Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira.

Belém
2019

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Pará
Gerada automaticamente pelo módulo Ficat, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)**

A347u Alcantara, Antonilson da Silva
O USO DE ELEMENTOS DE GAMIFICAÇÃO PARA O
ENSINO E APRENDIZAGEM DO PROCESSÓ DE GERÊNCIA
DE CONHECIMENTO / Antonilson da Silva Alcantara. — 2019.
127 f. : il. color.

Orientador(a): Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas e Naturais,
Universidade Federal do Pará, Belém, 2019.

1. Gestão do Conhecimento. 2. Gamificação. 3.
Conhecimento. 4. Framework Gamificado. I. Título.

CDD 004

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANTONILSON DA SILVA ALCÂNTARA

O USO DE ELEMENTOS DE GAMIFICAÇÃO PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM DO PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONHECIMENTO

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação, defendida e aprovada em 13/08/2019, pela banca examinadora constituída pelos seguintes membros:

Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
Orientador – PPGCC/UFPA

Prof. Dr. Gustavo Lima Pinto
Membro Interno – PPGCC/UFPA

Prof. Dr. Raimundo Viegas Junior
Membro Externo – FACOMP/UFPA

Visto:

Prof. Dr. Bianchi Serique Meiguins
Coordenador do PPGCC/UFPA

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pelo privilégio da vida, por ter me ajudado e conduzido a patamares onde jamais imaginei chegar.

Também sou grato por toda minha família que me apoiou no decorrer dessa caminhada estudantil, motivando-me e torcendo pelo meu sucesso.

Agradeço a minha amada esposa Marília Tatiane *Cardoso* da Silva Alcântara, por me apoiar nesta jornada, sem a qual não seria possível essa conquista. Sou grato por estar sempre ao meu lado, motivando-me, apoiando-me, sendo paciente, e por todas as vezes que me incentivou a melhorar.

Sou grato pela minha filha, Pérola Miriam Cardoso Alcantara, minha pequena fonte de inspiração, que me ensina humildade, perseverança e me motiva a crescer.

Agradeço aos meus gerentes (Grimualdo e Edivan) e supervisores (Ednelson, Jorge e Yoqui), que trabalham na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que não mediram esforços para me ajudar.

Ao professor Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira agradeço pela oportunidade dada a mim para buscar realizar esse sonho. Registro aqui sua coragem notável ao aceitar um aluno cujas probabilidades de sucesso nesta jornada, fato mencionado em entrevistas e aconselhamentos por outras pessoas, eram aproximadamente zero. Agradeço pelo voto de confiança e por ter sido um excelente professor, cujos conhecimentos transmitidos e total disponibilidade foram notáveis. Seu profissionalismo e sua paciência foram determinantes para o bom andamento desse e dos outros trabalhos que realizamos.

Por fim, agradeço a toda equipe de professores e profissionais do PPGCC - Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação da UFPA, que contribuíram de forma decisiva para o bom andamento desse trabalho, além de contribuírem efetivamente para minha formação profissional.

"Tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito
debaixo do céu."

Eclesiastes 3:1.

RESUMO

Considerando a relevância do conhecimento para as organizações e para outros setores da sociedade, este trabalho apresenta um *Framework* Gamificado, composto por: um conjunto ordenado de mecânicas, dinâmicas e elementos de jogos; um Plano de Execução deste *Framework*; e uma Planilha de Gamificação, para o controle da evolução da dinâmica e do desempenho dos participantes. Esse *Framework* é usado como parte do planejamento de uma Gamificação para apoio ao ensino dos ativos e do processo de gestão do conhecimento, visando a criação de um cenário que estimule os participantes. São feitos detalhamentos do *Framework*, descrevendo as Dinâmicas selecionadas para compor esta proposta, as Mecânicas presentes no *Framework*, enfatizando: o detalhamento das formas de bonificações, juntamente com os diferentes tipos de Medalhas e suas características, que podem ser conquistadas ao longo da dinâmica; a forma de composição do *Ranking*; e os Elementos de Jogos usados ao longo da Gamificação. Também são definidas as atividades que compõem cada etapa do fluxo, com suas respectivas Pontuações, além de ser apresentado o Plano de Execução do *Framework*, onde é mostrado o planejamento elaborado para ensino e aprendizagem da Gestão do Conhecimento. Em seguida são apresentados os materiais de apoio, tais como Planilha de Gamificação, *Cards* de Conhecimento, Ficha Individual de Acompanhamento, e Quadro de Conhecimento. Por fim, detalhamos a aplicação desse *Framework* em três Estudos de Caso, seguido de uma avaliação qualitativa por meio de uma análise SWOT do *Framework* Gamificado e, logo após, é apresentada a análise quantitativa dos dados coletados em cada estudo de caso, além de apresentar as considerações finais.

PALAVRAS-CHAVE: Gamificação, *Framework*, Aprendizado, Gestão do Conhecimento.

ABSTRACT

Considering the relevance of knowledge to organizations and other sectors of society, this paper presents a Gamified Framework, composed by: an ordered set of game mechanics, dynamics and elements; an Execution Plan of this Framework; and a Gamification Worksheet to track the evolution of participants' dynamics and performance. This framework is used as part of a Gamification planning to support the teaching of assets and the knowledge management process to create a scenario that encourages participants. The details of the Framework are described, describing the dynamics selected to compose this proposal, the Mechanics present in the Framework, emphasizing: the details of the forms of bonuses, along with the different types of Medals and their characteristics, that can be conquered along the dynamics; the form of composition of the Ranking; and the Game Elements used throughout Gamification. The activities that make up each stage of the flow, with their respective Scores, are also defined, as well as the Execution Plan of the Framework, which shows the planning for teaching and learning of Knowledge Management. Following the supporting materials such as Gamification Worksheet, Knowledge *Cards*, Individual Monitoring Form and Knowledge *Framework* are presented. Finally, we detail the application of this Framework in three Case Studies, followed by a qualitative evaluation by a SWOT analysis of the Gamified Framework and, afterwards, the quantitative analysis of the data collected in each case study is presented, besides presenting the final considerations.

KEYWORDS: Gamification, *Framework*, Learning, Knowledge Management.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1. Espiral do Conhecimento	09
Figura 3.1. Fluxo da Gamificação	22
Figura 3.2. Visão geral dos componentes bônus, estrela e medalha de participação	25
Figura 3.3. Relação Medalha de Atividade com Medalha de Participação	31
Figura 3.4. Ficha Individual de Acompanhamento - Cards Criados	40
Figura 3.5. Ficha Individual de Acompanhamento - Cards Avaliados	40
Figura 3.6. Card de Conhecimento/Comentário	43
Figura 3.7. Planilha de Gamificação	52
Figura 3.8. Planilha de Gamificação na Etapa Início com Pontuações e Medalhas	52
Figura 3.9. Planilha de Gamificação na Etapa Ranking com Medalha Geral e Posição dos Participantes	53
Figura 3.10. Quadro de Conhecimento.....	57
Figura 4.1. Medalha de Participação - Estudo de Caso 1	63
Figura 4.2. Planilha de Gamificação na Etapa Início - Estudo de Caso 1	63
Figura 4.3. Cards de conhecimento - Estudo de Caso 1	64
Figura 4.4. Ficha individual de Acompanhamento: Cards Criados - Estudo de Caso 1	65
Figura 4.5. Ficha individual de Acompanhamento: Cards Criados - Estudo de Caso 1	65
Figura 4.6. Ficha individual de Acompanhamento: Cards Avaliados - Estudo de Caso 1.....	66
Figura 4.7. Etapa Avaliar Cards - Estudo de Caso 1	67
Figura 4.8. Etapa Identificar Público Alvo - Estudo de Caso 1.....	67
Figura 4.9. Etapa Duelo - Estudo de Caso 1.....	68
Figura 4.10. Quadro de Conhecimento - Estudo de Caso 1	68
Figura 4.11. Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo - Estudo de Caso 1.....	69
Figura 4.12. Etapa Banco de Conhecimento - Estudo de Caso 1	69
Figura 4.13. Etapa Ranking - Estudo de Caso 1	70
Figura 4.14. Medalhas de Participação - Estudo de Caso 2	73
Figura 4.15. Planilha de Gamificação na Etapa Início - Estudo de Caso 2.....	74
Figura 4.16. Planilha de Gamificação na Etapa Início - Estudo de Caso 2.....	74
Figura 4.17. Ficha Individual de Acompanhamento: Cards Criados - Estudo de Caso 2	75
Figura 4.18. Planilha de Gamificação na Etapa Gerar Card de Conhecimento - Estudo de Caso 2	75
Figura 4.19. Ficha Individual de Acompanhamento: Cards Avaliados - Estudo de Caso 2	76
Figura 4.20. Planilha de Gamificação na Etapa Avaliar Cards - Estudo de Caso 2.....	76
Figura 4.21. Planilha de Gamificação na Etapa Identificar Público Alvo - Estudo de Caso 2	77
Figura 4.22. Planilha de Gamificação na Etapa Duelo - Estudo de Caso 2.....	77
Figura 4.23. Comunicando Público Alvo - Estudo de Caso 2.....	78
Figura 4.24. Planilha de Gamificação na Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo - Estudo de Caso 2.....	78
Figura 4.25. Consultando o Quadro de Conhecimento - Estudo de Caso 2	79
Figura 4.26. Planilha de Gamificação na Etapa Banco de Conhecimento - Estudo de Caso 2	79
Figura 4.27. Planilha de Gamificação na Etapa Ranking - Estudo de Caso 2.....	80
Figura 4.28. Preparação do Cenário - Estudo de Caso 3	83
Figura 4.29. Quadro de Regras - Estudo de Caso 3.....	84

Figura 4.30. Descrição dos tipos de conhecimentos - Estudo de Caso 3	85
Figura 4.31. Fluxo da Gamificação - Estudo de Caso 3	86
Figura 4.32. Medalhas de Participação - Estudo de Caso 3	86
Figura 4.33. Planilha de Gamificação na Etapa Início - Estudo de Caso 3	87
Figura 4.34. Planilha de Gamificação na Etapa Gerar Card de Conhecimento - Estudo de Caso 3	87
Figura 4.35. Card de conhecimento preenchido - Estudo de Caso 3.....	88
Figura 4.36. Planilha de Gamificação: Etapa Avaliar Cards - Estudo de Caso 3.....	88
Figura 4.37. Planilha de Gamificação na Etapa Identificar Público Alvo - Estudo de Caso 3	89
Figura 4.38. Planilha de Gamificação na Etapa Duelo - Estudo de Caso 3.....	89
Figura 4.39. Planilha de Gamificação na Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo - Estudo de Caso 3	90
Figura 4.40. Quadro de Conhecimento - Estudo de Caso 3	90
Figura 4.41. Planilha de Gamificação na Etapa Banco de Conhecimento - Estudo de Caso 3	91
Figura 4.42. Planilha de Gamificação na Etapa Ranking - Estudo de Caso 3.....	91
Figura 4.43. Médias das Medalhas de Participação.....	92
Figura 4.44. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Início	93
Figura 4.45. Médias das Medalhas Final na etapa Início	94
Figura 4.46. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Gerar Cards de Conhecimento.....	95
Figura 4.47. Médias das Medalhas Final na etapa Gerar Cards de Conhecimento	95
Figura 4.48. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Avaliar Cards	96
Figura 4.49. Médias das Medalhas Final na etapa Avaliar Cards	97
Figura 4.50. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Identificar Público Alvo	97
Figura 4.51. Médias das Medalhas Final na etapa Identificar Público Alvo.....	98
Figura 4.52. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Duelo	99
Figura 4.53. Médias das Medalhas Final na etapa Duelo.....	99
Figura 4.54. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo.....	100
Figura 4.55. Média das Medalhas Final na etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo	101
Figura 4.56. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Banco de Conhecimento	102
Figura 4.57. Média das Medalhas Final na etapa Banco de Conhecimento	102
Figura 4.58. Médias das Medalhas Geral	103
Figura 4.59. Evolução dos Estudos de Caso - Medalha de Atividade.....	104
Figura 4.60. Evolução dos Estudos de Caso - Medalha Final	104
Figura 4.61. Média dos Pontos de Atividades	105

LISTA DE QUADROS

Quadro 3.1 - Distribuição das bonificações	25
Quadro 3.2 - Distribuição das penalidades	27
Quadro 3.3 - Conversão de bônus para recurso Estrela.....	28
Quadro 3.4 - Personagens	28
Quadro 3.5 - Quantidade de Estrelas por Medalha de Atividade	30
Quadro 3.6 - Quantidade de Estrelas por Medalha de Participação	30
Quadro 3.7 - Intervalos de valores das Medalhas Geral.....	32
Quadro 3.8 - Descrição das funções dos atores	45
Quadro 3.9 - Planejamento da Etapa Início	47
Quadro 3.10 - Planejamento da Etapa Gerar Cards de Conhecimento.....	48
Quadro 3.11 - Planejamento da Etapa Avaliar Cards.....	49
Quadro 3.12 - Planejamento da Etapa Identificar Público Alvo	49
Quadro 3.13 - Planejamento da Etapa Duelo	50
Quadro 3.14 - Planejamento da Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo	50
Quadro 3.15 - Planejamento da Etapa Banco de Conhecimento	51
Quadro 4.1 - Análise dos Cards nos estudos de caso	105

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

PBL	Points, Badges e Leaderboards
CBCC	Curso de Bacharelado em Ciências da Computação
PPGCC	Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
QP	Questão de Pesquisa
RPG	Role-playing game
SOFTEX	Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro
SPIDER	Software Process Improvement: Development and Research
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats
UFPA	Universidade Federal do Pará

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1.	Contexto do Trabalho	1
1.2.	Motivação.....	3
1.3.	Objetivos	3
1.4.	Metodologia do Trabalho	4
1.5.	Estrutura da Dissertação.....	6
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1.	Conhecimento	8
2.2.	Gerência do Conhecimento	10
2.3.	Processo de Gerência do Conhecimento	11
2.4.	Gamificação	13
2.5.	Trabalhos Relacionados	19
3	FRAMEWORK DE GAMIFICAÇÃO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM DA GESTÃO DO CONHECIMENTO	22
3.1.	Uso de Mecânicas e Componentes PBL	24
3.1.1.	Descrição dos Pontos e Bônus	24
3.1.2.	Descrição das Medalhas	28
3.1.2.1.	Medalha de Atividade.....	29
3.1.2.2.	Medalha de Participação.....	30
3.1.2.3.	Medalha Final	31
3.1.2.4.	Medalha Geral da Gamificação	32
3.2.	<i>Ranking</i>	32
3.3.	Descrição da Gamificação	32
3.4.	O uso de <i>CoreDrives</i> e Elementos de Jogos	38
3.5.	Plano de Execução.....	44
3.5.1.	Os Atores Participantes	45
3.5.2.	Dinâmicas	46
3.5.3.	Mecânicas	46
3.5.4.	Descrição das Medalhas	47
3.5.5.	<i>Ranking</i>	47
3.5.6.	Planejamento de Execução de cada Etapa do Fluxo	47
3.5.6.1.	Etapa Início	47
3.5.6.2.	Etapa Gerar <i>Cards</i> de Conhecimento	48
3.5.6.3.	Etapa Avaliar <i>Cards</i>	48
3.5.6.4.	Etapa Identificar Público-Alvo.....	49
3.5.6.5.	Etapa Duelo	50
3.5.6.6.	Etapa Empacotar <i>Card</i> e Comunicar Público-Alvo	50
3.5.6.7.	Etapa Banco de Conhecimento.....	51
3.5.7.	Materiais de Apoio	51
3.5.7.1.	A Planilha de Gamificação	51
3.5.7.2.	Os <i>Cards</i> de Conhecimento	54
3.5.7.3.	A Ficha de Acompanhamento Individual.....	55
3.5.7.4.	O Quadro de Conhecimento	56

4	ANÁLISE DOS DADOS	58
4.1.	Estudo de Caso 1	59
4.1.1.	Descrição	59
4.1.2.	<i>Design</i> e Procedimento.....	60
4.1.3.	Análise Qualitativa.....	61
4.1.4.	Análise Quantitativa.....	62
4.2.	Estudo de Caso 2	70
4.2.1.	Descrição	71
4.2.2.	<i>Design</i> e Procedimento.....	71
4.2.3.	Análise Qualitativa.....	72
4.2.4.	Análise Quantitativa.....	73
4.3.	Estudo de Caso 3	80
4.3.1.	Descrição	81
4.3.2.	<i>Design</i> e Procedimento.....	81
4.3.3.	Análise Qualitativa.....	82
4.3.4.	Análise Quantitativa.....	83
4.4.	Discussão dos Resultados Obtidos	92
5	CONCLUSÕES.....	107
5.1.	Sumarização dos Resultados	107
5.2.	Contribuições.....	108
5.3.	Limitações	109
5.4.	Ameaças à Validade	109
5.5.	Trabalhos Futuros.....	110
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	111

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão apresentados: a contextualização, a motivação, os objetivos, a metodologia utilizada nesta pesquisa e, finalmente, a estrutura desta dissertação. O objetivo deste capítulo é prover uma visão geral do que foi desenvolvido nesse trabalho.

1.1. Contexto do Trabalho

O mercado de trabalho vem sofrendo grandes transformações que impulsionam as empresas a adaptarem suas estruturas organizacionais e processos produtivos (SOFTEX, 2016). As empresas buscam inovar seus processos visando tornarem-se mais competitivas e com isso obterem um melhor aproveitamento no mercado.

Aires (2017) afirma que o valor competitivo das organizações, na atual Sociedade do Conhecimento, está no ativo intangível e almejado para a competitividade, que é o conhecimento. Para se tornar competitiva, uma organização precisa ter um equilibrado portfólio de capital intelectual, além de ter uma boa Gerência de Conhecimento.

Uma das áreas que vem ganhando destaque é a Gestão do Conhecimento, haja vista a importância de gerenciar o conhecimento nas organizações como ativo importante no auxílio de tomada de decisões, ou mesmo como banco de conhecimento organizacional para auxílio em determinadas situações ou problemas (Aires, 2017).

Segundo Tabares *et al.* (2016), para o conhecimento ter valor dentro da organização é necessário ser gerenciado por intermédio de um ciclo de vida que engloba as fases de captura, armazenamento, transformação, transferência e distribuição.

Dada a relevância do conhecimento na área empresarial, como em outras áreas, dois aspectos relacionados ao conhecimento são necessários para a sua viabilidade e sucesso em qualquer nível (Dalkir, 2005): ativos de conhecimento, que devem ser aplicados, alimentados, preservados e usados o máximo possível por indivíduos e

organizações; e processos relacionados ao conhecimento para criar, organizar, transformar, transferir, agrupar, aplicar e preservar o conhecimento que deve ser intencionalmente gerido em todas as áreas de abrangência. Assim, a gamificação será usada como instrumento de apoio a esse processo.

A Gamificação teve sua origem na área de *marketing* e, conforme esta percebeu, a combinação entre jogos e fatores humanos poderia resultar na maximização do envolvimento dos consumidores, como por exemplo promover a satisfação do cliente por meio de recompensas. Após comprovado o sucesso em *marketing*, algumas abordagens baseadas em gamificação começaram a ser aplicadas em outras áreas, inclusive na Engenharia de Software. Por conseguinte, a gamificação pode ser definida como o uso de jogos em contextos distintos. (Cavalcante *et al.*, 2015).

Gonçalves *et al.* (2016) afirmam que o crescente interesse pelo uso da gamificação dá-se pelo seu potencial de influenciar, agregar e estimular os usuários. Mas é de suma importância um planejamento do processo de gamificação no contexto educativo, considerando os objetivos a serem alcançados, os conteúdos que serão ministrados e as estratégias com os resultados esperados.

O presente trabalho tem como objetivo responder a seguinte Questão de Pesquisa (QP): O uso da gamificação auxilia no processo de ensino e aprendizagem da gestão do conhecimento? Assim, temos como Hipótese Básica: A cultura influencia diretamente na eficácia da aplicação da técnica de gamificação. E como Hipótese secundária: Entidades que fazem gestão do conhecimento apresentam melhores resultados na aplicação de treinamentos gamificados.

Como forma de responder essas questões, apresentamos os resultados de uma pesquisa a partir da proposição do uso de gamificação como técnica motivadora para o ensino e aprendizagem dos ativos e do processo de Gestão do Conhecimento.

Assim, esta pesquisa pode contribuir com as organizações, sejam elas públicas ou privadas, e a comunidade científica, fornecendo uma proposta de um conjunto de técnicas de jogos e elementos de gamificação que tem como objetivo um ensino mais estimulante dos ativos e do processo de gestão do conhecimento, podendo ser adaptado para os diferentes contextos empresariais. Além disso, os resultados dos estudos de caso realizados servem de arcabouço para pesquisadores e profissionais que almejam ensinar ou melhorar o processo de gestão do conhecimento utilizando métodos de ensino não tradicionais.

1.2. Motivação

O mercado de trabalho vem sofrendo grandes transformações que impulsionam as empresas a adaptarem suas estruturas organizacionais e processos produtivos (SOFTEX, 2016). Apesar da grande notoriedade que o conhecimento vem adquirindo, muitas organizações ainda não sabem como gerenciá-lo, uma vez que esse novo conceito causou mudanças significativas nos processos organizacionais, com novos desafios e barreiras para superar a gestão da organização. É nesse cenário que a Gestão do Conhecimento emerge como uma necessidade real para as organizações que buscam um melhor desempenho (Aires, 2017).

Segundo Tabares *et al.* (2016), a Gestão do conhecimento é a forma como os recursos humanos ou aprendizado de máquina compartilham e adquirem experiências de diferentes fontes. Para ter valor dentro da organização, esse conhecimento necessita ser gerenciado por intermédio de um ciclo de vida que engloba as fases de captura, armazenamento, transformação, transferência e distribuição. Jurado *et al.* (2015) propõem o uso da gamificação como alternativa para melhorar a participação em processos de gestão do conhecimento.

A gamificação pode ser definida como o uso de jogos em contextos distintos (Cavalcante *et al.*, 2015). Assim, a gamificação surge com o objetivo de estimular os participantes para uma determinada ação, auxiliar na solução de problemas e estimular o processo de aprendizagem. Esta técnica evidencia-se como uma metodologia importante à medida que as tradicionais perdem espaço diante das novas gerações de alunos que massificaram o uso de uma variedade de dispositivos eletrônicos, tais como computadores, celulares, *tablets* e videogames (Gonçalves *et al.*, 2016; Lima *et al.*, 2016).

1.3. Objetivos

Este trabalho tem como principal objetivo prover um conjunto de elementos de gamificação que sirvam como ferramenta de apoio ao ensino dos ativos e do processo de gestão do conhecimento nas organizações, de forma que seja aplicável em diferentes contextos empresariais com culturas organizacionais distintas.

Para atender ao objetivo geral, devem ser atendidos os seguintes objetivos

específicos:

- Estudar a técnica de gamificação para melhor entendimento e compreensão quanto a estrutura, os componentes, as características e a aplicabilidade;
- Pesquisar sobre o conhecimento, visando obter uma maior compreensão;
- Pesquisar sobre a Gestão do Conhecimento, buscando entender o seu processo para uma boa aplicação da técnica de gamificação;
- Fazer um levantamento bibliográfico sobre os elementos de jogos, componentes da gamificação, buscando compreender suas características e aplicabilidade em diferentes cenários;
- Estudar as mecânicas de jogos, para um melhor planejamento da gamificação, visando obter resultados mais precisos quando executado o plano;
- Criar uma gamificação baseada nos itens citados anteriormente, para apoio ao ensino e aprendizagem da Gestão do Conhecimento nas organizações;
- Fazer um Estudo de Caso em laboratório, aplicando o *framework* gamificado desenvolvido para avaliar a eficiência em um projeto de pesquisa;
- Fazer um Estudo de Caso com alunos de uma turma de escola bíblica, aplicando o *framework* gamificado, para avaliar a eficiência em um maior grupo de participantes;
- Fazer um Estudo de Caso com alunos de uma disciplina do Curso de Graduação da Faculdade de Computação da UFPA, aplicando o *framework* gamificado desenvolvido para avaliar a eficiência em diferentes contextos;
- Analisar os dados coletados nos experimentos, para identificar a adequação e o alinhamento da técnica aos objetivos propostos;
- Avaliar a aplicabilidade desta proposta de ensino, além de reaplicá-la em diferentes ambientes, a fim de melhorá-la continuamente.

1.4. Metodologia do Trabalho

A realização deste trabalho ocorreu por meio das etapas descritas a seguir:

a) Etapa de Estudo Inicial

- Estudos das técnicas de gamificação e seus usos em diferentes estudos de caso;
- Estudo sobre o conhecimento e suas definições;
- Estudo sobre o processo de gestão do conhecimento;

b) Etapa de Desenvolvimento da Abordagem de Ensino com Gamificação

- Obtenção dos principais elementos de gamificação e mecânicas de jogos utilizados com o objetivo de estimular o ensino e a aprendizagem;
- Desenvolvimento da abordagem gamificada, contendo a especificação e o detalhamento das atividades a serem realizadas ao longo de cada etapa do fluxo da gamificação;
- Realização de estudos de caso, em diferentes contextos;
- Análise dos resultados obtidos nas aplicações do *framework* gamificado.

c) Etapa de Documentação

- Redação final da dissertação.

Silva e Menezes (2001) afirmam que existem diversas formas de se classificar uma pesquisa, com base na literatura especializada.

Dessa forma, o método científico aplicado é o Método Indutivo, por se caracterizar de um estudo de caso particular com a finalidade de elaborar uma generalização, ou seja, a partir da análise de casos particulares sobre a Gestão do Conhecimento pode-se propor uma ferramenta para a Gestão do Conhecimento que todas, ou a maioria, das organizações possam fazer uso para otimizar o seu processo de Gestão do Conhecimento.

Do Ponto de vista da **Natureza** é uma pesquisa básica, pois envolve conceitos e fatos já difundidos e tem como propósito o avanço da ciência na área da Gestão do Conhecimento. Tem-se como objetivo o estudo dos conceitos já consolidados, como meio de gerar um novo conhecimento na área.

Já do Ponto de vista da Forma de **Abordagem do Problema**, a pesquisa classifica-se como Qualitativa, por se tratar de dados que sofrem alterações de acordo

com a cultura organizacional do ambiente e com isso gera um dinamismo, necessitando de uma análise indutiva para melhor entender seus significados.

A pesquisa classifica-se como **Exploratória**, do ponto de vista dos objetivos, pois tem o objetivo de explorar o problema, de forma a compreender suas origens e características, gerando uma maior familiaridade e conhecimento sobre o problema, possibilitando elaborar uma possível solução para o mesmo. Esse maior conhecimento sobre o assunto é feito por meio de levantamento bibliográfico e análises de exemplos publicados e reconhecidos por profissionais especialistas no assunto.

E, por fim, no ponto de vista dos **Procedimentos Técnicos**, a pesquisa que está sendo apresentada é do tipo Bibliográfica, pois baseia-se em artigos publicados em congressos e conferências nacionais e internacionais, além de livros de autores de referência na área pesquisada.

1.5. Estrutura da Dissertação

Além deste capítulo introdutório, que explica de forma geral o trabalho realizado, identificando o seu contexto, objetivos e a metodologia utilizada para a execução deste trabalho, é descrita a seguir a estrutura dos demais capítulos desta dissertação.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica utilizada na construção desse trabalho, onde tem-se uma descrição detalhada dos tópicos mais relevantes à pesquisa e dos trabalhos relacionados.

O Capítulo 3 apresenta o *Framework* de Gamificação para Ensino e Aprendizagem da Gestão do Conhecimento, onde detalhamos todas as etapas do fluxo da gamificação, os elementos de jogos que compõem esse *framework*, os artefatos utilizados e a Planilha de Gamificação.

No Capítulo 4 é abordada a análise dos dados coletados da aplicação do *Framework* Gamificado e a descrição dos estudos de caso realizados, além da avaliação qualitativa e quantitativa realizada para analisar a metodologia desenvolvida. São apresentados os aspectos gerais dos cenários em cada Estudo de Caso, os *designs* e os

procedimentos que foram utilizados, assim como uma discussão dos resultados obtidos após as aplicações.

E, finalmente, o Capítulo 5 apresenta a conclusão, as contribuições deste trabalho, bem como suas limitações, a indicação de trabalhos futuros e as publicações realizadas.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que foi utilizada, mostrando os tópicos abordados nesta dissertação. Para isto, inicialmente será apresentada a definição de Conhecimento. Em seguida, será abordada a definição de Gerência do Conhecimento. E, logo após, é descrito o Processo de Gerência do Conhecimento.

Além disso, será explicada a gamificação, que é um método utilizado para motivar indivíduos, utilizando elementos e mecânicas de jogos. Esse método foi usado inicialmente em empresas e, posteriormente, para outros fins, como a educação. E, por fim, será apresentada uma análise dos trabalhos relacionados a esta dissertação, que contribuem, complementam ou podem ser complementados por esta.

2.1. Conhecimento

Segundo Braquehais (2017) *apud* Davenport, De Long e Beers (1998), conhecimento é a informação combinada com experiência, contexto, interpretação e reflexão, que pode ser usado para a tomada de decisão e para a ação. Contudo, é necessário conceituar "dado", "informação" e "conhecimento" para melhor entendimento.

Jorge e Sutton (2016) *apud* Davenport e Prusak (1998), Pérez-Montoro-Gutiérrez (2000) e Valentim (2002) definem dado como simples observações sobre o estado do mundo, ou seja, são dados registrados em algum suporte, na maioria das vezes com o auxílio de tecnologias. Já a informação é definida como dotada de relevância e propósito, isto é, são os dados compreendidos (processado) e contextualizados por um indivíduo. Por fim, conhecimento é definido como algo que reside na mente humana, construído na relação do indivíduo com o mundo.

O conhecimento assume duas formas de demonstração: o conhecimento

conhecimento explícito para novos indivíduos. A externalização é uma das etapas vitais para a geração de criação do conhecimento;

- Explícito para Explícito, que ocorre quando o conhecimento explícito é combinado com outro conhecimento explícito para a geração de novo conhecimento explícito. A combinação de conhecimento não significa necessariamente aumento da base de conhecimento da organização;
- Explícito para Tácito, que ocorre quando o conhecimento explícito é disseminado e internalizado pelos indivíduos gerando novo conhecimento tácito. A internalização do novo conhecimento é uma etapa vital para a transmissão do novo conhecimento.

2.2. Gerência do Conhecimento

Segundo Tabares *et al.* (2016), a gestão do conhecimento é a forma como os recursos humanos ou aprendizado de máquina compartilham e adquirem experiências de diferentes fontes.

Braquehais *et al.* (2017) *apud* Heisig (2009) definem a gestão do conhecimento como a disciplina para facilitar a criação, armazenamento, transferência e aplicação do conhecimento organizacional.

Na definição de Aires *et al.* (2017) *apud* Quandt (2001), a gestão do conhecimento entende-se como o processo de gestão que se inicia com a identificação dos objetivos estratégicos da organização, passando pelas práticas para identificar, desenvolver, capturar e disseminar conhecimento útil.

Como pode-se perceber, vários autores passam suas ideias diferentes sobre a gestão do conhecimento, porém utilizam o mesmo processo em comum: a criação, a captura e a disseminação do conhecimento.

Choi e Lee (2003) apresentam quatro estilos para a gestão do conhecimento, conforme descrito:

- **Estilo Passivo:** onde a organização não possui uma cultura de gestão do conhecimento definida, não possuindo infraestrutura tecnológica e organizacional adequada para estas práticas. Ao adotar este estilo, a organização

não tem altos custos com tecnologia da informação e recrutamento, uma vez que não explora o conhecimento verdadeiramente, logo não há investimento específico em práticas de gestão do conhecimento;

- **Estilo Orientado à Sistema:** onde é aproveitada a classificação e o uso de novos conhecimentos para criar uma melhor codificação, reduzindo a dificuldade de acesso e uso do conhecimento;
- **Estilo Orientada a Pessoas:** este estilo é caracterizado por não possuir uma base de dados para a consulta do conhecimento, sendo necessárias interações humanas para o compartilhamento do conhecimento. Este conhecimento origina-se de redes sociais informais, logo não há a possibilidade de acessar uma base de dados para consultar o conhecimento, já que o mesmo só é adquirido a partir de interações entre os participantes;
- **Estilo Dinâmico:** neste estilo os conhecimentos tácito e explícito são administrados de forma dinâmica. A diferença deste estilo para o estilo orientado a sistema, é que nesse estilo as pessoas buscam o conhecimento em fontes tanto formais (colegas de trabalho, pessoas) quanto informais (bibliotecas, internet).

A organização pode focar no conhecimento explícito dando ênfase na captura, no armazenamento e no compartilhamento deste conhecimento, ou focar no conhecimento tácito dando ênfase no compartilhamento do conhecimento a partir de interações entre os membros. Contudo, é necessário levar em consideração tanto o fator tecnológico quanto o humano para poder escolher qual desses estilos melhor se adequa aos seus processos.

2.3. Processo de Gerência do Conhecimento

Segundo Tabares *et al.* (2016), a gestão do conhecimento é a forma como os recursos humanos ou aprendizado de máquina compartilham e adquirem experiências de diferentes fontes. Para ter valor dentro da organização, esse conhecimento necessita ser gerenciado por intermédio de um ciclo de vida que engloba as fases de captura, armazenamento, transformação, transferência e distribuição.

Na fase de captura o conhecimento é gerado por um indivíduo quando transforma seu estado atual, ou quando aperfeiçoa um conhecimento já adquirido.

Assim, esse conhecimento é armazenado em seu cérebro como conhecimento implícito. A ideia é que nessa fase o conhecimento implícito seja transformado em conhecimento explícito, que será armazenado nas bases de conhecimento e, portanto, usado por todos os usuários a quem for destinado (Tabares *et al.*, 2016). Embora muitas organizações defendam o valor de capturar conhecimento, elas geralmente estão mais interessadas no atual projeto de trabalho, do que documentar o que já foi realizado (Schafermeyer e Hoffman, 2016).

Outra fase descrita pelo autor é a transferência, onde o conhecimento é transferido para outros usuários, afim de obter colaboração, cooperação com o intuito de melhorar o processo, o serviço ou o conhecimento do colaborador na organização. Nessa fase é essencial a identificação correta dos usuários a quem esse conhecimento é destinado para obter uma melhora significativa e uso adequado do conhecimento.

Já na fase transformação, o conhecimento adquirido por meio de experiências pode ser combinado com o atual, formando novos conhecimentos. É uma ação implícita, que necessita ser transformada, posteriormente, em conhecimento explícito, afim de atualizar o banco de conhecimento empresarial (Tabares *et al.*, 2016).

Uma vez criado o conhecimento, é necessário armazená-lo. Essa fase implica em registrar o conhecimento, de forma explícita, em repositórios de conhecimento, garantindo que outros usuários possam utilizar esse conhecimento de acordo com as necessidades em diferentes situações. Depois de armazenado, o conhecimento deve ser distribuído. Nesse estágio, é necessário identificar o público-alvo para a adequada utilização.

Dada a relevância do conhecimento na área empresarial, como em outras áreas, dois aspectos relacionados ao conhecimento são necessários para a sua viabilidade e sucesso em qualquer nível (Dalkir, 2005): ativos de conhecimento, que devem ser aplicados, alimentados, preservados e usados o máximo possível por indivíduos e organizações; e processos relacionados ao conhecimento para criar, organizar, transformar, transferir, agrupar, aplicar e preservar o conhecimento que deve ser intencionalmente gerido em todas as áreas de abrangência.

Apesar da grande notoriedade que o conhecimento vem adquirindo, muitas organizações ainda não sabem como gerenciá-lo, uma vez que esse novo conceito causou mudanças significativas nos processos organizacionais, com novos desafios e barreiras para superar a gestão da organização. É nesse cenário que a Gestão do

Conhecimento emerge como uma necessidade real para as organizações que buscam um melhor desempenho (Aires, 2017).

2.4. Gamificação

A gamificação teve sua origem na área de *marketing* e, conforme esta percebeu, a combinação entre jogos e fatores humanos poderia resultar na maximização do envolvimento dos consumidores, como por exemplo promover a satisfação do cliente por meio de recompensas. Após comprovado sucesso em *marketing*, algumas abordagens baseadas em gamificação começaram a ser aplicadas em outras áreas, inclusive na Engenharia de Software. Por conseguinte, a gamificação pode ser definida como uso de jogos em contextos distintos (Cavalcante *et al.*, 2015).

A gamificação surge com o objetivo de estimular os participantes para uma determinada ação, auxiliar na solução de problemas e estimular o processo de aprendizagem. Esta técnica evidencia-se como uma metodologia importante à medida que as tradicionais perdem espaço diante das novas gerações de alunos que massificaram o uso de uma variedade de dispositivos eletrônicos, tais como computadores, celulares, *tablets* e videogames (Gonçalves *et al.*, 2016; Lima *et al.*, 2016).

O uso da gamificação na educação vem se tornando cada vez mais atrativo, desde as séries iniciais até o nível superior, uma vez que consiste de uma metodologia de ensino e aprendizagem ativa, o que torna os participantes aprendizes motivados e comprometidos nas atividades a serem desempenhadas durante o processo de aprendizado gamificado (Freitas *et al.*, 2016).

Gonçalves *et al.* (2016) afirmam que o crescente interesse pelo uso da gamificação dá-se pelo seu potencial de influenciar, agregar e estimular os usuários. Mas é de suma importância um planejamento do processo de gamificação, no contexto educativo, que considere os objetivos a serem alcançados, os conteúdos que serão ministrados e as estratégias com os resultados esperados.

São quatro as características básicas que definem um Jogo: **Metas**, que representam o objetivo a ser alcançado dentro do jogo, além de ser o fator motivador para o envolvimento do jogador; **Regras**, que correspondem às restrições, normas e limitações do usuário dentro do jogo; **Feedback**, que é a resposta ao jogador ao realizar

alguma tarefa ou ação no jogo, informando e direcionando o usuário quanto à meta a ser alcançada; e **Participação Voluntária**, que representa a liberdade do jogador de realizar ou não uma determinada ação ou estratégia dentro do jogo, além de representar sua iniciativa de jogar (Freitas *et al.*, 2016).

Os jogos possuem duas motivações, como define Chou (2016):

- **Motivação Extrínseca** é a motivação que é derivada de um objetivo, propósito ou recompensa. A tarefa em si não é necessariamente interessante ou atraente, mas por causa do objetivo ou recompensa as pessoas tornam-se motivadas para completar a tarefa. São exemplos de motivações extrínsecas em contexto de jogos: classificações, níveis, pontos, medalhas, recompensas, missões (Falcão *et al.*, 2014);
- **Motivação Intrínseca**, por outro lado, é simplesmente a motivação que você começa a ter pela realização da tarefa em si. Tarefas que você faria mesmo sem ter uma recompensa (pagamento) para realizá-la. São exemplos de motivações intrínsecas em contexto de jogos: altruísmo, competição, cooperação, companheirismo, amor ou agressão (Falcão *et al.*, 2014).

Assim, Chou (2016) apresenta o *framework* Octalysis, onde descreve oito motivações básicas, chamadas por ele de *CoreDrives*, que influenciam os jogadores a jogarem.

- **Significado Épico e Chamado**, que é a área responsável por produzir no participante o sentimento de estar realizando algo grandioso, de suma importância e valor, ou mesmo imaginar que foi escolhido para realizar essas ações;
- **Desenvolvimento e Realização** como o impulso interno que motiva o jogador a observar seus avanços, desenvolvimento de habilidades, progressos em determinada tarefa ou até na superação de desafios;
- **Empoderamento da Criatividade e Feedback**, dá-se quando o jogador está envolvido num processo criativo onde repetidamente tem de descobrir “coisas” e tentar combinações diferentes;
- **Propriedade e Posse** como a motivação que o usuário tem quanto ao sentimento de controlar, criar ou ter posse de algo. Quando uma pessoa tem a propriedade sobre algo, naturalmente busca melhorar ou multiplicar esse bem. Logicamente,

esse *CoreDrive* evidencia-se também quando o usuário sente-se responsável por uma atividade, processo, projeto e/ou organização;

- **Influência Social e Pertencimento**, que representa todos os elementos sociais que motivam as pessoas, como: trabalho em equipe, aceitação social, companheirismo ou mesmo competição e inveja;
- **Escassez e impaciência** é o impulso principal de querer algo simplesmente porque é extremamente raro, exclusivo ou imediatamente inatingível;
- A **imprevisibilidade** é o *CoreDrive* de estar constantemente envolvido porque você não sabe o que vai acontecer a seguir;
- **Perda e Prevenção** é a motivação para evitar que algo negativo aconteça.

Werbach e Hunter (2012) apresentam três categorias de elementos de jogos importantes para a gamificação, que são: dinâmica, mecânica e componentes. Em ordem decrescente de abstração, onde cada mecânica está relacionada a uma ou mais dinâmicas, e cada componente está ligado a um ou mais elementos de níveis superiores.

Segundo Werbach e Hunter (2012), as dinâmicas correspondem aos aspectos gerais do sistema gamificado, que deve ser gerenciado, contudo não pode entrar diretamente no jogo. O autor enumera algumas dinâmicas mais importantes, tais como:

- **Restrições**, que são limitações existentes ou compensações forçadas dentro do jogo que limita a liberdade dos jogadores;
- **Emoções**, tais como a curiosidade, a competitividade, a decepção, a felicidade, entre outras, que reforçam o desejo das pessoas de permanecerem jogando;
- **Narrativa**, que representa um enredo com lógica e que seja contínuo tornando o jogo coerente;
- **Progressão**, que possibilita o crescimento e a evolução do jogador, dando a sensação de avanço no jogo;
- **Relacionamentos**, representado por relações sociais, que possibilita a geração de sentimentos de parcerias, *status*, altruísmo, entre outros.

Os autores afirmam ainda que as mecânicas, por sua vez, são os processos básicos que impulsionam a ação e geram engajamento dos jogadores. Referem-se a elementos específicos, encaminhando os jogadores à uma direção desejada, delimitando suas ações dentro do jogo. Cada mecânica é uma maneira de atingir uma ou mais dinâmicas. Os autores identificam dez mecânicas de jogo importantes, que são:

- **Desafios**, que são tarefas que representam o objetivo do jogo para os participantes e que exigem esforço para resolver;
- **Chance**, atributo que gera a sensação de surpresa e incerteza (elementos de aleatoriedade);
- **Competição**, que gera o sentimento de vitória e derrota (um jogador ou grupo vence e o outro perde);
- **Cooperação**, que impulsiona a ação de trabalho em equipe para alcançar um objetivo comum a todos;
- **Feedback**, atributo que possibilita aos jogadores verem seu desempenho e, assim, avaliar se suas ações são condizentes com o objetivo da tarefa;
- **Aquisição de Recursos**, onde o jogador é motivado a obter itens que o ajude a alcançar um determinado objetivo ou que seja colecionáveis;
- **Recompensas**, que representa um benefício recebido por alguma ação ou realização feita no jogo;
- **Transações**, que são as negociações realizadas entre jogadores - compra, venda ou troca - feitas de forma direta ou por meio de intermediários;
- **Turnos**, atributo que determina o tempo e a oportunidade para cada jogador realizar sua jogada, garantindo a participação sequencial de todos os envolvidos;
- **Estados de vitória**, que representam os requisitos que tornam um jogador ou grupo o vencedor.

Por fim, os componentes são formas mais específicas que a mecânica ou a dinâmica, e podem ser visualizados e utilizados na interface do jogo. Os quinze componentes de jogos mais importantes são (Werbach e Hunter, 2012):

- **Conquistas**, que representam a recompensa pela realização de uma série de objetivos definidos;
- **Avatares**, que são representações visuais do personagem de um jogador;
- **Medalhas**, que são representações visuais de conquistas dentro do jogo;
- **Boss Fights**, representado por desafios de níveis mais difíceis ao final de um estágio do jogo;
- **Coleções**, que são os conjuntos de itens acumulados pelo jogador ao longo do jogo;
- **Combate**, que é uma batalha, geralmente de curta duração, para que o jogador derrote os adversários;

- **Desbloqueio de Conteúdo**, atributo que é disponível quando os jogadores atingem os objetivos predeterminados, culminando na disponibilização de conteúdo;
- **Presentear**, que se evidencia pela oportunidade de compartilhar recursos com os outros jogadores;
- **Ranking**, que são exibições visuais de progressão e conquista do jogador;
- **Níveis**, que são representações numéricas da progressão do jogador, que aumenta conforme seu desempenho no jogo;
- **Pontos**, que são representações numéricas da progressão do jogo, geralmente ligados aos níveis;
- **Missões**, as quais são desafios predefinidos com objetivos e recompensas que devem ser executadas dentro da estrutura do jogo;
- **Gráficos Sociais**, que é uma representação da rede social dos jogadores dentro do jogo;
- **Equipes**, representados por grupos definidos de jogadores trabalhando juntos para alcançar um objetivo comum;
- **Bens Virtuais**, que são ativos de jogos que podem ser coletados e usados de forma virtual e que tenha valor percebido.

Segundo Costa e Marchiori (2016), o maior desafio é colocar todos esses elementos juntos em uma gamificação, e ter ciência que eles tornarão o projeto atraente para os participantes. Existem diversas combinações possíveis entre estes componentes e devem ser selecionadas de acordo com o objetivo a ser alcançado em um determinado contexto. Essa é uma tarefa primordial de um projeto de gamificação.

Também é necessário observar que é improvável incluir todos esses elementos dentro de qualquer categoria. No entanto, vale considerar um grande conjunto de opções possíveis em cada etapa da gamificação, caso contrário esta terá muitas limitações (Costa e Marchiori, 2016).

Werbach e Hunter (2012) afirmam que os pontos podem ser aplicados de maneiras diversas, desempenhando diversas funções. Os autores identificam seis aplicações diferentes dos pontos na gamificação:

1. Pontos como forma de acumular pontuação. Essa é a maneira padrão de uso deles em sistemas de gamificação, evidenciando ao jogador o seu desempenho em relação aos objetivos predeterminados. Também servem para demarcar níveis,

estipulando uma faixa de pontuação requerida para chegar a um determinado nível;

2. Os pontos podem indicar o estado de vitória, caso se tenha em um processo gamificado;
3. Os pontos possibilitam uma relação entre a progressão no jogo e as recompensas extrínsecas, de forma a motivar os participantes a alcançar determinada quantidade de pontos;
4. Pontos como instrumento de *feedback*, fornecendo de forma rápida e simples informações quanto ao desempenho do jogador, de forma explícita, sendo, na maioria das vezes, um elemento chave na gamificação. Os pontos são considerados os mais detalhados mecanismos de *feedback*, onde cada ponto retorna ao participante um *feedback*, informando seu progresso na dinâmica;
5. Os pontos como indicadores de progresso. Essa função é possível em uma gamificação onde o ambiente possibilita acesso às pontuações de todos os participantes, mostrando o progresso individual, refletindo a maneira de agir de cada jogador, sendo um marco de *status*;
6. Pontos fornecem informações para o projetista da gamificação. Por meio do rastreamento das pontuações dos jogadores, o projetista tem o *feedback* em relação ao progresso dos jogadores quanto às facilidades e às dificuldades encontradas.

Já as medalhas são uma representação visual de alguma conquista dentro do processo gamificado. Algumas medalhas representam certo nível de pontos, enquanto outras significam diferentes tipos de atividades. No contexto da gamificação, as medalhas podem representar uma maneira dos jogadores demonstrarem certas habilidades (Werbach e Hunter, 2012). Os autores apresentam cinco características motivacionais do uso das medalhas:

1. Podem fornecer uma meta a ser alcançada, motivando os usuários a se esforçarem, o que tem demonstrado ter efeitos positivos;
2. As medalhas orientam sobre o que é possível dentro da gamificação e geram uma abreviação do que se deve fazer. Esse é um recurso importante para alcançar o público-alvo desejado ou para obter usuários envolvidos com o sistema;
3. As medalhas são um indicativo da importância dada pelo usuário aos seus feitos, agindo como uma representação visual da capacidade de realização do jogador ou mesmo de sua reputação;

4. As medalhas representam o *status* virtual do jogador e sua jornada pessoal na gamificação;
5. As medalhas representam a identidade de um grupo, onde os usuários com os mesmos tipos de medalhas criam um sentimento de pertencimento, fator que pode ser explorado em uma gamificação por meio de um sistema de identificação de grupos baseado em medalhas.

O *Ranking* é uma forma de *feedback*, mostrando a classificação dos jogadores em relação aos demais, bem como a sua evolução pessoal. É uma forma de tornar público o desempenho de cada participante, caso seja importante, além de, em certos casos, ser um motivador eficiente (Werbach e Hunter, 2012). Os autores afirmam ainda que o *Ranking* pode ser também um fator desmotivador, uma vez que o usuário perceba seu distanciamento em relação aos demais jogadores pode fazer com que ele não se esforce ou até mesmo pare de tentar progredir na gamificação. Outro risco é que o *Ranking* pode estimular uma competição simplesmente por pontos, negligenciando outros aspectos importantes da gamificação, induzindo jogadores a se comportarem de maneira indesejável frente aos objetivos da dinâmica, reduzindo o desempenho da equipe em vez de melhorá-lo.

O *Ranking*, na gamificação, pode rastrear recursos ou metas que o projetista deseja enfatizar sem necessariamente estar fechado a uma única variável, gerando uma dinâmica na sua composição, possibilitando medir atributos diferentes (Werbach e Hunter, 2012).

No Capítulo 4 serão mostrados quais elementos e mecânicas de jogos foram selecionados para a criação do *Framework* Gamificado que esse trabalho está apresentando.

2.5. Trabalhos Relacionados

Elm *et al.* (2016) apresentam o software CLEVER, que propõe um jogo de trivia (perguntas) e RPG para a disseminação do conhecimento empresarial. Esse jogo usa elementos de jogos e cada batalha é vencida com respostas corretas. Um dos pontos fracos é que o jogo não contempla os geradores de conhecimentos, personagem importante na gestão do conhecimento que produz novos conhecimentos (ativos) para a organização, e também não define os especialistas para validar o conhecimento, uma

vez que todo conhecimento gerado deve ser analisado por um especialista a fim de determinar a eficiência e a utilidade de um dado conhecimento. Um ponto de melhoria proposto como trabalho futuro é uma avaliação com um número grande de participantes para validar esse jogo, projetar um repositório de conhecimento para armazenar e manter a gerência de todo o conhecimento gerado e útil para a organização, e integrar o jogo com esse repositório de conhecimento.

Yin *et al.* (2016) apresentam o *Light Quest*, que propõe um jogo para aumentar a motivação na geração, disseminação e avaliação do conhecimento. É um jogo que estimula a capacidade de produzir, disseminar e absorver o conhecimento no meio organizacional, utilizando *Cards*, onde são registrados os conhecimentos e, posteriormente, avaliados e pontuados por outra equipe. Essa pontuação é usada para aumentar o nível do personagem do usuário que registrou o conhecimento. Um dos pontos fracos é que a avaliação dos *Cards* é feita por pessoas que talvez não sejam especialistas naquele conhecimento a ser avaliado. Um dos pontos de melhoria é agregar um especialista para a reavaliação dos *Cards* de conhecimento e fazer um experimento por um período grande com muitos usuários.

Neste contexto, este trabalho apresenta uma proposta gamificada para apoio ao ensino e aprendizagem da gestão do conhecimento, estimulando o processo de geração, disseminação, captura, absorção e socialização do conhecimento ao longo de diferentes etapas de um fluxo da gamificação, contemplando os principais personagens do processo de gestão do conhecimento, tais como: os geradores de conhecimentos, responsáveis por produzir novos ativos para a organização; e o Especialista, responsável por validar o conhecimento produzido, uma vez que todo conhecimento gerado necessita ser analisado por um especialista com o intuito de verificar a eficiência e a utilidade de um dado conhecimento para a organização. Também serão descritos os *CoreDrives* e como eles serão utilizados ao longo da gamificação, os recursos necessários para sua aplicação, os indicadores a serem avaliados, bem como os resultados esperados ao término de cada etapa do fluxo. Também serão apresentadas as Mecânicas de Jogos e os Componentes PBL (*Points, Badges e Leaderboards*) usados como parte do planejamento da gamificação, para apoio ao ensino e à aprendizagem dos ativos e do processo de gestão do conhecimento, além de detalhar: as mecânicas que serão usadas ao longo da gamificação; as atividades que compõem cada etapa do fluxo, com suas respectivas pontuações; as formas de bonificações e os diferentes tipos de

medalhas que podem ser conquistadas ao longo da dinâmica; e o *Ranking*.

2 FRAMEWORK DE GAMIFICAÇÃO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

O *framework* gamificado para apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos ativos e do processo da gestão do conhecimento teve como base uma proposta gamificada apresentada por Alcantara e Oliveira (2018, vide Figura 3.1, cujas etapas encontram-se descritas na seção 3.3. Este *framework* é composto de um Plano de Execução, *Cards* de Conhecimento, Ficha de Acompanhamento Individual, Quadro de Conhecimento e uma Planilha de Gamificação, detalhados a seguir, que foram concebidos à medida que os resultados foram coletados e analisados ao longo do planejamento.

Figura 3.1. Fluxo da Gamificação

Fonte: Autoria Própria

Neste capítulo são apresentadas as principais etapas do fluxo da Gamificação, os elementos de jogos envolvidos, as mecânicas, as atividades que devem ser realizadas em cada etapa do fluxo, juntamente com as pontuações para cada uma delas, e as medalhas utilizadas para identificar a evolução do participante nas diferentes mecânicas utilizadas ao longo de cada etapa do fluxo, os *coredrives* e as regras de pontuação que compõem a proposta deste trabalho (Alcantara e Oliveira, 2018; Alcantara *et al.*, 2018). Logo após são apresentados o plano de execução, juntamente com os materiais de apoio.

A gamificação é apresentada em um fluxograma, vide Figura 3.1, composto por sete etapas que envolvem as fases de produção, avaliação, empacotamento, disseminação e absorção do conhecimento. Cada fase está em uma ou mais etapas do fluxo.

Os atores envolvidos na gamificação são: o Juiz, colaborador responsável para o desenvolvimento do *Score* da turma e alimentar a planilha de acompanhamento da gamificação, registrando as pontuações obtidas por cada *player* ao longo da rodada e, ao final, apresenta o *ranking* da turma; o *Player*, colaborador que está participando da gamificação gerando, avaliando, disseminando e absorvendo novos conhecimentos; o *Master*, pesquisador que coordena a gamificação, responsável por definir os tempos em cada atividade e quando avançar para a próxima etapa do fluxo; e o Especialista, membro perito na área do conhecimento que se está estudando, que tem a função de ajudar na resolução de dúvidas, atribuir uma pontuação aos *Cards* criados pelos *Players* e indicar os conhecimentos que serão armazenados no banco de conhecimento e disseminados no grupo.

A pontuação é atribuída quando o *Player* participa (identificando Público-Alvo, criando *Card*, analisando *Card*, usando e comentando *Cards*), ganha um Duelo, tem *Card* aprovado, tem *Card* comentado, quando outro *Player* cria um *Card* relacionado ao seu, e quando cria *Card* em outra área de especialidade. A pontuação para cada item é definida pelo *Master* e comunicada a todos antes do início de cada rodada, podendo a mesma tarefa ter pontuação diferente a cada iteração da gamificação.

Existe também a Lista de Desafios, que são tarefas que devem ser realizadas ao longo da iteração de forma a incentivar a geração do conhecimento (por meio da criação, comentário e evolução de *Cards*), e utilização deste conhecimento (comentando, avaliando e criando *Card* relacionado a outro).

Alguns elementos de jogos envolvidos são: Significado Superior, onde o usuário compreende que está realizando uma atividade importante para a organização, além de estar recebendo uma pontuação para seu crescimento no *ranking*; *Boss*, que é representado por uma tarefa que precisa ser realizada para avançar à próxima etapa do fluxo; Atividade em Grupo, que é representada pelo compartilhamento do conhecimento por meio dos *Cards* (socialização) no Banco de Conhecimento, e pela possibilidade de criar equipes para jogar, onde cada grupo representa uma área de conhecimento que estejam associadas entre si. Outros elementos de jogos serão detalhados em cada etapa do fluxo da Gamificação.

2.1. Uso de Mecânicas e Componentes PBL

Ao longo da gamificação usaremos as seguintes mecânicas: *Feedback*, representado pelas medalhas de atividade, de participação e final, descritos na seção 3.2, além da etapa *ranking*; Desafios, que são compostos de atividades que devem ser realizadas em cada etapa do fluxo; Recompensa, formada pelos componentes Pontos e Bônus, descritos na seção 3.1.1; Competição, representada pelas etapas do fluxo Duelo e *Ranking*, além do componente medalha, como forma de estímulo à concorrência entre os *Players*; Cooperação, presente na atividade Consultar *Card* na etapa Banco de Conhecimento, onde os participantes são motivados, por meio da atividade, a consultar os *Cards* dos demais participantes gerando pontuação tanto para o *Player* que consultou, quanto para o dono do *Card*; e Aquisição de Recursos, representada pelas atividades de Criar *Card* de Conhecimento e Comentar *Card* de Comentário, na etapa Gerar *Cards* de Conhecimento

3.1.1. Descrição dos Pontos e Bônus

As pontuações, Pontos e Bônus, foram elaboradas a partir do modelo apresentado por Quaresma *et al.* (2018), sendo realizadas adaptações para melhor adequação aos nossos objetivos.

O Juiz, personagem responsável pelo preenchimento da Planilha de Gamificação, toma nota dos pontos e bônus conquistados por cada participante ao longo da aplicação do Framework Gamificado, recebendo o participante sua medalha correspondente. A visão geral dos componentes bônus, estrelas e medalhas de participação é apresentado na figura 3.2.

Figura 3.2. Visão geral dos componentes bônus, estrela e medalha de participação.

Fonte: Autoria Própria

Os pontos são uma forma de recompensa atribuída ao *Player* pela realização da atividade principal em cada etapa do Fluxo da Gamificação, podendo ser limitados a uma determinada quantidade de pontos ou pontuação livre, onde não tem uma quantidade máxima de pontos, permitindo ao *Player* aumentar seu *Score* livremente dentro do tempo de execução da etapa do fluxo.

Já o Bônus é um recurso que o *Player* ganhará por seu comportamento e desempenho em cada etapa do fluxo da Gamificação. Há quatro dimensões, totalizando quarenta Bônus, selecionadas para bonificar positivamente: Presença, Participação, Sugestão e Pergunta, como encontra-se descrito no Quadro 3.1.

Quadro3.1. Distribuição das bonificações.

Nome da dimensão	Explicação da dimensão	Bônus	Bônus Máximo por etapa
Presença	O <i>Player</i> estar presente pontualmente e permanecer até o encerramento do tempo de cada etapa do fluxo.	10 Bônus	10 Bônus
Participação	0 – Caso o <i>Player</i> não tenha participado; 2 bônus a cada participação até no máximo 10 bônus de participação em cada etapa do fluxo (Ex: Feito algum comentário, respondido a uma pergunta).	2 Bônus	10 Bônus

Sugestão	0 – Caso o <i>Player</i> não tenha sugerido; 2 bônus a cada sugestão com até no máximo 10 bônus de sugestão em cada etapa do fluxo.	2 Bônus	10 Bônus
Pergunta	0 – Caso o aluno não tenha perguntado; 2 – bônus a cada pergunta com até no máximo 10 bônus de pergunta em cada etapa do fluxo.	2 Bônus	10 Bônus

Fonte: Autoria própria.

Conforme o Quadro 3.1, a Presença tem como recompensa dez bônus, com possibilidade máxima de bônus de dez. É necessário o *Player* estar presente pontualmente e permanecer até o encerramento do tempo de cada etapa do fluxo da gamificação para receber a recompensa. Essa dimensão é considerada importante para um bom entendimento da dinâmica, participação em cada etapa da gamificação e para estimular um bom relacionamento com os participantes.

A Participação indica que o *Player* está atento à dinâmica e interagindo, recebendo bônus zero caso não participe ou dois bônus por cada participação até o limite máximo de dez bônus em cada etapa do fluxo. São exemplos de participação: fazer comentários coerentes; responder perguntas; entre outros.

Já a Sugestão, mostra que o *Player* está buscando incrementar e contribuir com o processo de gestão do conhecimento. São exemplos de sugestão: apresentar ideias para melhoria da aplicação do Framework e seus componentes; e, apresentar melhorias que possam ser incrementadas na dinâmica. O *Player* receberá bônus zero, caso não participe com sugestões, ou dois bônus a cada sugestão até o limite máximo de dez bônus em cada etapa do fluxo.

Por fim, a Pergunta caracteriza o interesse pela dinâmica e também em entender o funcionamento da gamificação. São exemplos de pergunta: solicitação para esclarecer dúvidas ao longo da aplicação do *Framework*; e, solicitar maiores esclarecimentos relacionados a dinâmica. O *Player* receberá bônus zero, caso não participe com perguntas, ou dois bônus a cada pergunta até o limite máximo de dez bônus em cada etapa do fluxo.

Há ainda a penalidade, que é uma infração cometida pelo *Player* a qual será retribuída com a perda de Bônus, vide Quadro 3.2. Há três dimensões selecionadas que ocasionam perda de Bônus: Falta, Não realizar a atividade e Atrapalhar a atividade.

Quadro 3.2. Distribuição das penalidades.

Nome da dimensão	Explicação da dimensão	Perda de Bônus por etapa
Falta	-10 pontos caso falte (em cada etapa do fluxo)	-10
Não realizar a atividade (no mínimo 1)	-10 pontos caso o <i>Player</i> não realize, no mínimo, 1 tarefa relacionada, em cada etapa do fluxo.	-10
Penalidade por atrapalhar a atividade	Quando o <i>Player</i> interromper a dinâmica com brincadeiras ou não permitir que outro <i>Player</i> se concentre ou realize suas atividades perderá 2 bônus a cada ocorrência.	-2 (por ocorrência)

Fonte: Autoria própria.

A "Falta" caracteriza a perda da dinâmica e das atividades relacionadas em cada etapa. O *Player* perderá dez Bônus, caso falte em cada etapa do fluxo que se ausentou ou não compareceu.

Já a dimensão "Não realizar a atividade" demonstra o desinteresse do *Player* pela dinâmica da gamificação. O *Player* perderá no mínimo dez Bônus para cada etapa do fluxo da gamificação que não realizar uma atividade relacionada.

Por fim, a dimensão "Atrapalhar a atividade", que ocorre quando o *Player* interrompe a dinâmica com brincadeiras ou não permite que outro participante concentre-se ou realize suas atividades, indicando não estar atento à dinâmica, além de também prejudicar o desempenho dos demais *Players*. Caso ocorra, o *Player* perderá dois Bônus por cada ação inoportuna.

Após a contabilização de todas as bonificações positivas e penalidades que o participante sofreu, esse recurso será transformado em Estrela, vide Quadro 3.3, ao final de cada etapa da Gamificação, sendo: uma Estrela caso o total de Bônus do participante esteja no intervalo de onze a vinte; duas Estrelas caso o total de Bônus do participante esteja no intervalo de vinte e um a trinta; e três Estrelas caso o total de Bônus do participante esteja no intervalo de trinta e um a quarenta.

Quadro 3.3. Conversão de bônus para recurso Estrela.

Recurso	Descrição	Intervalo de bônus	Quantidade de Estrela
Estrela	O recurso estrela é atribuído ao jogador conforme a sua bonificação	31 – 40	3
		21 – 30	2
		11 – 20	1

Fonte: Autoria própria.

3.1.2. Descrição das Medalhas

A medalha é uma forma do participante identificar seu progresso e seu nível de conhecimento e participação em cada etapa do fluxo e ao final da Gamificação. Para tanto, escolhemos personagens conhecidos no universo dos Jogos e Cinema, e criamos um *ranking* tendo como base as características, destacadas a seguir, de cada herói, onde seu potencial de envolvimento e compromisso é o limiar para cada medalha. A seguir descrevemos cada personagem, as características identificadas pelos autores, relação com os participantes da gamificação e o peso atribuído a cada um deles, vide Quadro 3.4.

Quadro 3.4. Personagens

Nome do Personagem	Características Identificadas pelos autores	Peso atribuído
Shrek	Gosta de estar isolado; Não se importa com trabalho em equipe; Gosta de sua “zona de conforto”; Não tem habilidades especiais.	1
Tartaruga Ninja	Trabalha em equipe; Brincalhão, as vezes irresponsável; Habilidade;	2
Piccolo	Trabalha em equipe; Assume postura de liderança; Habilidade; Responsável; Não é o mais forte.	3
Yoda	Trabalha em equipe; Habilidade; Inteligente; Responsável; Muito forte; Líder; Grande domínio do conhecimento; Mestre.	4

Fonte: Autoria própria.

Shrek, personagem da *DreamWorks Animation LLC*, que tem como características, na visão dos autores: gosta de estar isolado; não se importa com o trabalho em equipe; gosta de sua “zona de conforto”; e não tem habilidades especiais. A medalha Shrek, cujo peso atribuído é valor um, representa o participante que não se envolve no processo da gamificação, não interage para estimular o processo de geração, absorção e compartilhamento do conhecimento, e demonstra pouco ou nenhum interesse pela dinâmica.

Já Tartaruga Ninja, personagem criado na década de 80, que tem como características, na visão dos autores: trabalho em equipe; brincalhão; às vezes irresponsável e habilidoso. A medalha Tartaruga Ninja, cujo peso atribuído é valor dois, representa o participante que pouco se envolve no processo da gamificação, interage de forma mínima e demonstra interesse pela dinâmica.

Piccolo é a personagem fictícia da franquia *Dragon Ball*, de Akira Toriyama, que tem como características, na visão dos autores: trabalho em equipe; assume postura de liderança; habilidoso; é responsável; e não é o mais forte do grupo. A medalha Piccolo, cujo peso atribuído é valor três, representa o participante que se envolve no processo da gamificação, interage gerando, absorvendo e compartilhando conhecimento e demonstra interesse pela dinâmica além de estimular os demais participantes.

Por fim, Yoda é uma personagem fictícia de *Star Wars*, de George Lucas, que tem como características, na visão dos autores: trabalho em equipe; habilidoso; inteligente; responsável; muito forte; líder; mestre; e tem grande domínio do conhecimento. A medalha Yoda, cujo peso atribuído é valor quatro, representa o participante que se envolve no processo da gamificação, interage gerando, absorvendo e compartilhando conhecimento, demonstra interesse pela dinâmica e estimula os demais participantes, e procura melhorar a dinâmica e explorar ao máximo cada etapa do fluxo da gamificação.

3.1.2.1. Medalha de Atividade

A Medalha de Atividade é dada em cada etapa do Fluxo da Gamificação, onde o *Player* pode receber, caso participe, uma determinada pontuação referente às atividades previstas, que é descrita em cada etapa do fluxo, na seção 3.3, e, dependendo da quantidade de pontos ganhos, será atribuído uma Medalha de Atividade, com exceção

da Etapa Início que tem apenas Medalha de Participação e Medalha Final. A pontuação exigida para cada Medalha de Atividade é definida conforme o Quadro 3.5.

Quadro 3.5. Quantidade de Estrelas por Medalha de Atividade

Medalha	Criar <i>Cards</i> de Conhecimento ou Comentário; Avaliar <i>Cards</i> ; e Identificar Público-Alvo	Duelo	Empacotar <i>Cards</i> e Comunicar Público-Alvo	Banco de Conhecimento	Faixa de Pontos			
Yoda					A partir de 61	A partir de 350	A partir de 160	A partir de 13
Piccolo					41 até 60	150 até 300	100 até 140	10 até 12
Ninja Turtle					21 até 40	50 até 100	40 até 80	7 até 9
Shrek					0 até 20	0 até 49	0 até 20	0 até 6

Fonte: Autoria própria.

3.1.2.2. Medalha de Participação

A Medalha de Participação é dada em cada etapa do Fluxo da Gamificação, onde o *Player* pode receber entre zero e três Estrelas, dependendo da quantidade final de bônus que conquistar ao final de cada etapa, conforme apresentado na seção 3.1.1.

De acordo com a quantidade de Estrelas conquistadas, o participante receberá a Medalha de Participação correspondente, vide Quadro 3.6, sendo: Medalha Shrek para zero estrelas; Medalha Tartaruga Ninja para uma estrela; Medalha Piccolo para duas estrelas; e Medalha Yoda para três estrelas. Essa relação repete-se em todas as etapas do fluxo da gamificação.

Quadro 3.6. Quantidade de Estrelas por Medalha de Participação

Nome do Personagem	Quantidade de Estrelas requeridas
Yoda	3
Piccolo	2

Tartaruga Ninja	1
Shrek	0

Fonte: Autoria própria.

3.1.2.3. Medalha Final

A Medalha Final é atribuída ao término de cada etapa do fluxo da gamificação, que resultará da combinação da Medalha de Atividade com a Medalha de Participação, com exceção da Etapa Início, que difere o modo de concessão da Medalha Final, conforme Figura 3.3. Nesta figura, cada Medalha recebeu uma cor de fundo diferente para melhor visualização.

Figura 3.3. Relação Medalha de Atividade com Medalha de Participação.

Fonte: Autoria Própria

Assim, as medalhas serão usadas como parâmetro para identificar se a captura, transformação, armazenamento, transferência e distribuição do conhecimento estão sendo realizados de forma satisfatória. Para tanto, em cada etapa onde esses

componentes são trabalhados, projetamos um cenário onde a medalha Yoda representa o contexto ideal, sendo que, em cada etapa, para alcançar essa medalha é necessário uma quantidade específica de pontos.

3.1.2.4. Medalha Geral da Gamificação

Ao término do fluxo da Gamificação, o *Player* receberá uma Medalha Geral, que resultará da média aritmética de todas as Medalhas Finais das sete etapas da Gamificação.

Para o cálculo da média aritmética, serão consideradas as sete Medalhas Finais com seus respectivos pesos que serão somados e divididos por sete (quantidade de etapas do fluxo da Gamificação). O valor resultante definirá a Medalha Geral, vide Quadro 3.7, sendo: Medalha Shrek, para pontuação de zero a um; Medalha Tartaruga Ninja, para pontuação de um vírgula um a dois; Medalha Piccolo, para pontuação de dois vírgula um a três; e, Medalha Yoda, para pontuação de três vírgula um a quatro.

Quadro 3.7. Intervalos de valores das Medalhas Geral

Média Aritmética das Medalhas Finais	Medalha Geral
De 3,1 até 4	Yoda
De 2,1 até 3	Piccolo
De 1,1 até 2	Tartaruga Ninja
De 0 até 1	Shrek

Fonte: Autoria própria.

2.2. Ranking

O *Ranking* será composto pela somatória de todos os Pontos de Atividades, ganhos pelo *Player* ao longo de todo o fluxo da gamificação, e será exibido em ordem decrescente, sendo mais bem ranqueado o participante que acumular maior pontuação.

2.3. Descrição da Gamificação

Na etapa Início do fluxo da gamificação é explicado seu funcionamento, as regras que a compõe e é apresentada a Lista de Tarefas que devem ser realizadas na

atual iteração, além de ser realizada uma rodada simulada para entendimento. Também são distribuídos para os *Players* e ao Especialista a Ficha Individual de Acompanhamento, onde cada *Player* deve registrar o Identificador dos *Cards* criados por ele, o Identificador dos *Cards* que foram validados, juntamente com a nota que lhes atribuiu, e a sugestão de Público-Alvo.

Os elementos de jogos envolvidos nesta etapa do fluxo são: Narrativa, que é usado para explicar o funcionamento da gamificação, as regras e a lista de tarefas; Tutorial Passo a Passo, que é utilizado para realizar uma rodada simulada para o entendimento da gamificação; Monitoramento, que é representado por meio da Ficha Individual de Acompanhamento, que permite ao usuário acompanhar seu desenvolvimento e a realização em cada etapa do fluxo; e Pontos, que é representado pela pontuação recebida por participar dessa etapa do fluxo.

Ainda na etapa Início, temos como atividade principal do fluxo a "Participar da Rodada Simulada", com recompensa de dez Pontos, caso participe, com a possibilidade de pontuação máxima limitada a dez pontos. Essa atividade é importante para que o participante visualize na prática os conceitos, as dinâmicas e as tarefas apresentadas nessa etapa do fluxo da gamificação.

Esta etapa não possui Medalha de Atividade, por possuir Pontuação Limitada e uma única atividade (Participar da Rodada Simulada).

As Medalha de Participação para todas as etapas do fluxo da gamificação será atribuída de acordo com as regras descritas na seção 3.1.2.2.

A Medalha Final na etapa Início dar-se-á pela relação entre Pontos de Atividades e a quantidade de Estrelas ganhas nesta etapa, sendo: Medalha Shrek, caso a quantidade de Pontos seja zero, independente da quantidade de estrelas, ou caso a quantidade de Pontos seja igual a dez e a quantidade de estrelas seja zero; Medalha Tartaruga Ninja, caso a quantidade de Pontos seja dez e a quantidade de estrelas igual a um; Medalha Piccolo, caso a quantidade de Pontos seja dez e a quantidade de estrelas igual a dois; e Medalha Yoda, caso a quantidade de Pontos seja dez e a quantidade de estrelas igual a três.

Seguindo o fluxo da Gamificação, inicia-se a tarefa Gerar *Cards* de Conhecimento e/ou Comentário. Nessa etapa o *Player* tem a opção de criar um *Card* ou comentar um já disponibilizado no Banco de Conhecimento.

Para criar um *Card* é necessário preenchê-lo com o novo conhecimento, sinalizando se ele é relacionado a sua área de atuação, se é de outra área do conhecimento diferente da sua ou se está relacionado a um *Card* de outro *Player*, devendo ao final tomar nota na sua Ficha Individual de Acompanhamento. Para comentar um *Card* é necessário escrever o comentário na área especificada para esta finalidade, devendo também tomar nota na sua Ficha Individual de Acompanhamento.

Os elementos de jogos envolvidos nesta etapa são: Bens virtuais, representado pelo *Card* criado, que é identificado e enviado para o próximo fluxo para ser avaliado; e Pontos, que é representado pela pontuação recebida por participar dessa etapa do fluxo.

Nesta etapa temos como atividades principais do fluxo "Criar *Card* de Conhecimento" e "Comentar *Card* de Conhecimento", com recompensa de dez Pontos, para cada *Card* criado (seja novo *Card* de Conhecimento ou de Comentário), com a possibilidade de pontuação máxima ilimitada. A participação do *Player* nesta atividade é importante para a geração do conhecimento organizacional, além de estimular a cultura de compartilhamento dos conhecimentos da área de domínio do participante.

A Medalha de Atividade nesta etapa será atribuída de acordo com o desempenho do *Player* nas atividades de "Criar *Card* de Conhecimento" e "Comentar *Card* de Conhecimento", e de acordo com a pontuação recebida ao realizar essas atividades será atribuída a Medalha de Atividade, conforme descrito na seção 3.1.2.1.

Na etapa do fluxo Avaliar *Cards* é realizada a avaliação dos Comentários e *Cards* gerados por outros usuários, não podendo o *Player* avaliar aqueles que ele criou. Cada *Player* deve avaliar os *Cards* e Comentários criados na atual iteração da Gamificação, baseado nos critérios: relevância, onde é avaliado se o conhecimento gerado no *Card* ou o comentário é importante para a organização, pontuando de zero a dois; clareza, onde é avaliado se a informação descrita no *Card* ou comentário é entendível, pontuando entre zero e dois; e atendimento ao assunto, onde é avaliado se o conhecimento descrito no *Card* ou comentário atende ao problema proposto, pontuando entre zero e seis nesse quesito.

Nessa etapa do fluxo o Especialista também faz uma avaliação de todos os *Cards* e comentários gerados na atual iteração da gamificação, baseado nos critérios de relevância, clareza e atendimento ao assunto, e atribui uma nota para cada item, seguindo o modelo descrito para os *Players*, além de tomar nota na Ficha Individual de

Acompanhamento do Especialista. O elemento de jogo envolvido é o Ponto, que é representado pela pontuação obtida pelo *Player* por participar desta etapa do fluxo.

Ainda na etapa Avaliar *Cards* temos como atividades principais do fluxo as "Avaliar *Card* de Conhecimento" e "Avaliar *Card* de Comentário", com recompensa de dez Pontos para cada *Card* avaliado (seja de Conhecimento ou de Comentário), com a possibilidade de pontuação máxima limitada à quantidade de *Cards* criados na etapa anterior. A participação do *Player* nesta atividade é importante para exercitar a identificação do conhecimento organizacional, sua relevância e aplicabilidade, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros.

A Medalha de Atividade nesta etapa será atribuída de acordo com o desempenho do *Player* nas atividades de "Avaliar *Card* de Conhecimento" e "Avaliar *Card* de Comentário", e de acordo com a pontuação recebida ao realizar essas atividades será atribuída a Medalha de Atividade, conforme descrito na seção 3.1.2.1.

Seguindo o fluxo da Gamificação, na etapa de Identificar Público-Alvo o *Player* e o Especialista, após avaliar cada *Card* ou comentário, deverão identificar um público-alvo onde esse conhecimento seja utilizado. O elemento de jogo envolvido é o Ponto, que é representado pela pontuação obtida pelo *Player* por participar desta etapa do fluxo.

Ainda na etapa Identificar Público-Alvo, temos como atividade principal do fluxo de "Identificar público-alvo ao qual o *Card* de Conhecimento será direcionado", com recompensa de dez Pontos para cada *Card* identificado e que não seja de sua própria autoria, com a possibilidade de pontuação máxima limitada à quantidade de *Cards* avaliados na etapa anterior. A participação do *Player* nesta atividade é importante para exercitar a identificação do conhecimento organizacional e onde será melhor utilizado dentro dos setores da organização, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros.

A Medalha de Atividade nesta etapa será atribuída de acordo com o desempenho do *Player* na atividade "Identificar público-alvo ao qual o *Card* de Conhecimento será direcionado", e de acordo com a pontuação recebida ao realizar essa atividade será atribuída a Medalha de Atividade, conforme descrito na seção 3.1.2.1.

Na etapa Duelo do fluxo da Gamificação é realizada uma disputa entre os *Players*. As notas dadas para o mesmo *Card* ou comentário pelos *Players* e pelo

Especialista na etapa *Avaliar Cards* são comparadas, e o *Player* que tiver a nota avaliativa que mais se aproxime da nota dada pelo Especialista será o vencedor do Duelo, recebendo uma pontuação extra, que deve ser definida e divulgada pelo *Master* no início da iteração da gamificação. Os elementos de jogos envolvidos nesta etapa são: o Duelo, representado pela disputa entre os *Players* para buscar atribuir uma nota que seja a mais próxima daquela dada pelo Especialista para o *Card* ou comentário; e Pontos, representado pela pontuação que o *Player* recebe por participar desta etapa do fluxo da gamificação, além da pontuação recebida por vencer o Duelo.

Já a etapa Duelo tem como atividade principal do fluxo de "Vencer Duelo", com recompensa de cinquenta Pontos para cada Duelo vencido, com a possibilidade de pontuação máxima limitada à quantidade de *Cards* avaliados e identificados nas etapas anteriores. A participação do *Player* nesta atividade é importante para motivá-los, por meio da disputa, a aperfeiçoarem suas avaliações com base nos critérios pré-estabelecidos, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros.

A Medalha de Atividade nesta etapa será atribuída de acordo com o desempenho do *Player* na atividade "Vencer Duelo", e de acordo com a pontuação recebida ao realizar essa atividade será atribuída a Medalha de Atividade, conforme descrito na seção 3.1.2.1.

Na etapa Empacotar *Card* e Comunicar Público-Alvo, do fluxo da Gamificação, os *Cards* ou Comentários que obtiveram na etapa de *Avaliar Cards* a nota maior ou igual a cinco, dada pelo Especialista, na somatória dos pontos dados nos critérios de relevância, clareza e atendimento ao assunto, serão armazenados no Banco de Conhecimento.

O público-alvo, identificado pelo Especialista na etapa Identificar Público-Alvo, é informado da disponibilidade desse novo *Card* ou comentário de conhecimento para possíveis consultas e comentários, e o criador do *Card* é premiado com uma pontuação especial, que deve ser definida e divulgada a todos pelo *Master* no início da iteração da gamificação. Os elementos de jogos envolvidos são: Pontos, recebidos pelos *Players* como recompensa, caso seu *Card* tenha sido aprovado; e Significado Superior, onde o usuário compreende que está realizando uma tarefa importante, além de pontuar para crescer no *ranking*.

Essa etapa tem como atividade principal do fluxo a "Teve *Card* Aprovado", com recompensa de vinte Pontos para cada *Card* aprovado, com a possibilidade de pontuação máxima limitada à quantidade de *Cards* criados pelo *Player* na etapa Gerar *Cards* de Conhecimento. A participação nesta atividade é importante para motivá-los a criar novos *Cards*, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros por meio da atividade Comunicar público-alvo.

A Medalha de Atividade nesta etapa será atribuída de acordo com o desempenho do *Player* na atividade "Teve *Card* Aprovado", e de acordo com a pontuação recebida ao realizar essa atividade será atribuída a Medalha de Atividade, conforme descrito na seção 3.1.2.1.

Na etapa Banco de Conhecimento, do fluxo da Gamificação, os *Players* têm acesso a todos os *Cards* de conhecimento e comentários aprovados para que possa programar a próxima iteração e identificar possíveis áreas onde haja viabilidade de gerar um novo *Card*. Outra possibilidade é criar um *Card* que seja relacionado a outro já aprovado, além de, se possível, criar um comentário relacionado a um *Card* do Banco de Conhecimento. Os elementos de jogos envolvidos são: Bens Virtuais, evidenciado pelos *Cards* aprovados, que recebem uma descrição de autoria, possibilitando identificar os autores; e Pontos, evidenciado pela pontuação recebida pelo autor de um *Card*, quando esse é referenciado por outro *Player* para a criação de um novo *Card*.

Essa etapa tem como atividades principais do fluxo a "*Card* Consultado", com recompensa de um Ponto por cada consulta recebida no seu *Card*, e "Consultar *Card*" (que não seja o seu próprio), com recompensa de dois Pontos para cada consulta realizada, com a possibilidade de pontuação máxima ilimitada. A participação nesta atividade é importante para motivá-los a absorver novos conhecimentos por meio das consultas, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros.

A Medalha de Atividade nesta etapa será atribuída de acordo com o desempenho do *Player* nas atividades "*Card* Consultado" e "Consultar *Card*", e de acordo com a pontuação recebida ao realizar essas atividades será atribuída a Medalha de Atividade, conforme descrito na seção 3.1.2.1.

Por fim, a etapa *Ranking*, onde os *Players* podem identificar sua posição em relação aos demais jogadores. Os elementos de jogos envolvidos são: *Feedback*, que

corresponde a uma resposta ao usuário quanto o seu desempenho e pontuação na gamificação; *Ranking*, que é evidenciado pela posição de cada *Player* em relação aos demais; e Pontos, evidenciado pela somatória da pontuação que cada *Player* recebe a cada iteração da Gamificação. Ao final será montado o *Ranking* de todos os participantes da dinâmica, baseado nos critérios citados na seção 3.2.

2.4. O uso de *CoreDrives* e Elementos de Jogos

O primeiro *CoreDrive* selecionado foi o Significado Épico e Chamado. Para compor esse *CoreDrive*, foram selecionados dois elementos de jogos: Narrativa, que é utilizado para explicar as regras e o funcionamento da gamificação, de forma que os participantes compreendam a dinâmica, afetando de forma positiva o resultado do experimento; e Significado Superior, onde o participante compreende que está realizando uma atividade importante e contribuindo para o ensino e aprendizado dos ativos e do processo de gestão do conhecimento, além da importância da nota por realizar a atividade. Esse *CoreDrive* está presente na etapa Início do fluxo da gamificação, onde o conceito descrito e os elementos de jogos que o compõem são aplicados.

Alguns recursos são requeridos para uma boa aplicação do *CoreDrive* e elementos de jogos citados, de forma a maximizar seus resultados na etapa Início da gamificação proposta, são eles: ambiente reservado (local que será aplicado a gamificação), onde os participantes possam reunir-se para o entendimento da dinâmica, regras, metas, objetivos e sanar eventuais dúvidas; computador com projetor, para apresentar de forma visual o fluxo da gamificação, possibilitando detalhar as principais etapas e tarefas, dando aos participantes uma visão geral da dinâmica; pontuações definidas, que é também o fator motivador para a participação dos indivíduos, além de possibilitar o acompanhamento de forma quantificada do desempenho de cada participante; e Planilha de Acompanhamento, preenchida com os dados dos participantes para registro das pontuações recebidas por cada indivíduo no decorrer da gamificação.

Ao final da etapa Início, onde é aplicado o *CoreDrive* Significado Épico e Chamado juntamente com os elementos de jogos e os recursos citados anteriormente, espera-se como resultados: entendimento da dinâmica; motivação para participar da

atividade de gamificação; e Planilha de Acompanhamento preenchida com as pontuações recebidas por cada participante. Um dos indicadores a serem avaliados nessa etapa é a Participação dos Indivíduos por meio da presença, dúvidas em relação à dinâmica e sugestões de melhoria, demonstrando assim o interesse na atividade.

O segundo *CoreDrive* selecionado foi Desenvolvimento e Realização, onde foram selecionados os seguintes elementos de jogos para compor esse *CoreDrive*: Pontos, que servem como cerne da atividade da gamificação e também como base para avaliar o comprometimento e a evolução dos participantes; Lista de Desafios, que é representado por um conjunto de tarefas a serem realizadas como forma de estimular a geração e a utilização do conhecimento; Tutorial Passo a Passo, que consiste na simulação de uma iteração para o entendimento prático da dinâmica; e *Boss*, representado por um desafio *master* ao final de cada iteração, e tido como requisito para completar a tarefa. Esse *CoreDriver* está presente em todas as etapas do fluxo da gamificação (Início, Gerar *Cards* de Conhecimento e/ou Comentário, Avaliar *Cards*, Identificar Público-Alvo, Duelo, Empacotar *Card* e Comunicar Público-Alvo, Banco de Conhecimento e *Ranking*), onde o conceito descrito e os elementos de jogos que o compõem são aplicados.

Para uma boa aplicação do *CoreDrive* e dos elementos de jogos citados anteriormente, nas etapas mencionadas do fluxo da gamificação são requeridos alguns recursos, tais como: Planilha de Acompanhamento, para possibilitar ao participante observar seu desempenho ao longo da dinâmica; ambiente reservado, possibilitando uma simulação da gamificação; lista de desafios, que é representada pelas tarefas que serão desempenhadas ao longo do experimento, ou seja, as etapas Gerar *Cards* de Conhecimento e/ou Comentário, Avaliar *Cards*, Identificar Público-Alvo, Duelo, Empacotar *Card* e Comunicar Público-Alvo e Banco de Conhecimento; e Ficha Individual de Acompanhamento, onde o *Player* fará o controle dos *Cards* criados, vide Figura 3.4, e os *Cards* avaliados, vide figura 3.5, juntamente com as notas atribuídas por ele.

FICHA INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO

Nome: _____ Função: _____

CARDS CRIADOS

Identificador	Tipo de Card		Área	
	Novo	Comentário	De minha	De outra
061	x		x	
062		X - 032		x

Figura 3.4. Ficha Individual de Acompanhamento - Cards Criados

Fonte: Autoria Própria

FICHA INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO

Nome: _____ Função: _____

CARDS AVALIADOS

Identificador	Tipo de Card		Avaliação			Público-Alvo
	Novo	Comentário	Relevância	Clareza	Atendimento ao Assunto	
061	x		() 0 () 1 () 2	() 0 () 1 () 2	() 0 () 3 () 6	
			() 0 () 1 () 2	() 0 () 1 () 2	() 0 () 3 () 6	
			() 0 () 1 () 2	() 0 () 1 () 2	() 0 () 3 () 6	
			() 0 () 1 () 2	() 0 () 1 () 2	() 0 () 3 () 6	
			() 0 () 1 () 2	() 0 () 1 () 2	() 0 () 3 () 6	
			() 0 () 1 () 2	() 0 () 1 () 2	() 0 () 3 () 6	
			() 0 () 1 () 2	() 0 () 1 () 2	() 0 () 3 () 6	
			() 0 () 1 () 2	() 0 () 1 () 2	() 0 () 3 () 6	

Figura 3.5. Ficha Individual de Acompanhamento - Cards Avaliados

Fonte: Autoria Própria

Ao final da aplicação do *CoreDrive* Desenvolvimento e Realização, juntamente com os elementos de jogos e recursos citados, espera-se como resultados: melhor entendimento da dinâmica por meio da simulação; motivação para participar da gamificação; pontuações preenchidas na Planilha de Acompanhamento; e Ficha Individual de Acompanhamento preenchida para controle dos *Players*. Um dos indicadores a serem avaliados nessa etapa é a Participação dos *Players* por meio da presença, dúvidas em relação à dinâmica, sugestões de melhoria e total de pontuações recebidas, que representam seu envolvimento e progresso nas atividades.

O terceiro *CoreDrive* selecionado foi o Empoderamento da Criatividade e *Feedback*, onde os elementos de jogos escolhidos para compor este *CoreDrive* foram: *Feedback*, que é utilizado para informar aos participantes o andamento individual ou coletivo em relação ao objetivo ou tarefa, além de ser utilizado para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir no decorrer da aplicação da gamificação; e Controle em Tempo Real, que consiste no acompanhamento, atribuição de pontos, quando realizada alguma tarefa ou o participante receber alguma penalidade. Os pontos são registrados na Planilha de Acompanhamento, que é o instrumento utilizado para montar o *Ranking*, além de servir de base para futuras tomadas de decisões ou monitoramentos quanto ao desempenho individual. Esse *CoreDrive* está presente em todas as etapas do fluxo da gamificação, onde o conceito descrito e os elementos de jogos que o compõem são aplicados.

Os recursos requeridos para uma boa aplicação do *CoreDrive* Empoderamento da Criatividade e *Feedback* e os elementos de jogos que o compõem, em todas as etapas do fluxo da gamificação proposta, são: Planilha de Acompanhamento, para registro das pontuações dos *Players* e seus desempenhos ao longo da dinâmica; e Ficha Individual de Acompanhamento, onde o *Player* fará o controle dos *Cards* criados e os avaliados, juntamente com as notas atribuídas por ele.

Ao final da aplicação do *CoreDrive* Empoderamento da Criatividade e *Feedback* juntamente com os elementos de jogos e recursos citados, espera-se como resultados: melhor entendimento da dinâmica por meio da participação ativa nas atividades; motivação para participar da gamificação; pontuações preenchidas na Planilha de Acompanhamento; e Ficha Individual de Acompanhamento preenchida para controle dos *Players*. Um dos indicadores a serem avaliados nessa etapa é a Participação dos *Players* por meio da presença, dúvidas em relação à dinâmica, sugestões de melhoria, total de pontuações recebidas, que representam seu envolvimento e progresso nas atividades, e evolução no *Ranking*, que demonstra sua evolução em relação aos demais *Players*.

O quarto *CoreDrive* selecionado foi Propriedade e Posse, onde os elementos de jogos escolhidos para compor este *CoreDrive* foram: Monitoramento, que evidencia-se por possibilitar ao usuário acompanhar seu desempenho e sua realização em cada etapa do fluxo, por meio da Planilha de Acompanhamento; e Bens Virtuais, representado pela atividade atribuída ao participante, pelo resultado que é gerado ao final da gamificação e

pelos conhecimentos criados pelo usuário, que lhe serão atribuídos a autoria (posse). Esse *CoreDriver* está presente nas etapas Gerar *Cards* de Conhecimento e/ou Comentário, Avaliar *Cards*, Identificar Público-Alvo e Banco de Conhecimento.

Os recursos requeridos para uma boa aplicação do *CoreDrive* Propriedade e Posse e os elementos de jogos que o compõem em todas as etapas do fluxo da gamificação proposta são: Planilha de Acompanhamento, para registro das pontuações dos *Players* e seus desempenhos ao longo da dinâmica; e Ficha Individual de Acompanhamento, onde o *Player* fará o controle dos *Cards* criados e os avaliados, juntamente com as notas atribuídas por ele, dos *Cards* de Conhecimentos em branco para a etapa do fluxo da gamificação Gerar *Cards* de Conhecimento e/ou Comentário, dos *Cards* de Conhecimento criados e disponíveis para avaliação para as etapas do fluxo da gamificação Avaliar *Cards* e Identificar Público-Alvo e do Quadro Repositório de Conhecimento para disponibilizar e tornar visível os *Cards* aprovados e aptos para consultas pelo público-alvo.

Ao final da aplicação do *CoreDrive* Propriedade e Posse, juntamente com os elementos de jogos e recursos citados, espera-se como resultados: melhor entendimento da gamificação por meio da participação em diferentes etapas do fluxo proposto; motivação para participar das atividades da dinâmica; pontuações preenchidas na Planilha de Acompanhamento; Ficha Individual de Acompanhamento preenchida para controle dos *Players*; *Cards* criados e avaliados ao final das etapas de Gerar *Cards* de Conhecimento e/ou Comentário e Avaliar *Cards*; público-alvo identificado ao final da etapa Identificar Público-Alvo; e aperfeiçoamento da aprendizagem. Os indicadores a serem avaliados nessas etapas são: Participação dos *Players* por meio da presença, dúvidas em relação à dinâmica, sugestões de melhoria e total de pontuações recebidas, que representam seu envolvimento e progresso nas atividades; Quantidade de *Cards* criados e/ou Comentados; Quantidade de *Cards* Avaliados; Quantidade geral de *Cards* consultados; e Quantidade de consultas por *Cards*, que pode ser aferido analisando o contador “Consulta” na parte inferior do *Card*, vide Figura 3.6, que é incrementado pelo *Player* a cada consulta realizada.

Universidade Federal do Pará
 Instituto de Ciências Exatas e Naturais
 Faculdade de Computação & PPGCC
 Laboratório SPIDER

Autor: _____
 Data: ___/___/___ Identificador: _____
 Novo Comentário - Identificador: _____
 De MINHA área de atuação. De OUTRA área.

Descrição do Conhecimento/Comentário:
 Critérios: relevância (0, 1, 2); clareza (0, 1, 2); atendimento ao assunto (0, 3, 6).

Tipo de Conhecimento
 Descrição do processo
 Caso
 Lição aprendida
 Ideia
 Dúvida
 Domínio
 Regra de associação

Nota: _____ Especialista: _____ P. Alvo: _____
 Consultas:

Apoio: <http://www.spider.ufpa.br/>

Figura 3.6. Card de Conhecimento/Comentário

Fonte: Autoria Própria

Por último, o quinto *CoreDrive* selecionado foi Influência Social e Pertencimento, onde os elementos de jogos selecionados para compor este *CoreDrive* são: Atividade em Grupo, representado por tarefas que são realizadas em equipes e compartilhamento do conhecimento por meio da socialização; Duelo, que é representado pela competição entre os *Players* para vencer o mesmo desafio; e *Ranking*, que se evidencia pela posição de cada participante em relação aos demais, no quesito

pontuação. Esse *CoreDrive* está presente em todas as etapas do fluxo, uma vez que promove a interação entre os participantes ao longo da gamificação.

Os recursos requeridos para uma boa aplicação do *CoreDrive* Influência Social e Pertencimento e os elementos de jogos que o compõem em todas as etapas do fluxo da gamificação proposta foram: Planilha de Acompanhamento, para registro das pontuações dos *Players* e seus desempenhos ao longo da dinâmica; e Ficha Individual de Acompanhamento, onde o *Player* fará o controle dos *Cards* criados e os avaliados, juntamente com as notas atribuídas por ele dos *Cards* de conhecimento criados e disponíveis para avaliação para as etapas do fluxo da gamificação Avaliar *Cards* e Identificar Público-Alvo, da Planilha de Acompanhamento Individual dos *Players* e do Especialista para confronto das notas atribuídas entre ambos, sendo vencedor aquele cuja nota mais se aproximar daquela dada pelo Especialista, e do Quadro Repositório de Conhecimento para disponibilizar e tornar visível os *Cards* aprovados e aptos para consultas pelo público-alvo.

Ao final da aplicação do *CoreDrive* Influência Social e Pertencimento, juntamente com os elementos de jogos e recursos citados, espera-se como resultados: melhor entendimento da dinâmica por meio da participação em diferentes etapas do fluxo da gamificação; motivação para participar das atividades da gamificação; pontuações preenchidas na Planilha de Acompanhamento; premiação concedida ao vencedor na etapa Duelo; e aperfeiçoamento da aprendizagem. Os indicadores a serem avaliados nessas etapas são: Participação dos *Players* por meio da presença, dúvidas em relação à dinâmica, sugestões de melhoria e total de pontuações recebidas, que representam seu envolvimento e progresso nas atividades; Média de proximidade nas avaliações dos *Players* com as do Especialista; Evolução da média de proximidade nas avaliações ao longo das iterações da gamificação, visando quantificar o aprendizado dos participantes; Acompanhamento individual da evolução das avaliações por meio de gráficos; e Aperfeiçoamento da aprendizagem, que pode ser mensurado pelo crescimento individual no *Ranking*.

2.5. Plano de Execução

O Plano de Execução da gamificação é o documento base contendo todas as atividades referentes às etapas da proposta e as regras da gamificação. Nele estão

descritos: os atores participantes; as mecânicas utilizadas; a descrição das medalhas; o *Ranking*; o planejamento de execução de cada etapa do fluxo; e a descrição dos materiais de apoio (*Cards* de conhecimento, Ficha de acompanhamento individual, quadro de conhecimento e Planilha de Gamificação). Além disso, o plano de execução contém o cronograma de aplicação da dinâmica, a descrição das atividades realizadas em cada etapa do fluxo, as regras para a pontuação, a concessão de medalhas, a bonificação, as penalidades e as conversão dos bônus em estrelas.

Foram utilizados alguns elementos de jogos, tais como: Significado Superior, onde o usuário compreende que está realizando uma atividade importante para a organização, além de estar recebendo uma pontuação para seu crescimento no *Ranking*; *Boss*, que é representado por uma tarefa que precisa ser realizada para avançar à próxima etapa do fluxo; Atividade em grupo, que é representada pelo compartilhamento do conhecimento por meio dos *Cards* (socialização), no Banco de Conhecimento, e pela possibilidade de criar equipes para jogar, onde cada grupo representa uma área de conhecimento que estejam associadas entre si (Alcantara e Oliveira, 2018).

2.5.1. Os Atores Participantes

Os atores participantes dessa gamificação são apresentados a seguir, vide Quadro 3.8, com a identificação e a descrição da função desempenhada em cada perfil constante na proposta gamificada.

Quadro 3.8. Descrição das funções dos atores.

Identificação	Função
Master	Pesquisador que coordena a gamificação, responsável por definir os tempos em cada atividade e quando avançar para a próxima etapa do fluxo.
Juiz	Colaborador responsável para o desenvolvimento do <i>Score</i> dos participantes. É ele o responsável por alimentar a planilha de gamificação, registrando as pontuações obtidas por cada <i>Player</i> ao longo das etapas em cada iteração e, ao final, apresenta o <i>Ranking</i> da turma para que o <i>Player</i> possa identificar seu desempenho em relação aos demais.
Especialista	Membro perito na área do conhecimento que se está estudando. Sua função é ajudar na resolução de dúvidas, atribuir uma pontuação aos <i>Cards</i> criados pelos <i>Players</i>

	e indicar os conhecimentos que serão armazenados no banco de conhecimento e disseminados no grupo.
<i>Players</i>	Colaborador que está participando da gamificação gerando, avaliando, disseminando e absorvendo novos conhecimentos.

Fonte: Autoria própria.

2.5.2. Dinâmicas

As dinâmicas presentes neste Plano de Execução são: Restrições, que representam as limitações ou compensações forçadas; Emoções, que são dinâmicas que despertam sentimentos de curiosidade, competitividade, frustração, felicidade, entre outros; Narrativa, que consiste em um enredo consistente e contínuo; Progressão, que representa o crescimento e o desenvolvimento do jogador; e Relacionamentos, que representam as interações sociais que geram sentimentos de “camaradagem”, *status*, altruísmo, entre outros.

2.5.3. Mecânicas

Para compor as Dinâmicas citadas anteriormente, cada etapa do fluxo da gamificação é formada pelas mecânicas descritas a seguir.

- **Atividades (desafios):** consideradas de grande importância, são desafios que devem ser realizados em cada etapa do fluxo da gamificação;
- **Feedback**, representado pelas medalhas de atividade, de participação e final, descritos em (Alcantara e Oliveira, 2019), além da etapa *Ranking*;
- **Competição**, representado pelas etapas do fluxo Duelo e *Ranking*, além do componente medalha, como forma de estímulo à concorrência entre os *Players*;
- **Cooperação**, presente na atividade Consultar *Card* na etapa Banco de Conhecimento, onde os participantes são motivados, por meio da atividade, a consultar os *Cards* dos demais participantes, gerando pontuação tanto para o *Player* que consultou, quanto para o dono do *Card*;
- **Aquisição de Recursos**, representada pelas atividades de Criar *Card* de Conhecimento e Comentar *Card* de Comentário, na etapa Gerar *Cards* de Conhecimento;

- **Recompensa**, formada pelos componentes Pontos e Bônus, descritos na seção 3.1.1.

2.5.4. Descrição das Medalhas

As Medalhas, para todas as etapas do fluxo da gamificação, serão atribuídas de acordo com as regras descritas na seção 3.1.2 e suas subseções.

2.5.5. Ranking

O *Ranking* será composto pela somatória de todos os Pontos de Atividades, ganhos pelo *Player* ao longo de todo o fluxo da gamificação e será exibido em ordem decrescente, sendo mais bem ranqueado o participante que acumular maior pontuação.

2.5.6. Planejamento de Execução de cada Etapa do Fluxo

A seguir descreveremos as pontuações e as mecânicas usadas como parte do planejamento de uma gamificação proposta por Alcantara e Oliveira (2018), para apoio ao ensino e aprendizagem dos ativos e do processo de gestão do conhecimento, além de descrever o tempo de duração, as atividades que devem ser realizadas e as medalhas utilizadas para identificar a evolução do participante nas diferentes mecânicas utilizadas ao longo de cada etapa do fluxo da gamificação.

2.5.6.1. Etapa Início

Na etapa *Início* temos como atividade principal do fluxo "Participar da Rodada Simulada", com recompensa de dez pontos, caso participe, com a possibilidade de pontuação máxima limitada a dez pontos. O Quadro 3.9 apresenta o planejamento desta etapa do fluxo da gamificação.

Quadro 3.9. Planejamento da Etapa Início

Duração da Etapa	Atividade Principal do Fluxo	Pontos por Atividade realizada	Pontuação máxima
2 h	Participar da Rodada Simulada	10	10

Fonte: Autoria própria.

2.5.6.2. Etapa Gerar *Cards* de Conhecimento

Na etapa **Gerar *Cards* de Conhecimento** temos como atividades principais do fluxo "Criar *Card* de Conhecimento" e "Comentar *Card* de Conhecimento", com recompensa de dez pontos, para cada *Card* criado (seja novo *Card* de Conhecimento ou de Comentário), com a possibilidade de pontuação máxima ilimitada. A participação do *Player* nesta atividade é importante para a geração do conhecimento organizacional, além de estimular a cultura de compartilhamento dos conhecimentos da área de domínio do participante. O Quadro 3.10 apresenta o planejamento desta etapa do Fluxo da Gamificação.

Quadro 3.10. Planejamento da Etapa Gerar *Cards* de Conhecimento

Duração da Etapa	Atividades Principais do Fluxo	Pontos por Atividade realizada	Pontuação máxima
2h	Criar <i>Card</i> de Conhecimento	10 (por <i>Card</i> criado)	Ilimitado
	Comentar <i>Card</i> de Conhecimento	10 (por <i>Card</i> criado)	Ilimitado

Fonte: Autoria própria.

2.5.6.3. Etapa Avaliar *Cards*

Na etapa **Avaliar *Cards*** temos como atividades principais do fluxo "Avaliar *Card* de Conhecimento" e "Avaliar *Card* de Comentário", com recompensa de dez pontos, para cada *Card* avaliado (seja de Conhecimento ou de Comentário), com a possibilidade de pontuação máxima limitada à quantidade de *Cards* criados na etapa anterior. A participação do *Player* nesta atividade é importante para exercitar a identificação do conhecimento organizacional, sua relevância e a aplicabilidade, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros. O Quadro 3.11 apresenta o planejamento desta etapa do Fluxo da Gamificação.

Quadro 3.11. Planejamento da Etapa Avaliar Cards

Duração da Etapa	Atividades Principais do Fluxo	Pontos por Atividade realizada	Pontuação máxima
1h	- Avaliar <i>Card</i> de Conhecimento	- 10 (por <i>Card</i> avaliado e que não seja de própria autoria)	- Limitado a quantidade de <i>Cards</i> Criados na etapa anterior.
	- Avaliar <i>Card</i> de Comentário	- 10 (por <i>Card</i> avaliado e que não seja de própria autoria)	- Limitado a quantidade de <i>Cards</i> Criados na etapa anterior.

Fonte: Autoria própria.

2.5.6.4. Etapa Identificar Público-Alvo

A etapa **Identificar Público-Alvo** tem como atividade principal do fluxo "Identificar público-alvo ao qual o *Card* de Conhecimento será direcionado", com recompensa de dez pontos, para cada *Card* identificado e que não seja de sua própria autoria, com a possibilidade de pontuação máxima limitada à quantidade de *Cards* avaliados na etapa anterior. A participação do *Player* nesta atividade é importante para exercitar a identificação do conhecimento organizacional e onde será melhor utilizado dentro dos setores da organização, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros. O Quadro 3.12 apresenta o planejamento desta etapa do fluxo da gamificação.

Quadro 3.12. Planejamento da Etapa Identificar Público Alvo

Duração da Etapa	Atividades Principais do Fluxo	Pontos por Atividade realizada	Pontuação máxima
1h	- Identificar público alvo ao qual o <i>Card</i> de Conhecimento será direcionado.	10 (por <i>Card</i> avaliado e que não seja de própria autoria).	Limitado a quantidade de <i>Cards</i> avaliados na etapa anterior.

Fonte: Autoria própria.

2.5.6.5. Etapa Duelo

Já na etapa **Duelo** tem-se como atividade principal do fluxo "Vencer Duelo", com recompensa de cinquenta pontos, para cada Duelo vencido, com a possibilidade de pontuação máxima limitada à quantidade de *Cards* avaliados e identificados nas etapas anteriores. A participação do *Player* nesta atividade é importante para motivá-los, por meio da disputa, a aperfeiçoarem suas avaliações, com base nos critérios pré-estabelecidos, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros. O Quadro 3.13 apresenta o planejamento desta etapa do fluxo da gamificação.

Quadro 3.13. Planejamento da Etapa Duelo

Duração da Etapa	Atividade Principal do Fluxo	Pontos por Atividade realizada	Pontuação máxima
1h	Vencer Duelo.	50 (por cada Duelo vencido)	Limitado a quantidade de <i>Cards</i> avaliados e identificados nas etapas anteriores.

Fonte: Autoria própria.

2.5.6.6. Etapa Empacotar Card e Comunicar Público-Alvo

A etapa **Empacotar Card e Comunicar Público-Alvo** tem como atividade principal do fluxo "Teve Card Aprovado", com recompensa de vinte pontos, para cada *Card* aprovado, com a possibilidade de pontuação máxima limitada à quantidade de *Cards* criados pelo *Player* na etapa Gerar *Cards* de Conhecimento. A participação nesta atividade é importante para motivá-los a criar novos *Cards*, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros por meio da atividade Comunicar público-alvo. O Quadro 3.14 apresenta o planejamento desta etapa do fluxo da gamificação.

Quadro 3.14. Planejamento da Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo

Duração da Etapa	Atividades Principais do Fluxo	Pontos por Atividade realizada	Pontuação máxima
20min	Teve <i>Card</i> Aprovado.	20 (por cada <i>Card</i> aprovado)	Sem limite de pontuação.

Fonte: Autoria própria.

2.5.6.7. Etapa Banco de Conhecimento

A etapa **Banco de Conhecimento** tem como atividades principais do fluxo "*Card Consultado*", com recompensa de um ponto por cada consulta recebida no seu *Card*, e "*Consultar Card*" (que não seja o seu próprio), com recompensa de dois pontos, para cada consulta realizada, com a possibilidade de pontuação máxima ilimitada. A participação nesta atividade é importante para motivá-los a absorver novos conhecimentos, por meio das consultas, além de estimular o processo de socialização dos conhecimentos da área de domínio do participante ou de terceiros. O Quadro 3.15 apresenta o planejamento desta etapa do fluxo da gamificação.

Quadro 3.15. Planejamento da Etapa Banco de Conhecimento

Duração da Etapa	Atividades Principais do Fluxo	Pontos por Atividade realizada	Pontuação máxima
40 min	- <i>Card Consultado</i> .	1 (por cada consulta recebida).	Ilimitado.
	- Consultar <i>Card</i> (que não seja o seu próprio).	2 (por cada consulta realizada)	Ilimitado.

Fonte: Autoria própria.

2.5.7. Materiais de Apoio

Nesta seção descreveremos os materiais de apoio usados na aplicação do Plano de Execução elaborado com base na gamificação proposta por Alcantara e Oliveira (2018).

2.5.7.1. A Planilha de Gamificação

A planilha de gamificação, vide Figura 3.7, é descrita no plano de execução como sendo o instrumento utilizado no decorrer da execução da dinâmica para coletar as informações sobre o *Player* referente tanto ao desempenho quanto a sua participação.

Figura 3.7. Planilha de Gamificação.

Fonte: Autoria própria.

À medida que os valores são inseridos, a planilha está programada para conceder de forma automática o recurso estrela que está relacionada com a quantidade de Bônus, vide Figura 3.8, conforme descrito na seção 3.1.1, a medalha de Participação, conforme regras descritas na seção 3.1.2.2, a medalha de Atividade, conforme regras específicas de cada etapa do fluxo da gamificação descritas na seção 3.1.2.1, a Medalha Final com base nos critérios descritos na seção 3.1.2.3, e o *Ranking* com todos os *Players*, vide Figura 3.9.

Players	Etapa Início									Medalha de Atividade			Medalha de Participação			Medalha Final			
	Participar da Rodada Simulada (0 a 10)	Presença (0 a 10)	Participação (0 a 10)	Sugestão (0 a 10)	Pergunta (0 a 10)	Bônus 1-10	Ativa 3 estrelas Atividade 1-10	Atividade 1-10	Bônus	Estrelas	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Participant 1	10	10	4	4	2				20	1									
Participant 2	10	10	6	4	6	10			36	1									
Participant 3	10	10	2	2	4				38	1									
Participant 4	10	10	4	2	4				30	1									
Participant 5	10	10	4	4	4				22	1									

Figura 3.8. Planilha de Gamificação na Etapa Início com Pontuações e Medalhas.

Fonte: Autoria própria.

As regras dos jogos, presentes no plano de execução, detalham o valor destinado a cada elemento do jogo pontuado na planilha de Gamificação.

Figura 3.9. Planilha de Gamificação na Etapa *Ranking* com Medalha Geral e Posição dos Participantes.

Fonte: Autoria própria.

O elemento pontos é coletado a partir do desempenho dos *Players* em relação às atividades em cada etapa do fluxo da gamificação. Assim, à medida que o participante resolve as atividades, ele pontua.

O elemento bônus é coletado com base no comportamento do participante. Assim, quando o *Player* torna-se participativo, assíduo ou presente na dinâmica, ele pode ser bonificado. Já a falta, a não realização da atividade e o fato de atrapalhar as atividades retiram o elemento bônus dos participantes.

Por sua vez, o elemento Estrela é atribuído ao *Player* de acordo com seu desempenho no elemento bônus, sendo esse elemento atribuído de acordo com a quantidade final do elemento bônus conquistado pelo participante ao longo da gamificação.

A Medalha de Participação é atribuída de acordo com o desempenho do *Player* relacionado às atividades descritas na seção 3.1.1, seguindo as regras descritas na seção 3.1.2.2, podendo ser Medalha Shrek, Medalha Tartaruga Ninja, Medalha Piccolo ou Medalha Yoda.

A Medalha de Atividade, por sua vez, é atribuída de acordo com o desempenho do *Player* nas atividades principais em cada etapa do fluxo da gamificação, conforme mencionado na seção 3.1.2.1.

Já a Medalha Final é resultado da combinação da medalha de participação com a medalha de atividade que o participante conquistou na atual etapa do fluxo, descrito na seção 3.1.2.3.

Por fim, na etapa *Ranking*, descrita na seção 3.2, os *Players* podem identificar seu desempenho em relação aos demais jogadores na quantidade de pontos alcançados ao longo da gamificação e por meio da média das medalhas finais. E, finalmente, é apresentada a medalha geral, descrita na seção 3.1.2.4, que é atribuída a cada participante de acordo com seu desempenho nas atividades de cada etapa do fluxo e sua participação.

2.5.7.2. Os Cards de Conhecimento

Na aplicação da gamificação os participantes preenchem os *Cards* disponibilizados com conhecimento que julgaram serem importantes no contexto selecionado para ser tema para a geração do conhecimento.

Para tanto, é necessário preencher alguns dados de identificação do *Card*, vide Figura 3.6, tais como: **Autor**, preenchido com o nome do participante; **Data**, preenchido com o dia, mês e ano de criação do *Card*; **Identificador**, composto por algarismos numéricos, onde os 2 primeiros dígitos representam a matrícula do autor e os demais dígitos representam o número sequencial de criação de *Cards* criados por ele; **Novo**, onde o autor assinala com um "X" caso o conhecimento a ser descrito trate-se de algo novo; ou **Comentário**, onde o autor assinala com um "X" caso o conhecimento a ser descrito seja relacionado a um *Card* do "Banco de Conhecimento". Nesse caso, é necessário ainda preencher o **Identificador** com o identificador (matrícula do autor que criou o *Card* + número sequencial de criação) do *Card* a ser comentado; **De MINHA área de atuação**, onde o autor deve assinalar um "X" caso o assunto a ser relatado seja relacionado a sua área de *expertise* ou atuação; caso não seja de sua área de atuação o autor deve assinalar a opção **De OUTRA área**; **Descrição do Conhecimento/Comentário**, onde o autor descreve um único conhecimento ou comentário tendo como critérios a **Relevância**, que representa o grau de importância desse conhecimento, a **Clareza**, que representa a forma como esse conhecimento é descrito, e o **Atendimento ao Assunto**, que representa o alinhamento, a conformidade e o potencial para solucionar um dado problema ou assunto (Alcantara e Oliveira, 2019).

É necessário, ainda, identificar o **Tipo de Conhecimento**, onde os participantes sinalizam um dos 7 tipos de conhecimentos, que são: **Descrição do processo**, onde o conhecimento é exposto de forma sequencial e lógica; **Caso**, onde descreve uma situação específica; **Lição Aprendida**, que relata um aprendizado de um determinado caso; **Ideia**, que faz alusão a uma sugestão de melhoria ou algo inovador; **Dúvida**, que descreve uma pergunta ou assunto que necessita de uma explicação; **Domínio**, conhecimento relacionado à área de *expertise* de quem está gerando o conhecimento; e **Regra de Associação**, que representa o conhecimento gerado a partir da observância de outros fatos, possibilitando uma conclusão lógica (Oliveira, 2018 *apud* Montoni, 2003).

Os demais campos são preenchidos pelo *Master*, caso o *Card* seja aprovado, na etapa "Empacotar *Card* e Comunicar Público-Alvo", com exceção do campo Consultas, que é preenchido quando criado um *Card* de comentário relacionado a esse *Card*. O campo "Nota" corresponde à somatória das notas atribuídas pelo Especialista, ao conhecimento criado e baseado nos critérios relevância, clareza e atendimento ao assunto. O campo Especialista deve ser preenchido com o nome do participante que esteja com o perfil Especialista na Gamificação. O P. Alvo (Público-Alvo) deve ser preenchido com o público a quem esse conhecimento destina-se, identificado pelo Especialista.

2.5.7.3. A Ficha de Acompanhamento Individual

A Ficha de Acompanhamento Individual, vide Figura 3.4 e Figura 3.5, é descrita no plano de execução como sendo o instrumento utilizado no decorrer da execução da dinâmica para o controle e o monitoramento por parte dos *Players* referente à execução de tarefas nas etapas "Criar *Cards* de Conhecimento/Comentário", "Avaliar *Cards* de Conhecimento" e "Identificar Público-Alvo".

Após a criação do *Card*, cada *Player* toma nota na sua Ficha Individual de Acompanhamento, identificando com sua matrícula e número sequencial de criação, todos os seus *Cards* criados.

Na etapa do fluxo Avaliar *Cards* é realizada a avaliação dos comentários e *Cards* gerados por outros usuários, não podendo o *Player* avaliar aqueles que ele criou. Cada *Player* e o Especialista avaliam os *Cards* e os Comentários criados na atual iteração da gamificação, baseado nos critérios: relevância, onde é avaliado se o conhecimento gerado no *Card* ou o comentário era importante para a organização,

pontuando de zero a dois; clareza, onde é avaliado se a informação descrita no *Card* ou comentário é entendível, pontuando entre zero e dois; e atendimento ao assunto, onde é avaliado se o conhecimento descrito no *Card* ou comentário atende ao problema proposto, pontuando entre zero e seis nesse quesito, seguindo as descrições definidas em (Alcantara e Oliveira, 2018).

Na etapa de Identificar Público-Alvo, seguindo o fluxo da gamificação, os *Players* e o Especialista, após avaliarem cada *Card* ou comentário, identificam um público-alvo, vide Figura 3.5, onde esse conhecimento melhor aplica-se, seguindo as descrições de Alcantara e Oliveira (2018), informando no campo Público-Alvo na Ficha Individual de Acompanhamento.

Na etapa Duelo do fluxo da gamificação, as notas dadas para o mesmo *Card* ou comentário pelos *Players* e pelo Especialista na etapa Avaliar *Cards* foram comparadas, e o *Player* que teve a nota avaliativa igual à nota dada pelo Especialista foi o vencedor do Duelo, recebendo uma pontuação extra, definida e divulgada pelo *Master* no início da iteração da gamificação, conforme definido em (Alcantara e Oliveira, 2018). Para essa comparação é recolhida a Ficha Individual de Acompanhamento de todos os *Players* e realizada a comparação dos itens da planilha "*Cards* Avaliados" da Ficha Individual de Acompanhamento dos *Players* com o Especialista, vide Figura 3.5.

2.5.7.4. O Quadro de Conhecimento

O Quadro de Conhecimento, vide Figura 3.10, foi organizado de forma que na parte superior conste a identificação dos 7 tipos de conhecimentos que são descritos na secção 3.5.7.2.

Na parte esquerda do Quadro de Conhecimento foi identificado o Público-Alvo, de forma que os *Cards* fossem posicionados de acordo com Tipo de Conhecimento e o Público-Alvo, facilitando a identificação dos *Cards* pelos usuários.

Figura 3.10. Quadro de Conhecimento

Fonte: Autoria própria.

3 ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo será apresentada a execução da proposta gamificada especificada previamente no Capítulo 3 e a análise dos dados que foi obtida ao final de cada Estudo de Caso, além da descrição de aprendizado obtido com os resultados coletados.

Foram realizados 3 estudos de casos em ambientes, contextos e cultura organizacional diferentes, sendo essas as principais diferenças entre eles, visando analisar a eficiência do *framework* gamificado. O Estudo de Caso 1 deu-se em um Laboratório de Qualidade de Software, cujo objeto tema escolhido para a geração do conhecimento foi um projeto de software, chamado de "Pançudinho", que se encontrava nas etapas finais de desenvolvimento. Já o Estudo de Caso 2 ocorreu em uma turma de Escola Bíblica, que teve como objeto tema para geração da conhecimento a lição dominical cujo tema é "O Reino de Deus". Por fim, o Estudo de Caso 3 foi aplicado com um grupo de alunos de graduação da Faculdade de Computação, que estavam iniciando um projeto de desenvolvimento de *software*. Esses estudos de caso foram selecionados por conveniência, onde havia uma facilidade de aproximação com as lideranças de cada equipe, e receptividade por parte do grupo para execução do *Framework* gamificado.

Ao final de cada Estudo de Caso houve uma aula de *Feedback* participativo, *focus group*, com todos os integrantes, no intuito de coletar informações, críticas e melhorias sobre o Estudo de Caso. Essas aulas de *Feedback* foram conduzidas: no Estudo de Caso 1, por um aluno de doutorado, que atuou na função de Juiz; e, nos demais estudos de caso, pelo pesquisador desta dissertação. Todas as aulas de *Feedback* foram gravadas em áudio e analisadas posteriormente pelo pesquisador dessa dissertação. Foi utilizada a matriz SWOT na análise qualitativa em todos os Estudos de Caso.

A ferramenta SWOT é usada para fazer análise de cenário ou análise de ambiente utilizado para definir o posicionamento estratégico de uma empresa. O termo SWOT tem origem no inglês e é uma sigla de *strengths* (forças), *weakness* (fraquezas), *opportunities* (oportunidades) e *threats* (ameaças) (SANTOS *et al.*, 2010). A análise SWOT foi desenvolvida na década de 60, na Universidade de Harvard, a partir de uma estrutura resultante de discussões em sala de aula e posteriormente desenvolvido no intuito de ter uma estrutura para trabalhar com definições de estratégias de negócios (TAKAO *et al.*, 2006).

3.1. Estudo de Caso 1

Este foi o primeiro Estudo de Caso, sendo assim considerado o Estudo de Caso piloto do projeto e foi realizado durante os dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, totalizando 6h de duração. Esse Estudo de Caso foi realizado com os membros do laboratório SPIDER.

O Laboratório de Qualidade de Software, chamado SPIDER (<http://www.spider.ufpa.br>), foi estabelecido desde 2008 na Universidade Federal do Pará, Brasil, e desenvolve atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação para empresas de desenvolvimento de software. O Laboratório já treinou mais de 30 alunos de mestrado, 6 doutorandos e 50 estudantes de iniciação científica. O laboratório tem mais de 150 artigos científicos publicados em conferências e periódicos em todo o mundo. O Laboratório já conquistou diversos prêmios, entre os quais se destaca em 2012 o prêmio de melhor projeto de pesquisa avaliado pelo governo federal brasileiro. Vale ressaltar que os membros participantes desse experimento eram alunos de graduação, mestrado e doutorado.

O Estudo de Caso foi baseado em uma questão de pesquisa já mencionada na seção 1.1: QP1 - *O uso da gamificação auxilia no processo de ensino e aprendizagem da gestão do conhecimento?*

3.1.1. Descrição

Para a realização desse primeiro Estudo de Caso, os procedimentos de avaliação foram especificados no Capítulo 3 e seguiram os seguintes passos: (i) Definição dos papéis assumidos por cada participante; (ii) Explicação da dinâmica, para melhor entendimento; (iii) Explicação das regras que compõem a proposta gamificada; (iv) Rodada simulada para a fixação das regras e para o entendimento do funcionamento de cada etapa; (v) Acompanhamento por meio da Planilha de Gamificação; (vi) Aula de *Feedback* com todos os participantes do Estudo de Caso, para a obtenção dos dados qualitativos.

3.1.2. Design e Procedimento

O Estudo de Caso foi conduzido no Laboratório SPIDER, na Universidade Federal do Pará, sob o comando do Professor Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira com um total de 8 participantes, sendo: 1 com o perfil *Master*; 1 como Especialista; 1 com o perfil de Juiz; e, 5 no perfil de *Players*.

Após ser validado com o orientador dessa pesquisa, foi executado o planejamento da aplicação do *framework* gamificado descrito na subseção 3.5.6. O principal fator analisado nesse Estudo de Caso foram os elementos de gamificação e sua relação com a motivação para dar suporte ao ensino e aprendizagem.

Os principais fatores para a obtenção de “pontos” foram as tarefas principais, em cada etapa do fluxo, completadas. Além disso, a participação dos *Players* contribuía para bonificar, e ao final do Estudo de Caso houve uma aula de *Feedback* participativo, *focus group*, com o intuito de coletar informações, críticas e melhorias sobre o Estudo de Caso.

Como objeto tema para a geração de conhecimento, foi selecionado um projeto de software do laboratório SPIDER, onde todos os participantes trabalharam no seu desenvolvimento. Um dos objetivos a serem alcançados seria o compartilhamento dos diversos conhecimentos adquiridos pelos participantes, a respeito do projeto selecionado, ao longo do seu desenvolvimento, além de identificar possíveis melhorias.

As métricas utilizadas foram as pontuações obtidas na planilha, que foram, posteriormente, analisadas, assim sendo possível analisar a evolução da motivação e participação dos integrantes ao longo do fluxo da gamificação.

3.1.3. Análise Qualitativa

Os resultados qualitativos foram coletados a partir de entrevistas na reunião de *Feedback* com todos os participantes da gamificação. Foram analisadas as dinâmicas, os artefatos, o fluxo da prática, a gamificação (elementos e mecânicas) e os papéis (atores).

Em relação às dinâmicas presentes na gamificação, foram apresentados como pontos fortes: a interação social, promovida pela dinâmica; o aspecto de posse, atribuído à vinculação do *Card* ao participante que o criou; o *Feedback* quase instantâneo possibilitado pelo uso de uma planilha eletrônica para acompanhar o desenvolvimento dos participantes; e a troca de conhecimento proporcionada pela dinâmica. Como oportunidades, ainda em relação às dinâmicas, os participantes pontuaram a possibilidade do uso de uma planilha pública para melhor acompanhamento por todos os interessados ao longo da dinâmica ou uma ferramenta que possibilite o *Feedback* instantâneo. Como pontos fracos, relacionados à dinâmica, os participantes pontuaram a ausência de termos lúdicos e da narrativa, característico da maioria dos jogos. E como ameaça, eles pontuaram a quantidade de participantes que pode comprometer o acompanhamento do processo e o tempo de execução de cada etapa que pode prejudicar o resultado.

No critério Artefatos utilizados, foram apresentados como pontos fortes: a Ficha de acompanhamento, que possibilitou o controle por parte dos participantes; e os *Cards* de conhecimento, que permitiu a interpretação de forma clara e intuitiva e a utilização do ambiente de laboratório. Como oportunidades, os participantes pontuaram a possibilidade de Criação de Nível de progressão para os artefatos. Como pontos fracos, eles pontuaram a ausência dos campos com os tipos de conhecimentos nos *Cards*. E como ameaça, eles pontuaram a possibilidade de *Cards* em excesso, o que pode criar gargalos, principalmente na etapa Avaliar *Cards*.

Quanto ao Fluxo de Práticas, foram apresentados como pontos fortes a representação visual da gamificação, que possibilita visualizar todo o fluxo. Como oportunidades, os participantes pontuaram a possibilidade de melhorar a atividade Duelo. Como pontos fracos, eles pontuaram a ausência de uma lista de público-alvo preestabelecido como guia, podendo tornar-se um fator desmotivador para os participantes.

Já no critério Gamificação, foi apresentado como ponto forte o *Feedback* quase instantâneo. Como oportunidades, os participantes pontuaram a possibilidade de uma

premiação ao final do experimento, a possibilidade de uma recompensa baseada na nota dada pelo Especialista para cada *Card* e o uso de um software na gamificação que possibilite uma maior agilidade na criação dos *Cards* e gerasse um *feedback* instantâneo. Como pontos fracos, eles pontuaram a existência de muitas regras e um sentimento fraco de jogo, necessitando de algo mais lúdico. E como ameaça, eles pontuaram a limitação das tarefas.

Por fim, em relação aos Papéis (atores) utilizados, foi apresentado como ponto forte o fato dos papéis estarem bem definidos e claros, ajudando na identificação de cada ator. E como ameaça, eles pontuaram o número de *players* que, caso sejam muitos, pode demandar um maior número de participantes tanto no perfil Juiz como no perfil Especialista.

3.1.4. Análise Quantitativa

Analisando a Planilha de Gamificação, no quesito Medalhas de Participação, percebemos 80% dos participantes no nível Tartaruga Ninja e apenas 20% no nível Piccolo, vide Figura 4.1.

Já no quesito Medalha de Atividades e Medalhas Finais, ao longo das etapas do fluxo da gamificação, foram analisadas o desempenho dos *Players*, conforme demonstrado a seguir.

No início do fluxo da Gamificação foi explicado seu funcionamento, as pontuações definidas para cada etapa, as regras que a compõem e a Lista de Tarefas que seriam realizadas na atual iteração, de forma a incentivar a geração e a utilização do conhecimento, além de ser realizada uma rodada simulada para o entendimento. Também foram distribuídos para os *Players* e ao Especialista a Ficha Individual de Acompanhamento, onde cada *Player* deveria registrar o identificador dos *Cards* criados por ele, o Identificador dos *Cards* que foram validados juntamente com a nota que lhes atribuiu, e a sugestão de Público-Alvo (Alcantara e Oliveira, 2018).

Players	Presence (10 of 10)	Participation (2 of 10)	Suggestion (2 of 10)	Question (2 of 10)	Missing (-10)	Do not Activity (-2)	Disturb (-2)	Participation Medals				
								Medal 1	Medal 2	Medal 3	Medal 4	
Participant 1	10	4	4	2	0				2			
Participant 2	10	6	4	6	10				2			
Participant 3	10	2	2	4	0				2			
Participant 4	10	4	2	4	0				2			
Participant 5	10	4	4	4	0					3		

Figura 4.1. Medalha de Participação - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria própria.

Na etapa **Início**, 100% dos participantes alcançaram a Medalha de Atividade Yoda, o que demonstra seu domínio em relação às atividades propostas nesta etapa. Para conquistar essa medalha era necessário realizar a atividade "Participar da rodada simulada", que totalizava 10 pontos. Já no quesito Medalha Final, 80% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 20% a Medalha Piccolo.

Após a realização desta etapa, foi preenchida a planilha de gamificação de acordo com o desempenho de cada participante, vide Figura 4.2, obtendo o *Feedback* individual quanto à participação, realização das atividades e medalha final, cujas regras foram descritas na seção 3.1.2.

Players	Participate in the Simulated Round (10 of 10)	Presence (10 of 10)	Participation (2 of 10)	Suggestion (2 of 10)	Question (2 of 10)	Missing (-10)	Do not Activity (-2)	Disturb (-2)	B.N.S	Estrelas	Activity Medals				Participation Medals				Final Medal					
											Medal 1	Medal 2	Medal 3	Medal 4	Medal 1	Medal 2	Medal 3	Medal 4	Medal 1	Medal 2	Medal 3	Medal 4		
Participant 1	10	10	4	4	2				20	1														
Participant 2	10	10	6	4	6	10			16	1														
Participant 3	10	10	2	2	4				18	1														
Participant 4	10	10	4	2	4				20	1														
Participant 5	10	10	4	4	4				22	2														

Figura 4.2. Planilha de Gamificação na Etapa Início - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria própria.

Seguindo o fluxo da gamificação, inicia-se a etapa **Gerar Cards de Conhecimento e/ou Comentário**. Nessa etapa o *Player* tem a opção de criar um *Card* ou comentar um já disponibilizado no Banco de Conhecimento (Alcantara e Oliveira, 2018).

Na aplicação da gamificação, os participantes preencheram os *Cards* disponibilizados com o conhecimento que julgaram ser importante no contexto do projeto selecionado pelo coordenador do laboratório para ser tema para a geração de conhecimento, como pode ser visto na Figura 4.3.

The image shows two hand-drawn knowledge cards from the 'spider' project. Both cards are from the 'Universidade Federal do Pará - Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Faculdade de Computação & PPOCC - Laboratório SPIDER'. The left card is titled 'Para a criação do efeito de sombra em um desenho qualquer na ferramenta Illustrator, o ideal é utilizar a ferramenta caneta, uma vez que ela possibilita a definição de espessura do traçado, criação de formas.' The right card is titled 'Além disso, com o Veeja é bem mais fácil e simples manipular os objetos do HTML, ele é mais leve que outros bibliotecas que desempenham a mesma função e ainda proporciona uma boa comunicação de Javascript, HTML.' Both cards include fields for author, date, identifier, and area of action.

Figura 4.3. Cards de conhecimento - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria própria.

Após a criação do *Card*, cada *Player* tomou nota na sua Ficha Individual de Acompanhamento, vide Figura 4.4, identificando com sua matrícula e número sequencial de criação, todos os seus cartões criados.

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Faculdade de Computação e PPGCC
Laboratório SPIDER

spider

FICHA INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO

Nome: Wemnon Sales Furtado Função: Player

CARDS CRIADOS

Identificador	Tipo de Card		Público-Alvo
	Novo	Comentário	
021	X		
022	X		
023	X	X	
024		X	
025		X	

Figura 4.4. Ficha individual de Acompanhamento: Cards Criados - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria própria.

Nesta etapa, vide Figura 4.5, no quesito Medalha de Atividade, 80% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek e apenas 20% dos *Players* a Medalha Tartaruga Ninja. Já no quesito Medalha Final, 60% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek e 40% a Medalha Tartaruga Ninja.

Etapa Gerar Card de Conhecimento											Activity Medals				Participation Medals				Final Medal			
Players	Create or Comment Card (10 each Card)	Presence (10 of 10)	Participation (10 of 10)	Suggestion (10 of 10)	Question (10 of 10)	Missing Link	Do not Activity 10	Gostou 10	BONS	Estará	Activity Medals				Participation Medals				Final Medal			
Participant 1	20	10	4	4	2	0			20	1												
Participant 2	10	10	6	4	6	10			16	1												
Participant 3	30	10	2	2	4	0			18	1												
Participant 4	20	10	4	2	4	0			20	1												
Participant 5	20	10	4	4	4	0			22	2												

Figura 4.5. Etapa Gerar Card de Conhecimento - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa do fluxo Avaliar *Cards*, foi realizada a avaliação dos comentários e *Cards* gerados por outros usuários. Cada *Player* e o Especialista avaliaram os *Cards* e os comentários criados na atual iteração da gamificação, baseado nos critérios apresentados anteriormente, e tomaram nota na Ficha Individual de Acompanhamento, vide Figura 4.6.

Identificador	Tipo de Card		Avaliação			Público-Alvo
	Novo	Comentário	Relevância (0 a 2)	Clareza (0 a 2)	Atendimento ao Assunto (0 a 6)	
05.1	X		1,5	1,5	5	Equipe DEV
03.1	X		2	1,5	6	Tecnologia
04.1	X		1	1	4	Jogo da Memória
05.1	X		2	1	6	DEV
03.2	X		2	2	6	Tecnologia
02.4	X		2	1	6	Tecnologia
01.1	X	M	1	1	3	Tecnologia
04.1	X		2	2	6	Negócio
05.2	X		1	1	6	DEV
03.2	X		2	2	6	Tecnologia
02.3	X	M	1	1	6	DEV
04.3	X		2	2	6	Tecnologia
03.3	X		2	2	6	DEV
01.3		X	2	1	6	DEV
03.5		X	2	2	6	TEC
02.5	M	X	1	1	6	DEV
05.3		X	2	2	6	DEV
04.4		X	2	2	6	TEC
02.5		X	1	1	6	NEG
01.4	X		2	2	6	DEV
04.5	X		2	2	6	NEG

Figura 4.6. Ficha individual de Acompanhamento: Cards Avaliados - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa Avaliar *Cards*, vide Figura 4.7, no quesito Medalha de Atividade, 20% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek, 40% dos *Players* alcançaram a Medalha Tartaruga Ninja, 20% dos *Players* alcançaram a Medalha Piccolo e apenas 20% dos *Players* a Medalha Yoda. Já no quesito Medalha Final, 20% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek, 40% a Medalha Tartaruga Ninja e 40% a Medalha Piccolo.

Etapa Avaliar Cards																		
Players	Reviews Score (10 each Card)	Participation (1 of 10)					Activity Medals					Participation Medals			Final Medal			
		Presence (1 of 10)	Participation (1 of 10)	Suggestion (1 of 10)	Question (1 of 10)	Answer (1 of 10)	Shrek (1 of 10)	Turtle (1 of 10)	Piccolo (1 of 10)	Yoda (1 of 10)	Shrek (1 of 10)	Turtle (1 of 10)	Piccolo (1 of 10)	Yoda (1 of 10)	Shrek (1 of 10)	Turtle (1 of 10)	Piccolo (1 of 10)	Yoda (1 of 10)
Participant 1	70	10	4	4	2	0												
Participant 2	30	10	4	4	6	10												
Participant 3	10	10	3	3	4	0												
Participant 4	30	10	4	2	4	0												
Participant 5	60	10	4	4	4	0												

Figura 4.7. Etapa Avaliar Cards - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Seguindo o fluxo da gamificação, na etapa de Identificar Público-Alvo, os *Players* e o Especialista, após avaliar cada *Card* ou comentário, identificaram um público-alvo, vide Figura 4.6, onde esse conhecimento melhor se aplicava.

Nessa etapa, vide Figura 4.8, no quesito Medalha de Atividade, 20% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek, 40% dos *Players* alcançaram a Medalha Tartaruga Ninja, 20% dos *Players* alcançaram a Medalha Piccolo e apenas 20% dos *Players* a Medalha Yoda. Já no quesito Medalha Final, 20% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek, 40% a Medalha Tartaruga Ninja e 40% a Medalha Piccolo.

Etapa Identificar Público Alvo																		
Players	Identify Target Audience (10 each Card)	Participation (1 of 10)					Activity Medals					Participation Medals			Final Medal			
		Presence (1 of 10)	Participation (1 of 10)	Suggestion (1 of 10)	Question (1 of 10)	Answer (1 of 10)	Shrek (1 of 10)	Turtle (1 of 10)	Piccolo (1 of 10)	Yoda (1 of 10)	Shrek (1 of 10)	Turtle (1 of 10)	Piccolo (1 of 10)	Yoda (1 of 10)	Shrek (1 of 10)	Turtle (1 of 10)	Piccolo (1 of 10)	Yoda (1 of 10)
Participant 1	70	10	4	4	2	0												
Participant 2	30	10	4	4	6	10												
Participant 3	10	10	3	2	4	0												
Participant 4	30	10	4	2	4	0												
Participant 5	60	10	4	4	4	0												

Figura 4.8. Etapa Identificar Público Alvo - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa **Duelo** do fluxo da gamificação, as notas dadas para o mesmo *Card* ou comentário pelos *Players* e pelo Especialista na etapa Avaliar Cards foram comparadas, e o *Player* que teve a nota avaliativa igual à nota dada pelo Especialista foi o vencedor do Duelo.

Nesta etapa, vide Figura 4.9, no quesito Medalha de Atividade, 20% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek, 60% dos *Players* alcançaram a Medalha Tartaruga Ninja e apenas 20% dos *Players* a Medalha Piccolo. Já no quesito Medalha Final, 20% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek e 80% a Medalha Tartaruga Ninja.

Duel											Activity Medals			Participation Medals			Final Medal			
Player	Win Duel (0-6 each win)	Presence (11 of 10)	Participation (11 of 10)	Suggestion (11 of 10)	Question (11 of 10)	Missing card	On card Activity (10)	Missing card	B&MS	Estrelas	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Participant 1	100	10	4	4	2	0			20	1										
Participant 2	50	10	6	4	6	10			16	1										
Participant 3	150	10	2	2	4	0			18	1										
Participant 4	10	10	4	2	4	0			20	1										
Participant 5	50	10	4	4	4	0			22	2										

Figura 4.9. Etapa Duelo - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa **Empacotar Card e Comunicar Público-Alvo**, do fluxo da gamificação, os *Cards* ou os comentários que obtiveram, na etapa de Avaliar *Cards*, a nota maior ou igual a seis na avaliação do Especialista, na somatória dos pontos dados nos critérios de relevância, clareza e atendimento ao assunto, foram fixados no Quadro de Conhecimento, vide Figura 4.10, e o público-alvo informado da disponibilidade desse novo conhecimento para possíveis consultas e comentários. Na parte esquerda do Quadro de Conhecimento foi identificado o Público-Alvo, de forma que os *Cards* foram posicionados de acordo com o Tipo de Conhecimento e o Público-Alvo, facilitando a identificação dos *Cards* pelos usuários.

Figura 4.10. Quadro de Conhecimento - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Nesta etapa, vide Figura 4.11, no quesito Medalha de Atividade, 100% dos *Players* alcançaram a Medalha Tartaruga Ninja. No quesito Medalha Final, 100% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja.

Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo																				
Players	Med Card Approved (30 each card)	Presence (10 of 10)	Participation (12 of 10)	Suggestion (11 of 10)	Question (11 of 10)	Attaching (1 of 1)	Be an Authority (1 of 1)	Share (1 of 1)	B&N's	Estrelas	Activity Medals			Participation Medals			Final Medal			
											1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Participant 1	80	10	4	4	2	0			20	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participant 2	40	10	6	4	6	10			15	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participant 3	60	10	2	2	4	0			18	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participant 4	80	10	4	2	4	0			20	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participant 5	60	10	4	4	4	0			22	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Figura 4.11. Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa **Banco de Conhecimento**, do fluxo da gamificação, os *Players* tiveram acesso a todos os *Cards* de conhecimento e comentários aprovados, que foram disponibilizados no Quadro de Conhecimento, e assim identificar possíveis áreas onde houvesse a viabilidade de gerar um novo *Card* ou criar um comentário relacionado a um *Card* do Banco de Conhecimento.

Nesta etapa, vide Figura 4.12, no quesito Medalha de Atividade, 100% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek. No quesito Medalha Final, 80% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek e 20% a Medalha Tartaruga Ninja.

Etapa Banco de Conhecimento																				
Players	Consult Card (3 per query)	Card Consulted (1 per query)	Presence (10 of 10)	Participation (12 of 10)	Suggestion (11 of 10)	Question (11 of 10)	Attaching (1 of 1)	Be an Authority (1 of 1)	Share (1 of 1)	B&N's	Estrelas	Activity Medals			Participation Medals			Final Medal		
												1	2	3	1	2	3	1	2	3
Participant 1	2	1	10	4	4	2	0			20	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participant 2	2	2	10	6	4	6	10			18	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participant 3	2		10	2	2	4	0			18	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participant 4	2	2	10	4	2	4	0			20	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participant 5	2		10	4	4	4	0			22	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Figura 4.12. Etapa Banco de Conhecimento - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Por fim, a etapa *Ranking*, os *Players* identificaram seu desempenho em relação aos demais jogadores na quantidade de pontos alcançados ao longo da gamificação e por meio da média das medalhas finais. Assim, foi apresentada a medalha geral que foi

atribuída a cada participante de acordo com seu desempenho nas atividades de cada etapa do fluxo e sua participação.

Figura 4.13. Etapa Ranking - Estudo de Caso 1

Fonte: Autoria Própria.

Finalmente, na etapa *Ranking*, foram apresentadas as pontuações de cada participante juntamente com as Medalhas Gerais de cada um, vide Figura 4.13, onde 80% dos participantes conquistaram a Medalha Geral de Tartaruga Ninja e apenas 20% a Medalha de Piccolo.

A planilha usada no Estudo de Caso 1, contendo os resultados que foram obtidos além das várias observações que foram coletadas, encontra-se disponível em: <https://Drive.google.com/file/d/1145rO9Jdld2Ddjd3HGUqkKO6V5ojwZq/view?usp=sharing>.

3.2. Estudo de Caso 2

O segundo Estudo de Caso foi realizado durante os dias 03 e 10 de março de 2019, totalizando 4h de duração. Esse Estudo de Caso foi aplicado em uma Igreja Evangélica, organização religiosa sem fins lucrativos, mas especificamente no setor de ensino religioso denominado Escola Bíblica Dominical. Esse setor da igreja funciona aos domingos no turno matutino e as turmas são organizadas por faixa etária e,

atualmente, funcionam as seguintes classes: adultos, jovens, adolescentes, juniores, primários, pré-primários e maternal.

Foi selecionada para esse experimento a Classe de Jovens, cujos alunos matriculados têm idade entre 18 e 35 anos, e a maioria são estudantes do ensino superior.

O Estudo de Caso foi baseado na questão de pesquisa já mencionada no Estudo de Caso 1:QP1 - *O uso da gamificação auxilia no processo de ensino e aprendizagem da gestão do conhecimento?*

3.2.1. Descrição

Para a realização desse segundo Estudo de Caso, os procedimentos de avaliação foram especificados no Capítulo 3 e seguiram os seguintes passos: (i) Definição dos papéis assumidos por cada participante; (ii) Explicação da dinâmica, para melhor entendimento; (iii) Explicação das regras que compõem a proposta gamificada; (iv) Rodada simulada para fixação das regras e para entendimento do funcionamento de cada etapa; (v) Acompanhamento por meio da Planilha de Gamificação; (vi) Aula de *Feedback* com todos os participantes do Estudo de Caso, para obtenção de dados qualitativos.

3.2.2. Design e Procedimento

A "Classe de Jovens" da Escola Bíblica Dominical foi o contexto do Estudo de Caso, que foi conduzido sob o comando do pesquisador desta pesquisa, com um total de 12 participantes, sendo: 1 com o perfil *Master*; 1 como Especialista e Juiz; e 10 no perfil de *Player*.

Após ser validado com o orientador dessa pesquisa, foi executado o planejamento da aplicação do *framework* gamificado descrito na subseção 3.5.6. O principal fator analisado nesse Estudo de Caso foram os elementos de gamificação e sua relação com a motivação para dar suporte ao ensino e aprendizagem.

Os principais fatores para a obtenção de "pontos" são as tarefas principais, em cada etapa do fluxo, completadas. Além disso, a participação dos *Players* contribuía

para bonificar e ao final do Estudo de Caso houve uma aula de *Feedback* participativo, *focus group*, com o intuito de coletar informações, críticas e melhorias sobre o Estudo de Caso.

Como objeto tema para a geração de conhecimento foram selecionadas as lições bíblicas programadas para cada domingo, cujo tema é "o Reino de Deus". Um dos objetivos a serem alcançados era a socialização dos diversos conhecimentos adquiridos pelos alunos a respeito da lição selecionada.

As métricas utilizadas foram as pontuações obtidas na planilha, que foram, posteriormente, analisadas, assim sendo possível analisar a evolução da motivação e participação dos integrantes ao longo do fluxo da gamificação.

3.2.3. Análise Qualitativa

Os resultados qualitativos foram coletados a partir de entrevistas na reunião de *feedback* com todos os participantes da gamificação. Foram analisadas, por meio da matriz SWOT, as dinâmicas, os artefatos, a gamificação (elementos e mecânicas) e os papéis (atores).

Em relação às dinâmicas presentes na gamificação, foram apresentados como pontos fortes: a possibilidade de gerar boas ideias, envolvimento do grupo, promovido pela dinâmica; o nível de detalhamento das dinâmicas, deixando claro os objetivos. E como ameaça, os participantes pontuaram o tempo de execução de cada etapa que pode prejudicar o resultado.

No critério artefatos utilizados, foram apresentados como pontos fortes a clareza da Ficha de Acompanhamento Individual e dos *Cards* de conhecimento, que permitiu a interpretação de forma clara e intuitiva. E como pontos fracos, os participantes pontuaram a ausência da descrição dos tipos de conhecimentos nos *Cards*.

Já no critério gamificação, foram apresentados como pontos fortes: o compartilhamento do conhecimento; o desafio motivacional promovido pelas atividades de cada etapa do fluxo; a possibilidade de fixação do conteúdo selecionado pelo professor como tema base para a geração de conhecimento; e o incentivo para estudar e obter um bom desempenho ao final da gamificação. Como pontos fracos, os participantes pontuaram a perda de concentração gerada pela competitividade exagerada que pode se instalar ao longo da dinâmica; e a possibilidade de vícios de

competição. E como ameaça, eles pontuaram o tempo de execução da dinâmica que pode afetar os resultados.

Por fim, em relação aos papéis (atores) utilizados, foram apresentados como pontos fortes o fato dos papéis estarem bem definidos e claros, ajudando na identificação de cada ator.

3.2.4. Análise Quantitativa

A execução deste Estudo de Caso 2 ocorreu nos moldes do Estudo de Caso 1, seguindo as mesmas orientações apresentadas no Plano de Execução do *framework* gamificado. Assim, apresentamos os resultados obtidos por meio da Planilha de Gamificação ao longo da dinâmica.

Analisando a Planilha de Gamificação, no quesito Medalhas de Participação, percebemos 90% dos participantes no nível Tartaruga Ninja e apenas 10% no nível Piccolo, vide Figura 4.14.

Players	Medalha de Participação			
	Medalha Tartaruga Ninja	Medalha Ninja	Medalha Piccolo	Medalha Ninja
Joelma Cardoso - 1		2		
Eliene Pereira - 2		2		
Ana Carolina - 3		2		
Ingrid Teixeira - 5			3	
Jessica Sousa - 7		2		
Jonas - 11		2		
Thais - 12		2		
Felipe - 13		2		
Guilherme - 14		2		
hellen elis - 15		2		

Figura 4.14. Medalhas de Participação - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Já no quesito Medalha de Atividades e Medalhas Finais, ao longo das etapas do fluxo da gamificação foi analisado o desempenho dos *Players*, conforme demonstrado a seguir.

Na etapa **Início**, vide Figura 4.15, 100% dos participantes alcançaram a Medalha de Atividade Yoda, o que demonstra seu domínio em relação às atividades propostas nesta etapa. Para conquistar essa medalha era necessário realizar a atividade "Participar da rodada simulada" que totalizava 10 pontos. Já no quesito Medalha Final, 90% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 10% a Medalha Piccolo.

Etapa Início										Medalha de Atividade			Medalha de Participação			Medalha Final			
Player	Participar da Rodada Simulada (10 de 10)	Participar (10 de 10)	Yoda	Yoda	Yoda	Tartaruga Ninja	Tartaruga Ninja	Tartaruga Ninja	Piccolo	Piccolo	Piccolo								
Joelma Cardoso - 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Elaine Pereira - 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ana Carolina - 3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ingrid Teixeira - 5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Jessica Sousa - 7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Jonas - 11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Thais - 12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Felipe - 13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Guilherme - 14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Isabel etia - 15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Figura 4.15. Planilha de Gamificação na Etapa Início - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Em seguida, na etapa **Criar Cards de Conhecimento/Comentário**, os participantes criaram *Cards*, vide Figura 4.16, com o conhecimento que julgavam ser importante e tomaram nota na planilha individual de acompanhamento, vide Figura 4.17.

Autor: Jonas Duarte
 Data: / / Identificador: 11-1
 Novo Comentário - Identificador:
 De MINHA área de atuação. De OUTRA área.
 Descrição do Conhecimento/Comentário:
 Critérios: relevância, clareza, atendimento ao assunto.

Tipo de Conhecimento
 Descrição do processo
 Caso
 Lição aprendida
 Ideia
 Dúvida
 Opinião
 Regra de associação

Podemos entender o Reino de Deus, como Presente e futuro, onde o Reino de Deus presente é o que vivemos a partir do momento da nossa conversão e o futuro será quando estivermos com ele na Glória.

Nota: 10 Especialista: P. Alvo: igreja
 Consultas:

Figura 4.16. Cards de Conhecimento preenchido - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

FICHA INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO

Nome: Elene Função: facilador

CARDS AVALIADOS

Identificador	Tipo de Card		Avaliação			Público-Alvo
	Novo	Comentário	Relevância	Clareza	Atendimento ao Assunto	
-061	X		000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	Sala Jovem EBD
011	X		000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	11
051	X		000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	16
031	X		000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	11
041	X		000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	11
071	X		000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	11
11-1			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	7
11-2			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	7
03-1			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	10
012			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	7
071			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	10
014-1			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	5
051-2 51			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	5
0314			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	10
052			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	10
014			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	5
031			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	5
014			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	5
131			000 (31 (32	000 (31 (32	000 (33 (36	

Figura 4.19. Ficha Individual de Acompanhamento: Cards Avaliados - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Nesta etapa, no quesito Medalha de Atividade, 10% dos *Players* alcançaram a Medalha Piccolo e 90% dos *Players* conquistaram a Medalha Yoda. No quesito Medalha Final, 10% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 90% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo, vide Figura 4.20.

Etapa Avaliar Cards

Players	Avaliar Card (Comentário ou reconhecimento) (10 de 10)	Prêmio (10 de 10)	Participação (12 de 10)	Jogando (12 de 10)	Perguntas (12 de 10)	Feliz (10)	Má Resposta Atividade (1-2)	Atropelou outra (1-2)	BONS	Educação	Medalha de Atividade				Medalha de Participação				Medalha Final					
											1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Jonina Cardoso - 1	130	10	2						12	1														
Elene Pereira - 2	130	10	2			6			18	1														
Ana Carolina - 3	120	10	2			8			20	1														
Ingrid Teixeira - 5	110	10	8			6			22	2														
Jessica Sousa - 7	110	10	4			2			16	1														
Jonas - 11	100	10				4			14	1														
Thais - 12	90	10				2			12	1														
Felipe - 13	80	10				4			14	1														
Guilherme - 14	90	10				4			14	1														
helen elis - 15	130	10				2			12	1														

Figura 4.20. Planilha de Gamificação na Etapa Avaliar Cards - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Em seguida, na etapa **Identificar Público Alvo**, vide Figura 4.21, no quesito Medalha de Atividade, 10% dos *Players* alcançaram a Medalha Piccolo e 90% dos *Players* conquistaram a Medalha Yoda. Já no quesito Medalha Final, 10% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 90% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo.

Etapa Identificar Público Alvo											Medalha de Atividade				Medalha de Participação				Medalha Final				
Players	Identificar Público Alvo (10 cada Card)	Presença (10 de 10)	Participação (12 de 10)	Sugestão (12 de 10)	Pergunta (12 de 10)	Prêmio (1-10)	Não Realizar Atividade (1-2)	Atrapalhar aula (1-2)	Bônus	Estrelas	Medalha de Atividade (1)	Medalha de Atividade (2)	Medalha de Atividade (3)	Medalha de Atividade (4)	Medalha de Participação (1)	Medalha de Participação (2)	Medalha de Participação (3)	Medalha de Participação (4)	Medalha Final (1)	Medalha Final (2)	Medalha Final (3)	Medalha Final (4)	
Joelma Cardoso -	150	10	2						12	1			4										3
Eliene Pereira - 2	130	10	2		6				18	1		2											3
Ana Carolina - 3	120	10	2		8				20	1		4											3
Ingrid Teixeira - 5	110	10	6		6				22	2													3
Jessica Sousa - 7	110	10	4		2				16	1													3
Jonas - 11	100	10			4				14	1													3
Thais - 12	50	10			2				12	1		3											3
Felipe - 13	80	10			4				14	1													3
Guilherme - 14	90	10			4				14	1													3
hellen elis - 15	150	10			2				12	1													3

Figura 4.21. Planilha de Gamificação na Etapa Identificar Público Alvo - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa **Duelo**, no quesito Medalha de Atividade, 30% dos *Players* alcançaram a Medalha Tartaruga Ninja, 40% dos *Players* alcançaram a Medalha Piccolo e apenas 30% dos *Players* conquistaram a Medalha Yoda. Já no quesito Medalha Final, 60% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 40% dos *Players* ganharam a Medalha Piccolo, como pode ser visto na Figura 4.22.

Etapa Duelo											Medalha de Atividade				Medalha de Participação				Medalha Final				
Players	Vencer Duelo (10 de 10)	Presença (10 de 10)	Participação (10 de 10)	Sugestão (12 de 10)	Pergunta (12 de 10)	Falta (1-10)	Não Realizar (1-2)	Atrapalhar aula (1-2)	Bônus	Estrelas	Medalha de Atividade (1)	Medalha de Atividade (2)	Medalha de Atividade (3)	Medalha de Atividade (4)	Medalha de Participação (1)	Medalha de Participação (2)	Medalha de Participação (3)	Medalha de Participação (4)	Medalha Final (1)	Medalha Final (2)	Medalha Final (3)	Medalha Final (4)	
Joelma Cardoso - 1	400	10	2						12	1			4										3
Eliene Pereira - 2	100	10	2		6				18	1		2											3
Ana Carolina - 3	250	10	2		8				20	1		3											3
Ingrid Teixeira - 5	250	10	6		6				22	2													3
Jessica Sousa - 7	350	10	4		2				16	1													3
Jonas - 11	50	10			4				14	1													3
Thais - 12	100	10			2				12	1		2											3
Felipe - 13	250	10			4				14	1													3
Guilherme - 14	300	10			4				14	1		3											3
hellen elis - 15	500	10			2				12	1													3

Figura 4.22. Planilha de Gamificação na Etapa Duelo - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa Empacotar *Cards* e Comunicar Público-Alvo, os *Cards* aprovados foram expostos no Quadro de Conhecimento e o público-alvo comunicado, vide Figura 4.23.

Figura 4.23. Comunicando Público Alvo - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Nesta etapa, no quesito Medalha de Atividade, 10% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek, 70% conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e apenas 20% dos participantes conquistaram a Medalha Piccolo. No quesito Medalha Final, 10% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek, 80% dos *Players* ganharam a Medalha Tartaruga Ninja e apenas 10% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo, como pode ser visto na Figura 4.24.

Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo											Medalha de Atividade			Medalha de Participação			Medalha Final		
Players	Teus Card Aprovada (20 cada Card)	Presença (10 de 10)	Participação (2 de 10)	Sugestões (2 de 10)	Perguntas (2 de 10)	Pontos (10)	Não Realize Atividade (1-2)	Aparelhos nula (1-2)	BONS	Estrelas	Shrek	Tartaruga Ninja	Piccolo	Shrek	Tartaruga Ninja	Piccolo	Shrek	Tartaruga Ninja	Piccolo
Joelma Cardoso -	80	10	2						12	1									
Eliene Pereira - 2	120	10	2		6				18	1									
Ana Carolina - 3	60	10	2		8				20	1									
Ingrid Teixeira - 5	120	10	6		6				22	2									
Jessica Sousa - 7	80	10	4		2				16	1									
Jonas - 11	80	10			4				14	1									
Thais - 12	20	10			2				12	1									
Felipe - 13	60	10			4				14	1									
Guilherme - 14	60	10			4				14	1									
hellen elis - 15	40	10			2				12	1									

Figura 4.24. Planilha de Gamificação na Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa Banco de Conhecimento, os *Players* tiveram acesso a todos os *Cards* aprovados, vide Figura 4.25.

Figura 4.25. Consultando o Quadro de Conhecimento - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Nesta etapa, vide Figura 4.26, no quesito Medalha de Atividade, 90% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek e apenas 10% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja. No quesito Medalha Final, 80% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek e 20% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja.

Players	Etapa Banco de Conhecimento										Medalha de Atividade			Medalha de Participação			Medalha Final			
	Consultar Card (2 min)	Card Consultado (1 por consulta)	Presença (10 de 10)	Participação (2 de 10)	Sugestão (2 de 10)	Pergunta (2 de 10)	Fatos (10)	Mão Realizar Atividades (-2)	Atrapalhar aula (-2)	Bônus	Estrelas	Shrek	Tartaruga Ninja	Medalha Final	Shrek	Tartaruga Ninja	Medalha Final	Shrek	Tartaruga Ninja	Medalha Final
Joelma Cardoso - 1		2	10	2					12	1	1									
Eliene Pereira - 2	6	2	10	2		6			18	1	1	2								
Ana Carolina - 3	2	1	10	2		8			20	1	1	1								
Ingrid Teixeira - 5	4	1	10	6		6			22	2	1									
Jessica Sousa - 7			10	4		2			16	1	1									
Jonas - 11	4		10			4			14	1	1									
Thais - 12	2		10			2			12	1	1									
Felipe - 13		1	10			4			14	1	1									
Guilherme - 14		1	10			4			14	1	1									
Iellen Elis - 15			10			2			12	1	1									

Figura 4.26. Planilha de Gamificação na Etapa Banco de Conhecimento - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

Finalmente, na etapa *Ranking* foram apresentadas as pontuações de cada participante juntamente com as Medalhas Geral de cada um, vide Figura 4.27, onde

10% dos participantes conquistaram a Medalha Geral Tartaruga Ninja e 90% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo.

Figura 4.27. Planilha de Gamificação na Etapa *Ranking* - Estudo de Caso 2

Fonte: Autoria Própria.

A planilha usada no Estudo de Caso 2, contendo os resultados que foram obtidos além de várias observações que foram coletadas, encontra-se disponível em: <https://Drive.google.com/file/d/1k5O42va9rcyjOKgqL4-oE30xSA6ORPyC/view?usp=sharing>.

3.3. Estudo de Caso 3

Este terceiro Estudo de Caso foi realizado durante o mês de abril de 2019, totalizando 5h de duração. Esse Estudo de Caso foi aplicado com um grupo de alunos da Graduação, do curso de Ciências da Computação da Faculdade de Computação da UFPA. Esses alunos formavam uma equipe que participavam de um projeto de desenvolvimento de Software, e tinham como tarefas fazer o levantamento dos requisitos e gerar os modelos de referências com o objetivo de fazer a documentação do projeto. Para isso, semanalmente esses alunos reuniam-se com o professor da disciplina, que acompanhava o desenvolvimento das atividades, tirava dúvidas, apresentava novas atividades e apresentava novas ferramentas que deveriam ser usadas para realizar as tarefas da semana.

O Estudo de Caso foi baseado na questão de pesquisa já mencionada no Estudo de Caso 1: QP1 - *O uso da gamificação auxilia no processo de ensino e aprendizagem da gestão do conhecimento?*

3.3.1. Descrição

Para a realização desse terceiro Estudo de Caso os procedimentos de avaliação foram especificados no Capítulo 3 e seguiram os seguintes passos: (i) Definição dos papéis assumidos por cada participante; (ii) Explicação da dinâmica, para melhor entendimento; (iii) Explicação das regras que compõe a proposta gamificada; (iv) Rodada simulada para fixação das regras e para entendimento do funcionamento de cada etapa; (v) Acompanhamento por meio da Planilha de Gamificação; (vi) Aula de *Feedback* com todos os participantes do Estudo de Caso, para a obtenção de dados qualitativos.

3.3.2. Design e Procedimento

O contexto onde esse terceiro estudo de caso foi aplicado foi a sala de aula, com um grupo de alunos da Graduação do curso de Ciências da Computação da Faculdade de Computação na Universidade Federal do Pará, sob o comando do Professor Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, com um total de 5 participantes, sendo: 1 com o perfil *Master* e Juiz; 1 como Especialista; e 3 no perfil de *Player*.

Após ser validado com o orientador dessa pesquisa, foi executado o planejamento da aplicação do *framework* gamificado descrito na subseção 3.5.6. O principal fator analisado nesse Estudo de Caso foram os elementos de gamificação e sua relação com a motivação para dar suporte ao ensino e aprendizagem.

Os principais fatores para a obtenção de “pontos” são as tarefas principais, em cada etapa do fluxo, completadas. Além disso, a participação dos *Players* contribuía para bonificar, e ao final do Estudo de Caso houve uma aula de *feedback* participativo, *focus group*, com o intuito de coletar informações, críticas e melhorias sobre o Estudo de Caso.

Como objeto tema para a geração de conhecimento, foram os assuntos de aula dada pelo professor no dia de cada reunião, como forma de fixar e compartilhar os conteúdos aprendidos.

As métricas utilizadas foram as pontuações obtidas na planilha, que foram, posteriormente, analisadas, assim sendo possível analisar a evolução da motivação e participação dos integrantes ao longo do fluxo da gamificação.

3.3.3. Análise Qualitativa

Os resultados qualitativos foram coletados a partir de entrevistas na reunião de *feedback* com todos os participantes da gamificação. Foram analisadas, por meio da matriz SWOT, as dinâmicas, os artefatos, a gamificação (elementos e mecânicas) e os papéis (atores).

Em relação às dinâmicas presentes na gamificação, foram apresentados como pontos fortes: a possibilidade de expor o conhecimento adquirido; as perspectivas dos diferentes pontos de vistas relacionados a um mesmo assunto, proporcionando uma nova análise sobre o mesmo; e o uso de assuntos práticos relacionados ao que se estuda. Como Pontos Fracos, os participantes pontuaram: a falta de motivação para criar ou avaliar *cards*; e as regras confusas. Por fim, foram pontuadas como ameaças: a escolha do especialista, que deve ser perito na área de conhecimento estudada, podendo impactar negativamente nos resultados esperados; e o fluxo contínuo, que pode gerar vícios por parte dos *players* em realizar apenas uma tarefa específica.

No critério artefatos utilizados, foi apresentado como ponto forte a exposição dos *Cards* de conhecimento para serem consultados. Como pontos fracos, os participantes pontuaram: a Ficha Individual de acompanhamento, que deveria ser mais simples; os tipos de conhecimentos que deveriam estar mais claros e explicados; e a falta de *feedback* dos *cards* reprovados, deixando o autor sem saber a nota que seu *card* recebeu. Como oportunidade, eles pontuaram: a possibilidade de uma revisão nos *cards* reprovados para uma nova submissão; o *feedback* de avaliação do especialista para os *cards* reprovados; e explorar outros elementos de jogos. Por fim, como ameaça foi destacado o fator tempo, que se muito ou pouco pode atrapalhar o objetivo a ser alcançado.

Já no critério gamificação, foi apresentado como ponto forte o compartilhamento do conhecimento e o fato da dinâmica ser entendível. Como oportunidades, os participantes pontuaram a possibilidade de todos os *Cards* serem avaliados na mesma interação e a apresentação da pontuação por meio de gráficos em todas as etapas. E, por fim, como ameaça os participantes destacaram que devem estar envolvidos na dinâmica, caso contrário pode comprometer a eficácia da dinâmica.

Por fim, em relação aos papéis (atores) utilizados, foram apresentados como pontos fortes o fato dos papéis estarem bem definidos e claros, ajudando na identificação de cada ator. E como oportunidade, foi pontuada a possibilidade do *feedback* do especialista.

3.3.4. Análise Quantitativa

A execução deste Estudo de Caso 3 ocorreu nos moldes do Estudo de Caso 1 e do Estudo de Caso 2, seguindo as mesmas orientações apresentadas no Plano de Execução do *Framework* Gamificado. Assim, apresentamos os resultados obtidos por meio da Planilha de Gamificação ao longo da dinâmica.

O cenário deste estudo de caso foi organizado, vide Figura 4.28, de forma a facilitar o entendimento e acesso dos participantes: ao fluxo da gamificação, vide Figura 4.29; às regras de cada etapa do fluxo, vide Figura 4.30; e à descrição de cada tipo de conhecimento, vide Figura 4.31.

Figura 4.28. Preparação do Cenário - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

As Regras

BÔNUS E ESTRELAS

Dimensões	P.N.S.	Estrelas
Presença	10 de 10	Escala de Bônus por Estrelas 31-40=3 21-30=2 10-20=1
Participação	2 de 10	
Sugestão	2 de 10	
Pergunta	2 de 10	
Nota	-10 de 10	
Desempenho durante a atividade	-10 de 10	
Participação em eventos	-2	

ETAPA INÍCIO

Atividades	Pontos
- Participar de Rodada Simulada	10

0 a 10 10+1* 10+2* 10+3*

ETAPA IDENTIFICAR PÚBLICO ALVO

Atividades	Pontos
- Identificar público alvo ao qual o Card de Conhecimento será direcionado	10

0 a 20 21 a 40 41 a 60 61++

ETAPA GERAR CARDS DE CONHECIMENTO E/OU COMENTÁRIO

Atividades	Pontos
- Criar Card de Conhecimento	10
- Comentar Card de Conhecimento	10

0 a 20 21 a 40 41 a 60 61++

ETAPA DUELO

Atividades	Pontos
- Vencer Duelo	50

0 a 49 50 a 100 150 a 300 350++

ETAPA AVALIAR CARDS

Atividades	Pontos
- Avaliar Card de Conhecimento	10
- Avaliar Card de Comentário	10

0 a 20 21 a 40 41 a 60 61++

ETAPA EMPACOTAR CARD E COMUNICAR PÚBLICO ALVO

Atividades	Pontos
- Ter Card Aprovado	20

0 a 20 40 a 80 100 a 140 160++

ETAPA BANCO DE CONHECIMENTO

Atividades	Pontos
- Card consultado	01
- Consultar Card	02

0 a 20 40 a 80 100 a 140 160++

Figura 4.29. Quadro de Regras - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Figura 4.30. Descrição dos tipos de conhecimentos - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Figura 4.31. Fluxo da Gamificação - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Analisando a Planilha de Gamificação, no quesito Medalhas de Participação, percebemos que 67% dos participantes conquistaram a medalha Tartaruga Ninja e apenas 33% a medalha Yoda, vide Figura 4.32.

Players	Avatar de Participação			
	Medal Turtle	Medal Ninja	Medal Puck	Medal Yoda
Felipe - 01		2		
Abner - 02				4
Erlon - 03		2		

Figura 4.32. Medalhas de Participação - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Já no quesito Medalha de Atividades e Medalhas Finais, ao longo das etapas do fluxo da gamificação, foram analisadas o desempenho dos *Players*, conforme demonstrado a seguir.

Na etapa **Início**, vide Figura 4.33, 100% dos participantes alcançaram a Medalha de Atividade Yoda, o que demonstra seu domínio em relação às atividades propostas nesta etapa. Para conquistar essa medalha era necessário realizar a atividade "Participar da rodada simulada", que totalizava 10 pontos. Já no quesito Medalha Final, 67% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 33% a Medalha Yoda.

Etapa Início										Avatar de Atividade				Avatar de Participação				Avatar Final				
Player	Participar da Rodada Simulada (10 de 10)	Presença (10 de 10)	Participação (12 de 10)	Sugestão (12 de 10)	Perguntas (12 de 10)	Feito (1-10)	Não Realizar Atividade (-2)	Abraparar aula (-2)	Bônus Estrelas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Felipe - 01	10	20			8	10			18	1	1	1	1					1				
Abner - 02	10	30			10				40													
Erlon - 03	10	20			6	10			16													

Figura 4.33. Planilha de Gamificação na Etapa Início - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Em seguida, na etapa **Criar Cards de Conhecimento/Comentário**, os participantes preencheram os *Cards* de conhecimento com os itens de conhecimentos que julgaram ser importantes, vide Figura 4.35.

No quesito Medalha de Atividade, 33,3% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek, 33,3% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 33,3% ganharam a Medalha Piccolo. Já no quesito Medalha Final, 33,3% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek, 33,3% dos *Players* ganharam a medalha Tartaruga Ninja e 33,3% dos participantes conquistaram a Medalha Piccolo, vide Figura 4.34.

Etapa Gerar Card de Conhecimento										Avatar de Atividade				Avatar de Participação				Avatar Final				
Player	Criar seu Comentário Card (o mais card)	Presença (10 de 10)	Participação (12 de 10)	Sugestão (12 de 10)	Pergunta (12 de 10)	Feito (1-10)	Não Realizar Atividade (-2)	Abraparar aula (-2)	Bônus Estrelas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Felipe - 01	20								0	1								1				
Abner - 02	50								0	100												
Erlon - 03	40								0	1	2	3	4	2				2				

Figura 4.34. Planilha de Gamificação na Etapa Gerar Card de Conhecimento - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Figura 4.35. Card de conhecimento preenchido - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa **Avaliar Cards**, no quesito Medalha de Atividade, vide Figura 4.36, 67% dos *Players* alcançaram a Medalha Tartaruga Ninja e 33% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo. No quesito Medalha Final, 67% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 33% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo.

Players	Etapa Avaliar Cards										Avaliar de Atividade			Avaliar de Participação			Avaliar Final		
	Avaliar Card (Comentário no subconhecimento) (01 de 01)	Participação (10 de 10)	Participação (17 de 10)	Jargões (12 de 10)	Participação (17 de 10)	Palmas (10)	Mão Brilhante (Atividade 1-2)	Ataque (Atividade 1-2)	BoMS	Egípcio	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Felipe - 01	30																		
Abner - 02	30																		
Erlon - 03	40																		

Figura 4.36. Planilha de Gamificação: Etapa Avaliar Cards - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Em seguida, na etapa **Identificar Público Alvo**, vide Figura 4.37, no quesito Medalha de Atividade, 67% dos *Players* alcançaram a Medalha Tartaruga Ninja e 33% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo. Já no quesito Medalha Final, 67% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 33% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo.

Etapa Identificar Público Alvo																			
Player	Identificar Público Alvo (10 cards Card)	Presença (10 de 10)	Participação (2 de 10)	Sugestão (2 de 10)	Pergunta (2 de 10)	Palavra (10)	Não Realizar Atividade (-2)	Aproparilhar aula (-2)	Bônus	Estrelas	Avatar de Atividade			Avatar de Participação			Avatar Final		
											1	2	3	1	2	3	1	2	3
Felipe - 01	30								0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Abner - 02	50								0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Erlon - 03	40								0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	

Figura 4.37. Planilha de Gamificação na Etapa Identificar Público Alvo - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa **Duelo**, no quesito Medalha de Atividade, 100% dos *Players* alcançaram a Medalha Tartaruga Ninja. Já no quesito Medalha Final, 67% dos *Players* conquistaram a Medalha Tartaruga Ninja e 33% dos *Players* ganharam a Medalha Piccolo, vide Figura 4.38.

Etapa Duelo																			
Player	Vencer Duelo (50 cada Vitória)	Presença (10 de 10)	Participação (2 de 10)	Sugestão (2 de 10)	Pergunta (2 de 10)	Palavra (10)	Não Realizar Atividade (-2)	Aproparilhar aula (-2)	Bônus	Estrelas	Avatar de Atividade			Avatar de Participação			Avatar Final		
											1	2	3	1	2	3	1	2	3
Felipe - 01	100								0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Abner - 02	50								0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Erlon - 03	50								0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	

Figura 4.38. Planilha de Gamificação na Etapa Duelo - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa **Empacotar Cards e Comunicar Público Alvo**, vide Figura 4.39, no quesito Medalha de Atividade, 67% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek e apenas 33% dos participantes conquistaram a Medalha Piccolo. No quesito Medalha Final, 67% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek e apenas 33% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo.

Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo																							
Players	Tudo Card Aprovado (20 cada Card)	Participação (10 de 10)	Participação (2 de 10)	Sugestões (2 de 10)	Participação (2 de 10)	Palmas (1-10)	Não Realizar Atividades (1-2)	Atemporalizar mais (1-2)	Bônus Estrelas	Avatar de Atividade				Avatar de Participação				Avatar Final					
										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Felipe - 01	20							0	1	1				2			1						
Abner - 02	100							0	3		3				4								3
Erlon - 03	20							0	1	1				2			1						

Figura 4.39. Planilha de Gamificação na Etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Na etapa **Banco de Conhecimento**, os participantes tiveram acesso ao Quadro de Conhecimento, vide Figura 4.40, que foi organizado de forma que na parte superior foram identificados os tipos de conhecimentos e na lateral esquerda o público-alvo.

Figura 4.40. Quadro de Conhecimento - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

No quesito Medalha de Atividade, vide Figura 4.41, 100% dos *Players* alcançaram a Medalha Shrek. No quesito Medalha Final, 100% dos *Players* conquistaram a Medalha Shrek.

Figura 4.41. Planilha de Gamificação na Etapa Banco de Conhecimento - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

Finalmente, na etapa *Ranking*, vide Figura 4.42, foram apresentadas as pontuações de cada participante juntamente com a Medalha Geral de cada um, onde 67% dos participantes conquistaram a Medalha Geral Tartaruga Ninja e 33% dos *Players* conquistaram a Medalha Piccolo.

Figura 4.42. Planilha de Gamificação na Etapa Ranking - Estudo de Caso 3

Fonte: Autoria Própria.

A planilha usada no Estudo de Caso 3, contendo os resultados que foram obtidos além de várias observações que foram coletadas, encontra-se disponível em: https://Drive.google.com/file/d/1B-mhDGIAOf_GOcOOXzZoTMfgZ9r4CzcO/view?usp=sharing.

3.4. Discussão dos Resultados Obtidos

Os dados quantitativos que foram coletados para a análise destes estudos de caso estão alocados nas Planilhas de Gamificação de cada respectivo Estudo de Caso, enquanto os dados qualitativos foram recolhidos em forma de áudio e analisados pelo autor desta dissertação.

Alguns dos *feedbacks* coletados serviram como forma de melhorar a gamificação, visando aprimorar a proposta gamificada. Como por exemplo, no Estudo de Caso 1 foi apontada a necessidade de inserir o tipo de conhecimento no *Card*, então para os demais Estudos de Casos essa informação constava nos *Cards* com a possibilidade de assinalar o tipo de conhecimento.

Foi realizada uma análise tendo como base as medalhas obtidas em cada estudo de caso. Foi somado os pesos de cada medalha, conforme descrito na seção 3.1.2, e dividido pela quantidade de participantes em cada estudo de caso, afim de obter a média aritmética de participação em cada experimento. Foi tomado como referência o peso 4, que representa a medalha Yoda, aqui representando o valor máximo alcançável.

No quesito participação, ao analisarmos as Medalhas de Participação, obtivemos um aproveitamento acima de 50% em todos os estudos de caso, o que representa a interação e o interesse dos participantes na dinâmica, vide Figura 4.43.

Figura 4.43. Médias das Medalhas de Participação

Fonte: Autoria própria.

O estudo de caso 3 destacou-se no critério participação, onde os *Players* tiveram maior interação por meio de perguntas, sugestões e respondendo perguntas. Vale ressaltar ainda que dentre os três estudos de caso houve apenas uma ocorrência de penalidades que aconteceu no estudo de caso 1, onde um *Player* chegou atrasado na rodada simulada, da etapa Início, sendo penalizado com -10 bônus.

Já no quesito Execução das Atividades, analisamos as Medalha de Atividade conquistadas em cada etapa do fluxo da gamificação pelos participantes dos três estudos de casos e, da mesma forma que na Medalha de Participação, tomamos como referência o peso 4, que representa a medalha Yoda, aqui representando o valor máximo alcançável nesta dinâmica.

Na etapa **Início** tivemos como atividades principal "participar da rodada simulada", onde tivemos um desempenho máximo (medalha Yoda), de todos os participantes nos três estudos de caso, vide Figura 4.44.

Figura 4.44. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Início

Fonte: Autoria própria.

Foi na etapa **Início** em que ocorreu a maioria das perguntas e onde os participantes demonstraram maior interesse em entender a dinâmica, fator imprescindível para uma boa pontuação frente aos demais integrantes. Todas as perguntas foram respondidas e exemplificadas para um melhor entendimento, o que contribuiu para um bom desempenho dos participantes nos estudos de caso.

Ao término dessa etapa tivemos as Medalhas Final, vide Figura 4.45, onde analisamos de acordo com os critérios citados anteriormente.

Figura 4.45. Médias das Medalhas Final na etapa Início

Fonte: Autoria própria.

O estudo de caso 3 destacou-se novamente, dessa vez no critério Medalha Final, onde destaca-se a participação e a interação dos integrantes na dinâmica e seu desempenho relacionado à execução das atividades principais em cada etapa. Em todos os Estudos de Caso a média, nessa etapa, ficou acima de 50%, mesmo todos os participantes conquistando a medalha Yoda no quesito Atividade. Na somatória dos itens atividade e participação obtivemos a média acima de 2 para todos os casos, com destaque para o estudo de caso 3 que obteve a mesma média de atividade dos demais estudos de caso, contudo teve maior pontuação no quesito participação e, conseqüentemente, maior média final.

Na etapa **Gerar Cards de Conhecimento** temos como atividades principais do fluxo "Criar Card de Conhecimento" e "Comentar Card de Conhecimento", onde tivemos um desempenho abaixo de 2 no estudo de caso 1, e desempenho igual e acima de 2 nos estudo de caso 2 e estudo de caso 3, respectivamente, vide Figura 4.46.

Essa etapa foi marcada pelo desafio de transferir o conhecimento para o Card, levando em consideração os critérios: relevância, clareza e atendimento ao assunto. Foi observada a dificuldade dos *Players* em realizar essa tarefa, onde as maiores barreiras observadas foram: identificar um conhecimento considerado útil, na visão do *player*; organizar e escrever esse conhecimento de forma que seja entendível ao leitor; e

acreditar que seu conhecimento é válido e útil, o que desmotivou alguns participantes a escrever.

Figura 4.46. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Gerar *Cards* de Conhecimento

Fonte: Autoria própria.

Ao término dessa etapa tivemos as Medalhas Final, vide Figura 4.47.

Figura 4.47. Média das Medalhas Final na etapa Gerar *Cards* de Conhecimento

Fonte: Autoria própria.

As dificuldades encontradas pelos participantes na atividade principal desta etapa do fluxo refletiram-se na média das medalhas final, onde os estudos de caso 1 e 2 ficaram abaixo de 50% e apenas o estudo de caso 3 obteve média final 2 nesta etapa.

Na etapa **Avaliar Cards** temos como atividades principais do fluxo "Avaliar Card de Conhecimento" e "Avaliar Card de Comentário", onde podemos observar um desempenho positivo em todos os estudos de caso nesta tarefa, vide Figura 4.48.

Figura 4.48. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Avaliar Cards

Fonte: Autoria própria.

Um dos fatores observados na aplicação desses estudos de caso foi a preferência dos *Players* em realizar a atividade principal dessa etapa (avaliar *Cards* de conhecimento/comentário), refletindo positivamente nos indicadores se comparado com a etapa anterior. Alguns participantes afirmaram ter maior facilidade em avaliar um conhecimento ao invés de criar um novo. Destacou-se nessa etapa o estudo de caso 2, que obteve a maior média de medalhas de atividades, chegando a 3,9. Um dos fatores observados para esse sucesso foi a quantidade de participantes (dez *players*) e a quantidade de *Cards* gerados (40 *cards*).

Ao término dessa etapa tivemos as Medalhas Final, vide Figura 4.49, onde analisamos de acordo com os critérios citados anteriormente.

Figura 4.49. Média das Medalhas Final na etapa Avaliar Cards

Fonte: Autoria própria.

O estudo de caso 2 destaca-se no critério Medalha Final onde teve maior participação e interação dos integrantes na dinâmica e seu desempenho relacionado à execução das atividades principais. Em todos os Estudos de Caso a média, nessa etapa, ficou acima de 50%, o que reflete o bom desempenho dos participantes nesta etapa.

A etapa **Identificar Público-Alvo** tem como atividade principal do fluxo "Identificar público alvo". Observa-se, nos três estudos de casos, um desempenho semelhante ao da etapa Avaliar Card, vide Figura 4.50.

Figura 4.50. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Identificar Público Alvo

Fonte: Autoria própria.

Esse desempenho semelhante explica-se por serem etapas de fluxo contínuo e possibilitarem com que suas atividades principais possam ser realizadas sequencialmente, ou seja, ao final da avaliação do *Card* de conhecimento, geralmente, o participante já consegue identificar um público-alvo onde esse *Card* seja direcionado, logo essa atividade é realizada em sequência.

Ao término dessa etapa tivemos as Medalhas Final, vide Figura 4.51, onde analisamos de acordo com os critérios citados anteriormente.

Figura 4.51. Média das Medalhas Final na etapa Identificar Público Alvo

Fonte: Autoria própria.

Da mesma forma, nas Medalhas Final, observa-se um desempenho semelhante comparando-se com a etapa Avaliar *Card*, com destaque para o estudo de caso 2 que obteve a maior média de medalhas final evidenciando o bom desempenho dos participantes nesta etapa do fluxo.

A etapa **Duelo** que tem como atividade principal do fluxo "Vencer Duelo", foi observado um bom desempenho dos participantes, vide Figura 4.52, ficando com média 2 os estudos de caso 1 e 3, e com média 3 o estudo de caso 2.

Nesta etapa evidencia-se o potencial avaliativo dos participantes, que realizaram avaliações com notas idênticas à nota atribuída pelos especialistas em seus respectivos estudos de caso. Foi observada a satisfação dos *Players* ao conquistarem a pontuação nesta etapa, demonstrando suas capacidades e potenciais, o que os motivaram a realizarem mais avaliações nas interações posteriores.

Figura 4.52. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Duelo

Fonte: Autoria própria.

No quesito Medalhas Final, vide Figura 4.53, analisamos as médias de acordo com os critérios citados anteriormente.

Figura 4.53. Média das Medalhas Final na etapa Duelo

Fonte: Autoria própria.

O estudo de caso 2 destacou-se novamente, com média 2,4, dessa vez no critério Medalha Final. Esse fato é decorrente do bom desempenho dos participantes nesta etapa

e, logicamente, na etapa *Avaliar Cards*, que é primordial para o sucesso da atividade Vencer Duelo. Observa-se também o desempenho do estudo de caso 1 com média 1,8, o que representa a dificuldade encontrada pelos participantes desse estudo de caso no quesito Avaliação de Conhecimento.

A etapa **Empacotar Card e Comunicar Público-Alvo** tem como atividade principal do fluxo "Teve Card Aprovado", onde teve desempenho abaixo de 2 no estudo de caso 3, e desempenho igual e acima de 2 nos estudos de caso 1 e 2, respectivamente, vide Figura 4.54.

Figura 4.54. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Empacotar Card e Comunicar Público-Alvo

Fonte: Autoria própria.

Essa etapa foi considerada satisfatória, haja visto o grande desafio encontrado pelos participantes na etapa de gerar *Card* de conhecimento, o que se refletiu nessa etapa cujo resultado depende do sucesso conquistado na tarefa de geração de conhecimento. Mesmo com as dificuldades, apenas no estudo de caso 3 a média das medalhas de atividades, nesta etapa, ficaram abaixo de 50%.

Ao término dessa etapa tivemos as Medalhas Final, vide Figura 4.55, onde analisamos de acordo com os critérios citados anteriormente.

Percebemos que a média das medalhas de atividades refletiram-se na medalha final, onde apenas os estudo de caso 1 e 2 alcançaram a média 2, ficando o estudo de caso 3 abaixo dessa média. Esses valores refletem as dificuldades dos participantes em

gerar novos conhecimentos, o que não é uma tarefa trivial, e que necessita ser exercitada a médio e longo prazo para um melhor resultado nesse ponto.

Figura 4.55. Média das Medalhas Final na etapa Empacotar Card e Comunicar Público Alvo

Fonte: Autoria própria.

A etapa **Banco de Conhecimento** tem como atividades principais do fluxo "Card Consultado" e "Consultar Card" (que não seja o seu próprio). Essa etapa, em todos os estudos de caso, foi a de menor média alcançada, vide Figura 4.56, ficando na média abaixo de 2.

Esse resultado abaixo do esperado reflete-se, como citado anteriormente, na dificuldade de gerar novos conhecimentos, em especial nesta etapa de gerar *Cards* Relacionados. Para pontuar neste item há duas possibilidades: teve *card* consultado; e consultou *card*. Significa que um usuário X consultou um *card* do usuário Y, no banco de conhecimento, e gerou um novo *card* de comentário, tendo esse sido aprovado pelo especialista na próxima iteração, gerando pontuação para ambos os participantes (o que consultou e o que teve o *card* consultado).

Outra limitação nessa etapa foi a quantidade de iteração, que limitou-se a duas em todos os estudos de caso, havendo a possibilidade de potencializar essa etapa com uma quantidade maior de iterações, o que poderia possibilitar mais consultas e, conseqüentemente, uma quantidade maior de *Cards* de comentário.

Figura 4.56. Médias das Medalhas de Atividade na etapa Banco de Conhecimento

Fonte: Autoria própria.

Ao término dessa etapa tivemos as Medalhas Final, vide Figura 4.57, onde analisamos de acordo com os critérios citados anteriormente.

Figura 4.57. Média das Medalhas Final na etapa Banco de Conhecimento

Fonte: Autoria própria.

No quesito média das medalhas final, na etapa Banco de Conhecimento, o resultado refletiu o desempenho dos participantes na atividade principal ficando, nos três estudos de caso, a média final abaixo de 2, vide Figura 4.57.

Ao final analisamos as Medalhas Geral e a média de pontuação de cada estudo de caso.

No quesito medalha geral, que representa a média do desempenho dos participantes ao longo de todas as etapas da gamificação, tanto da realização das atividades quanto da participação e envolvimento na dinâmica, obtivemos um resultado satisfatório, onde em todos os estudos de caso a média geral ficou acima de 2, vide Figura 4.58.

Figura 4.58. Médias das Medalhas Geral

Fonte: Autoria própria.

Percebemos, ao longo das análises, que em algumas etapas houve um crescimento considerável, enquanto em outras etapas percebe-se um declínio, vide Figura 4.59 e Figura 4.60. Contudo, a somatória das medalhas de todas as etapas do fluxo resulta em uma média que reflete um desempenho favorável em todos os estudos de caso.

Figura 4.59. Evolução dos Estudos de Caso - Medalha de Atividade

Fonte: Autoria própria.

Figura 4.60. Evolução dos Estudos de Caso - Medalha Final

Fonte: Autoria própria.

Na média de pontos de atividades, destaca-se o estudo de caso 2 com uma pontuação média de 596,6, bem acima se comparado com os demais estudos de caso, conforme apresentado na Figura 4.61.

Figura 4.61. Média dos Pontos de Atividades

Fonte: Autoria própria.

O estudo de caso 2 foi o que obteve maior número de participantes no perfil *Player*, vide Quadro 4.1, e melhor desempenho nas atividades principais de todas as etapas do fluxo da gamificação, com exceção da etapa Início, onde em todos os estudos de caso os participantes conquistaram a mesma pontuação.

Quadro 4.1. Análise dos Cards nos estudos de caso

	Estudo de Caso 1	Estudo de Caso 2	Estudo de Caso 3
Total de <i>Players</i>	5	10	3
Total de <i>Cards</i> Criados (novo e comentário)	18	40	11
Total de <i>Cards</i> Reprovados	3	3	4
Total de <i>Card</i> de Comentário	6	9	2
Total de <i>Card</i> de Comentário reprovado	1	1	1

Fonte: Autoria própria.

O Quadro 4.1 apresenta a análise da quantidade de *Cards* criados e reprovados em cada Estudo de Caso, conforme descrito a seguir.

No Estudo de Caso 1, que atuaram 5 participantes no perfil *Player*, geraram um total de 18 *Cards* sendo 3 reprovados. Desses 18 *Cards* criados, 12 eram do tipo Novo

Card de Conhecimento, tendo sido reprovados 2 desse tipo, e 6 do tipo *Card* de Comentário, sendo 1 reprovado nessa modalidade.

Já no Estudo de Caso 2, que atuaram 10 participantes no perfil *Player*, geraram um total de 40 *Cards* sendo 3 reprovados. Desses 40 *Cards* criados, 31 eram do tipo Novo *Card* de Conhecimento, tendo sido reprovados 2 desse tipo, e 9 do tipo *Card* de Comentário, sendo 1 reprovado nessa modalidade.

Por fim, no Estudo de Caso 3, que atuaram 3 participantes no perfil *Player*, geraram um total de 11 *Cards* sendo 4 reprovados. Desse total de 11 *Cards* criados, 9 eram do tipo Novo *Card* de Conhecimento, tendo sido reprovados 3 desse tipo, e 2 do tipo *Card* de Comentário, sendo 1 reprovado nessa modalidade.

Quanto ao desempenho analisado a partir desses três estudos de caso, é importante ressaltar que esses estudos de caso não tiveram como objetivo apenas avaliar a aprendizagem dos ativos e do processo de gestão do conhecimento e sim como as mecânicas de gamificação podem ser um fator determinante para essa aprendizagem.

Dessa forma, foi possível responder a questão de pesquisa apresentada na subseção 1.1: QP - *O uso da gamificação auxilia no processo de ensino e aprendizagem da gestão do conhecimento?*

Resposta: Sim, a utilização de gamificação, claramente como ferramenta de apoio ao ensino, contribui de forma positiva para o aprendizado dos ativos e do processo de gestão do conhecimento, como pode ser constatado pela análise qualitativa da gamificação nos estudos de caso, por possuir um caráter mais prático a partir da criação de cenários de aprendizagem relacionados a elementos de gamificação, tornando o aprendizado mais estimulante para os participantes.

4 CONCLUSÕES

Este capítulo descreve as principais conclusões obtidas nesta pesquisa a partir da sumarização dos resultados alcançados. Além disso, serão apresentadas as principais contribuições deste trabalho à área de Gestão do Conhecimento e gamificação como ferramenta de apoio ao ensino, as limitações identificadas e os trabalhos futuros a serem executados.

4.1. Sumarização dos Resultados

Este trabalho teve como objetivo apoiar a utilização de elementos de gamificação para o ensino e a aprendizagem dos ativos e do processo de gestão do conhecimento, que atualmente são considerados elementos de suma importância na sociedade.

Esta abordagem foi fundamentada inicialmente por meio de pesquisas bibliográficas a fim de identificar trabalhos relacionados e aprofundar o conhecimento sobre o conceito de conhecimento, gestão do conhecimento e utilização de gamificação como ferramenta de suporte ao ensino e aprendizagem.

Com este embasamento teórico feito, esta pesquisa almejou contribuir para o Ensino e Aprendizagem da Gestão do Conhecimento nas organizações, apresentando um *Framework* Gamificado, utilizando diversos elementos de *jogos* para o ensino e a aprendizagem da gestão do conhecimento. Por fim, esta abordagem proposta foi validada e analisada em três estudos de caso, em cenários diferentes, com o objetivo de estimular a aprendizagem dos participantes, referente à gestão do conhecimento, e também serviu como um referencial para outros pesquisadores que desejam utilizar esse *framework* posteriormente.

4.2. Contribuições

A seguir são apresentadas algumas contribuições obtidas durante o desenvolvimento deste trabalho:

- **Percepção da Importância da Gestão do Conhecimento:** uma das contribuições deste trabalho foi o resultado obtido do levantamento bibliográfico, onde apontava a necessidade de um maior controle e eficiência do processo de gestão do conhecimento, dada a relevância do conhecimento para a sociedade atual;
- **Metodologia para Ensino usando Gamificação:** a proposta da metodologia de ensino, por meio da aplicação do *framework* gamificado, usando elementos de jogos em diferentes contextos organizacionais, foi a principal contribuição deste trabalho, pois espera-se que esta abordagem detalhada auxilie pesquisadores e professores na utilização dos elementos destacados como auxílio para o processo de ensino e aprendizagem, principalmente do processo de gestão do conhecimento;
- **Produção de Trabalho Científico:** houve a publicação de quatro trabalhos no contexto desta dissertação de mestrado: na conferência “*XVII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital*”(SBGAMES, 2018) foi publicado Uma Abordagem Gamificada para Apoio ao Ensino e Aprendizagem da gestão do Conhecimento; na conferência “*XXIII Conferência Internacional sobre Informática na Educação*” (TISE, 2018) foi publicado a Aplicação de *CoreDrives* e Elementos de Jogos para o Ensino e Aprendizagem da Gestão do Conhecimento; na conferência “*International Conference on Information Systems and Technology Management*” (Contecsi, 2019), foi publicado a proposta de Um *Framework* Gamificado para Apoio ao Ensino e Aprendizagem dos Ativos e do Processo de Gestão do Conhecimento, onde apresenta todo o planejamento de execução e aplicação da proposta; e, na conferência “*14th International Conference on Software Technologies*” (ICSOFT, 2019), foi publicado o artigo com título “Gamification and Evaluation of the Knowledge Management Application in a Software Quality Lab: An Experimental Study”,

onde apresenta os resultados da aplicação do *Framework* Gamificado em um laboratório de Qualidade de Software, Estudo de Caso 1.

4.3. Limitações

As principais limitações que encontramos foram na realização do Estudo de Caso proposto nesta dissertação, entre elas:

- A motivação dos *Players* apresentou bastante dificuldade para ser analisada, uma vez que esses indicadores necessitam ser avaliados de diferentes perspectivas. Logo, a análise qualitativa utilizada na reunião de *feedback* com a técnica de *focus group* foi a solução encontrada para este desafio, pois ela é muito utilizada em retrospectivas ágeis em equipes de desenvolvimento de software;
- A execução dos estudos de caso em ambientes reais também encontrou algumas limitações durante suas realizações. Por terem sido aplicados em contextos e cenários diferentes, houve a necessidade de adaptação ao ambiente organizacional, tais como espaço físico que variaram a dimensão nos três estudos de caso.

4.4. Ameaças à Validade

Como possíveis ameaças à validade da pesquisa, apontamos: o fato que não foram usados comparativos entre dois grupos, onde em um grupo seria aplicado o *framework* gamificado e no outro grupo seria aplicado uma técnica tradicional, com a finalidade de medir e eficiência da proposta gamificada frente às metodologias de ensino tradicionais de gestão do conhecimento; os contextos organizacionais selecionados para a aplicação do Framework, necessitando de um número expressivo de cenários organizacionais; a quantidade de participantes em cada estudo de caso, necessitando uma avaliação com um número expressivo de usuários afim de verificar a eficiência do *Framework* frente a essa demanda; e, as pontuações e métricas usadas para designar cada medalha e atividade da gamificação, que podem não retratar o contexto ideal no processo de gestão do conhecimento.

4.5. Trabalhos Futuros

Este trabalho pode ser expandido em várias direções, devido à sua alta abrangência e relevância. Alguns pontos de melhoria possíveis no ambiente de jogo como:

- O uso do *Framework* Gamificado em cenários de contextos profissionais diferentes, com foco em analisar a eficiência e a eficácia das definições que compõem o *framework*, bem como avaliar o ensino e a aprendizagem nesta empresa;
- A aplicação do *framework* em um cenário com um número expressivo de participantes;
- O uso da proposta em sala de aula por um período de um semestre com o objetivo de comparar a evolução da turma, comparando com outro semestre, dessa vez sem o uso da dinâmica;
- Uso da proposta de gamificação em grupos de faixas etárias diferentes, a fim de averiguar a adequação da proposta em grupos com diferentes faixas etárias;
- Implementar uma ferramenta que dê suporte ao aprendizado, utilizando conceitos de gamificação e jogos sérios, e que possa retornar um *feedback* instantâneo aos participantes;
- Desenvolver um jogo sério, baseado nesta abordagem de gamificação, que esteja conectado com a base de dados de conhecimento da organização, como forma de otimizar o processo de gestão do conhecimento;
- Adaptar a gamificação a casos de participantes que possuam alguma dificuldade de comunicação e aprendizado, para não os excluïrem do jogo;
- Adicionar ao Estudo de Caso o uso de pré e pós questionários, buscando saber o conhecimento prévio dos participantes sobre gamificação e gestão do conhecimento;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AIRES, Regina Wundrack do Amaral; KEMPNER-MOREIRA, Fernanda; FREIRE, Patrícia de Sá. **Indústria 4.0: Desafios e tendências para a Gestão do Conhecimento**. I SUCEG. Santa Catarina, 2017.

ALCANTARA, Antonilson da Silva; OLIVEIRA, Sandro Ronaldo Bezerra. **Uma abordagem Gamificada para Apoio ao Ensino e Aprendizagem da Gestão do Conhecimento**. XVII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. Foz do Iguaçu – Paraná, 2018.

ALCANTARA, Antonilson da Silva; OLIVEIRA, Sandro Ronaldo Bezerra. (2019). **Um Framework Gamificado para apoio ao ensino e aprendizagem dos ativos e do processo de gestão do conhecimento**. 16th International Conference on Information Systems and Technology Management - CONTECSI.

ALCANTARA, Antonilson da Silva; OLIVEIRA, Sandro Ronaldo Bezerra; JUNIOR, Raimundo Viégas; CARDOSO, Wilvison Ralis; PAIVA, Luiz Otávio Arrais. **Aplicação de Core Drives e Elementos de Jogos para o Ensino e Aprendizagem da Gestão do Conhecimento**. XXIII Conferência Internacional sobre Informática na Educação. Brasília, 2018.

BRAQUEHAIS, Antonio de Paula; WILBERT, Julieta Kaoru Watanabe; MORESI, Eduardo Amadeu Dutra; DANDOLINI, Gertrudes Aparecida. **O Papel da Cultura Organizacional na Gestão do Conhecimento: Revisão De Literatura De 2009 A 2015**. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 7, Número Especial, p. 80-93, mar. 2017.

CAVALCANTE, N.; AMÂNCIO, F. D. S.; JUCÁ, E. N.; RODRIGUES, M. V. **Uso de gamificação como auxílio para melhoria de processos: relato de experiência**. XIV SBQS. 2015.

CHOI, Byounggu; LEE, Heeseok. **An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate performance**. Information & Management, v. 40, n. 5, p. 403-417, 2003.

CHOU, Yu-kai. **Actionable Gamification - Beyond Points, Badges, and Leaderboards**. Octalysis Media, 2016.

COSTA, Amanda Cristina Santos; MARCHIORI, Patricia Zeni. **Gamificação, elementos de jogos e estratégia: uma matriz de referência**. In: CID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, 2016, v. 6, n. 2, p. 44-65.

DALKIR, Kimiz. **Knowledge management in theory and practice**. Boston: Elsevier, 2005.

ELM, Dominic; TONDELLO, Gustavo F.; KAPPEN, Dennis L.; GANABA, Marim; STOCCO, Melissa; NACKE, Lennart E. **CLEVER: A Trivia and Strategy Game for Enterprise Knowledge Learning**. CHI PLAY'16. 2016.

FALCÃO, Aldair P.; LEITE, Maici D.; TENÓRIO, Marcos M. **Ferramenta de apoio ao ensino presencial utilizando gamificação e design de jogos**. XXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Mato Grosso do Sul, 2014.

FREITAS, Sérgio A. A.; LIMA, Tiago; CANEDO, Edna Dias; COSTA, Ricardo Lopes. **Gamificação e avaliação do engajamento dos estudantes em uma disciplina técnica de curso de graduação**. XXVII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE. Minas Gerais, 2016.

GONÇALVES, Leila Lais; GIACOMAZZO, Graziela Fátima; RODRIGUES, Flavia; MACAIA, César Bráulio Sumbo. **Gamificação na Educação: um modelo conceitual de apoio ao planejamento em uma proposta pedagógica**. XXVII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Minas Gerais, 2016.

JORGE, Carlos Francisco Bitencourt; SUTTON, Michael J. D. **Games como Estratégia na Construção e Gestão do Conhecimento no Contexto da Inteligência Organizacional**. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 6, Número Especial, p. 103-118, jan. 2016.

JURADO, Jose Luis; FERNANDEZ, Alejandro; COLLAZOS, Cesar A. **Applying gamification in the context of knowledge management**. 15th I-KNOW. Austria, 2015.

LIMA, Bruna Nayara M.; CRUZ, Ludimila da Bela; FREITAS, Sérgio A. Andrade de. **Metodologia para avaliação da gamificação em jogos**. XXVII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Minas Gerais, 2016.

NONAKA, I., TAKEUCHI, H. (1995). **The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation**. New York, NY: Oxford University Press.

OLIVEIRA, A. L. C. **Uma abordagem para a Implementação da Gestão do Conhecimento dos resultados esperados do MR-MPSSW usando a rede social Facebook**. Dissertação de Mestrado. PPGCC/UFPA. 2018.

QUARESMA, José Augusto de Sena; ELIASQUEVICI, Marianne Kogut; OLIVEIRA, Sandro Ronaldo Bezerra. **Um Framework Gamificado para Ensino e Aprendizagem de uma Disciplina de Algoritmos ou Equivalente**. XXIII Conferência Internacional sobre Informática na Educação. Brasília, 2018.

SANTOS, M. de A.; GRECHI, J. G.; BERMEJO, P. H. de S. 2010. **Avaliação do Impacto do SCRUM no desenvolvimento de software utilizando a análise SWOT**. In: XXX ENEGEP. São Paulo.

SCHAFERMEYER, R.G., HOFFMAN, R. R. **Using knowledge libraries to transfer expert knowledge.** IEEE Intell. Syst. 31(2), 89–93 (2016).

SEHN, Marciano Felipe; REIS, Rafael Alexandre dos; SILVA, Helena De Fátima Nunes da. **Panorama Nacional das Pesquisas Sobre a Gestão do Conhecimento: Um Estudo a Partir da Plataforma Scielo.** Revista Latino-Americana de Inovação e Engenharia de Produção Vol. 1, n. 1. jan./jun. 2013.

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação.** 3. ed. rev. atual. – Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001.

SOFTEX -“**MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro. Guia Geral,**”. Brasil, 2016.

TABARES, Marta S.; GIRALDO, Liliana; JOYANES, Luis. **Improving the Business Processes Management from the Knowledge Management** 11th KMO. 2016.

TAKAO, E. L.; COPPPINI, N. L.; TOREGANI, A. F. (2006). **Aplicação da Técnica SWOT na Viabilização de um Sistema de apoio para Executivo com Software Livre em uma Indústria de Embalagens Plásticas.** CADERNO DE ADMINISTRAÇÃO. v. 14, n.1, p. 9-17.

WERBACH, Kevin; HUNTER, Dan. **For The Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business.** Filadélfia, Pensilvânia: Wharton Digital Press, 2012.

YIN, Hao; YAMAMOTO, Keiko; KURAMOTO, Itaru; TSUJINO, Yoshihiro. **Light Quest: A Gamified Knowledge-sharing System to Increase Motivation to Provide Long-tail Knowledge.** 13th ACE. 2016.